

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1:

Studiengang Sonderpädagogik

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Heilpädagogik zwischen Therapie und Pädagogik

Eingereicht von: Sonka Regenscheit

Begleitung: Dr. Lars Mohr

Abgabedatum: 23. Juni 2013

Abstract

Diese Arbeit verfolgt die Intention, Unklarheiten bezüglich des Verhältnisses zwischen Heilpädagogik und Therapie auf den Grund zu gehen. Im Rahmen einer Literaturarbeit wird den Fragen nachgegangen, wie die beiden Begriffe in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken definiert werden und wie deren Verhältnis beschrieben wird. Nach der Zusammenstellung einer geeigneten Literaturliste erfolgt eine Analyse bestehender Erkenntnisse der fachlichen Auseinandersetzung zum Untersuchungsgegenstand der vergangenen dreissig Jahre. Aus den dabei gewonnenen generellen Aussagen zum Themengebiet werden Kategorien abgeleitet anhand derer die aktuelle Literatur präzisiert untersucht wird. Dies ermöglicht die Erarbeitung konstituierender Faktoren, die sowohl Aussagen zur Begriffsbestimmung von Heilpädagogik und Therapie als auch zu deren Verhältnis zueinander zulassen. Die Ergebnisse der Analyse verweisen auf die Vielseitigkeit heilpädagogischer Handlungen und die Schwierigkeit, diese auf theoretischer Ebene begrifflich exakt zu erfassen. Die in dieser Arbeit erarbeiteten spezifischen Bestimmungsfaktoren von Heilpädagogik und Therapie stellen eine Hilfestellung für eine theoriegeleitete Positionierung der Heilpädagogik innerhalb dieser Vielseitigkeit dar.

INHALTSVERZEICHNIS

ABSTRACT	2
1 EINLEITUNG	6
2 AUSGANGSLAGE	7
3 ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNGEN	9
4 DARSTELLUNG DER FORSCHUNGSPLANUNG	10
4.1 Forschungsmethode	10
4.2 Forschungsvorgehen	11
4.2.1 Bildung des Literaturkorpus	12
4.2.2 Analyse des Forschungsstandes	13
4.2.2.1 Strukturierende Analyse	16
4.2.2.2 Explikative Analyse	17
4.2.3 Präzisierung des Forschungsvorgehens	18
4.2.4 Analyse aktueller heilpädagogischer Standardwerke	19
4.2.5 Diskussion	20
5 FORSCHUNGSSTAND	20
5.1 Strukturierende Analyse des Forschungsstandes	21
5.1.1 Definition des Begriffs Therapie	21
5.1.2 Definition des Begriffs Heilpädagogik	23
5.1.3 Beschreibung des Verhältnisses zwischen Heilpädagogik und Therapie	25
5.2 Folgerungen aus der strukturierenden Analyse des Forschungsstandes	28
5.2.1 Unterschiedliche Ausgangslage und Bezugspunkte	28
5.2.2 Unterschiedliches Menschenbild	28
5.2.3 Abgrenzungen und Überschneidungen in Abhängigkeit des Therapieverständnisses	28
5.2.4 Kooperation	29
5.3 Explikative Analyse des Forschungsstandes	29
5.3.1 Klärung des historischen Kontextes	29
5.3.2 Klärung der Begriffsvielfalt	31
5.3.2.1 Pädagogik und Erziehungswissenschaft	31
5.3.2.2 Erziehung	33
5.3.2.3 Bildung	34

5.3.2.4	Heil-, Sonder- und Behindertenpädagogik	35
5.3.2.5	Medizinische Therapie.....	36
5.3.2.6	Psychologische und psychotherapeutische Therapie	36
5.4	Folgerungen aus der explikativen Analyse des Forschungsstandes	37
6	KONSEQUENZEN FÜR DAS FORSCHUNGSVORGEHEN.....	39
7	ERGEBNISDARSTELLUNG	42
7.1	Aktuelle Auseinandersetzung mit dem Begriff Heilpädagogik.....	43
7.1.1	Ausgangslage	43
7.1.2	Bezugspunkt	44
7.1.3	Menschenbild.....	46
7.1.4	Denk- und Handlungsansatz	47
7.2	Aktuelle Auseinandersetzung mit dem Begriff Therapie	48
7.2.1	Ausgangslage	48
7.2.2	Bezugspunkt	49
7.2.3	Menschenbild.....	50
7.2.4	Denk- und Handlungsansatz	51
7.3	Aktuelle Auseinandersetzung mit Kooperationsansätzen zwischen Heilpädagogik und Therapie	53
7.3.1	Ausgangslage	53
7.3.2	Bezugspunkt	54
7.3.3	Menschenbild.....	56
7.3.4	Denk- und Handlungsansatz	57
8	DISKUSSION.....	58
8.1	Beantwortung der Forschungsfrage 1	58
8.1.1	Ausgangslage von Heilpädagogik und Therapie	58
8.1.1.1	Zusammenführung der Ergebnisse	58
8.1.1.2	Interpretation	59
8.1.2	Bezugspunkt von Heilpädagogik und Therapie	61
8.1.2.1	Zusammenführung der Ergebnisse	61
8.1.2.2	Interpretation	61
8.1.3	Menschenbild von Heilpädagogik und Therapie	63
8.1.3.1	Zusammenführung der Ergebnisse	63
8.1.3.2	Interpretation	64
8.1.4	Denk- und Handlungsansatz von Heilpädagogik und Therapie.....	66
8.1.4.1	Zusammenführung der Ergebnisse	66

8.1.4.2	Interpretation	66
8.2	Beantwortung der Forschungsfrage 2	69
8.2.1	Zusammenführung der Ergebnisse	69
8.2.2	Interpretation.....	70
9	FAZIT	74
10	LITERATURVERZEICHNIS.....	78
11	ANHANG	89

1 Einleitung

„Sich selbst zu kennen, ist die erste aller Wissenschaften“ (Platon; zit. nach Krohn, 2013).

Die Heilpädagogik ist eine junge wissenschaftliche Disziplin. Der Begriff taucht gegen Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals auf und entsteht vor allem im Umfeld von medizinischen Institutionen mit pädagogischer Ausrichtung. In diesem Zusammenhang kommt es zu einer historisch bedingten Verknüpfung von medizinisch-therapeutischen und pädagogischen Elementen. Auch heute wird die „Heil“pädagogik durch ihr spezifisches Präfix oft mit medizinischen Behandlungsmethoden in Verbindung gebracht. Rund 150 Jahre nach ihrer ersten Nennung versteht sich die Heilpädagogik heute als Wissenschaft von der Erziehung und Bildung im Zusammenhang von Behinderung und Beeinträchtigung. Diese Bestimmung kennzeichnet die pädagogische Ausrichtung dieses Fachgebietes. Damit stellt sich die Frage, ob eine eindeutige Unterscheidung zu benachbarten Fachdisziplinen vorliegt. Kann die Heilpädagogik heutzutage von der Therapie abgegrenzt werden? Existieren klare Definitionen der Begrifflichkeiten als Voraussetzung für eine eindeutige Grenzziehung zwischen diesen beiden Fachrichtungen?

Die Frage der Abgrenzung zwischen Heilpädagogik und Therapie wird im Laufe der Etablierung der Heilpädagogik als eigenständige wissenschaftliche Disziplin intensiv diskutiert. Diese Masterarbeit greift im Rahmen einer Literaturarbeit die Diskussion von damals auf und vergleicht sie mit dem heutigen Wissensstand. Dabei wird die Formulierung allgemeiner Definitionen der Begriffe Heilpädagogik und Therapie aus aktuellen Standardwerken der Heilpädagogik anhand folgender Ziele angestrebt: Auswahl und Begründung passender Literatur, Entwicklung geeigneter Analysekatoren, Formulierung begrifflicher Standortbestimmungen durch Analyse der Literatursauswahl sowie Ableitung von Konsequenzen für das heilpädagogische Handeln aus den gewonnenen Ergebnissen. Es geht somit um eine Sensibilisierung für die heilpädagogische Arbeit. Das Bewusstsein soll bezüglich der Einflechtung therapeutischer Handlungen im heilpädagogischen Arbeitsfeld geschärft werden, damit Elemente benachbarter Fachdisziplinen gezielt und gewinnbringend eingesetzt werden können.

Die Arbeit beschreibt den Verlauf, wie bei der Zielerreichung vorgegangen wurde und gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 erläutert die Ausgangs- und Problemlage, aus der in Kapitel 3 die Zielsetzung und Fragestellungen dieser Arbeit entwickelt werden. Kapitel 4 setzt sich mit der Forschungsplanung auseinander. Es beinhaltet die Darstellung der Forschungsmethode sowie die Erläuterung der einzelnen Arbeitsschritte des Forschungsvorgehens. Kapitel 5 beschreibt die Analyse des Forschungsstandes, bei dem es sich um einen Spezialdiskurs zum Forschungsthema zwischen 1978 und 1999 handelt. In Kapitel 6 werden aus den Schlussfolgerungen der Forschungsstandanalyse Konsequenzen für das Forschungsvorgehen gezogen, der Untersuchungsgegenstand eingegrenzt und die Fragestellungen präzisiert. Kapitel 7 widmet sich der Darstellung der Analyseergebnisse aktueller heilpädagogischer Literatur und bereitet deren Diskussion in Form von Beantwortung der Fragestellungen und Interpretation in Kapitel 8 vor. Das Fazit dieser Arbeit folgt in Kapitel 9.

2 Ausgangslage

Nicht nur die Begrifflichkeiten, sondern auch die Beziehungen und Verknüpfungen von Heilpädagogik und Therapie werden breit und kontrovers diskutiert. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Beschreibung der dadurch bestehenden Problemlage, die den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit darstellt.

Der Begriff Heilpädagogik wird von Klein, Meinertz und Kausen in den historischen Kontext gestellt, der auf erziehungswissenschaftliche, medizinische, sozialpädagogische und theologische Wurzeln verweist (vgl. Klein, Meinertz, Kausen, 1999, S. 17f). Betont wird von ihnen allerdings der Erziehungsaspekt. Ihrer Meinung nach bildet die Heilpädagogik einen zentralen Teil der Pädagogik. Analog dazu definieren sie Heilpädagogik als „die Theorie und Praxis der Erziehung derjenigen Kinder und Jugendlichen, bei denen angesichts der erschwerenden Bedingungen die landläufige übliche Erziehung nicht oder nicht mehr ausreicht“ (Klein et al., 1999, S. 19).

Auch Greving und Ondracek sind der Ansicht, dass durch pädagogische Arbeit das Hauptanliegen der Heilpädagogik mit den betroffenen Menschen und ihrer sozialen Umwelt umgesetzt wird (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 239). Heilpädagogik verstehen sie als eklektische Disziplin, die sich in einem methodischen Eklektizismus bezüglich der Handlungsansätze niederschlägt (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 241). Diese Auffassung wird von Kobi (2007) unterstützt. Er spricht ebenfalls von einem ausgeprägten Eklektizismus innerhalb der Heilpädagogik, der sich in der Suche nach Rückendeckung und Anleitung in spezifischen Sparten der Medizin äussert (vgl. Kobi, 2007, S. 351). Die pädagogische Ausrichtung wird dadurch mit Ansätzen aus der Medizin, Psychotherapie und Sozialarbeit ergänzt. Dadurch wird der/die Heilpädagoge/in für Greving und Ondracek zum „Grenzgänger zwischen Pädagogik und Therapie“ (Greving, Ondracek, 2005, S. 239).

Diese Auffassungen stellen eindeutig einen pädagogischen Anspruch an die Heilpädagogik, der betont und hervorgehoben wird. Gleichzeitig werden Bezüge zu Nachbardisziplinen und insbesondere zu therapeutischen Ansätzen angesprochen. Heilpädagogik und Therapie werden miteinander in Verbindung gebracht. Haerberlin definiert Therapien als „Methoden des Heilens“ (Haerberlin, 2005, S. 16). Die therapeutische Zielbestimmung wird als „Wiederherstellung eines gesunden Zustandes“ (Budnik, Theunissen, 2009, S. 482) oder als Linderung von Krankheiten (vgl. Gröschke, 2007, S. 302) beschrieben. Während Haerberlin diese Ausrichtung der Therapie von der Erziehung abgegrenzt, ist Gröschke der Ansicht, dass die Heilpädagogik als Erziehung unter erschwerten Bedingungen auf therapeutische Handlungselemente nicht verzichten kann (vgl. Gröschke, 2005, S. 313; Haerberlin, 2005, S. 18).

Die Frage nach der Bedeutung des Verhältnisses zwischen Pädagogik und Therapie innerhalb der Heilpädagogik sorgt somit für Verwirrung und Unsicherheiten. Nach Willmann besteht zwischen sonderpädagogischen und therapeutischen Handlungsformen ein enges, aber weitestgehend ungeklärtes Verhältnis (vgl. Willmann, 2012, S. 311). Ahrbeck macht auf die Entstehung eines schwierigen Spannungsverhältnisses aufmerksam, wenn sich pädagogische und therapeutische Tätigkeiten vermischen (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 869). Gröschke benutzt den Begriff der „Therapeutisierung der Heil- und Sonderpädagogik“ und sieht darin eine Gefährdung für das

pädagogische Selbstverständnis (Gröschke, 2007, S. 298). Und Speck spricht von einem permanenten Streit zwischen Therapie und Sondererziehung (vgl. Speck, 2008, S. 91). Auch Kobi (2004) ist der Ansicht, dass über das Verhältnis von Therapie und Erziehung eine kaum endende Auseinandersetzung stattfand und findet. Gründe sieht er unter anderem in unterschiedlichen Systembedingungen, Sichtweisen und Sozialisationsgeschichten (vgl. Kobi, 2004, S. 343). Die heutigen Beziehungskonflikte zwischen Therapie und Erziehung führt Kobi auf „einen zunehmend inflationären Gebrauch des Terminus „Therapie“ und auf einen dazu komplementär verengten Erziehungs-/Bildungsbegriff“ zurück (ebd.).

Das Phänomen der „Therapeutisierung der Heilpädagogik“ wurde bereits Anfang der achtziger bis Ende der neunziger Jahre breit diskutiert. Es geht auf eine fachwissenschaftliche Diskussion zurück, die vorwiegend in heilpädagogischen Fachzeitschriften geführt wurde. Dabei stand die Frage nach dem Verhältnis zwischen Heilpädagogik und Therapie im Mittelpunkt. Es wurden Differenzen (vgl. Bach, 1980; Gilles, 1981; Kobi, 1985; Wöhler, 1981) aber auch Überschneidungen und Gemeinsamkeiten der beiden Themengebiete erörtert (vgl. Breckow, 1990; Heitger, 1984; Herzka, 1985; Jantzen, 1980; Schiedeck, Schäfer, Stahlmann, 1991).

Die Anzahl der Veröffentlichungen zu diesem Themenkreis ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Gröschke äussert, dass zur „Unterscheidung der beiden Handlungstypen „Pädagogik“ und „Therapie“ [...] gerade von heilpädagogischer Seite bereits viel Klärendes gesagt“ wurde (Gröschke, 2005, S. 312). Eine abschliessende Klärung des Verhältnisses zwischen Therapie und Heilpädagogik scheint jedoch trotzdem nicht erfolgt zu sein. Wie oben dargestellt, greifen aktuelle heilpädagogische Publikationen die Problematik der Abgrenzung der beiden Begriffe und die Gefahren einer kritiklosen Vermischung auf (vgl. auch Bundschuh, 2008 und 2007; Fischer, 2005).

Die Unklarheiten wirken sich vor allem auf die heilpädagogische Arbeit aus, für die sich konkrete Fragen aufdrängen. Existieren Bestimmungsfaktoren für pädagogisches und therapeutisches Handeln? Wann bewegt sich die heilpädagogische Fachperson mit ihrer praktischen Tätigkeit innerhalb der Pädagogik und wann begibt sie sich auf das Gebiet der Therapie? Kann sie sich vor den angesprochenen Gefahren einer unreflektierten Vermischung und der Entstehung eines schwierigen Spannungsverhältnisses schützen? Wann und warum kommt es zu einer Gefährdung des heilpädagogischen Selbstverständnisses? Können Heilpädagogik und Therapie auch voneinander profitieren?

Diese Masterarbeit versucht, im Rahmen einer Literaturliteraturarbeit diesen Unklarheiten auf den Grund zu gehen. Dabei betrachtet sie die in der heilpädagogischen Literatur bestehenden damaligen und heutigen Diskussionsstränge und Meinungen zum Themengebiet Heilpädagogik und Therapie als Ansatz- und Ausgangspunkt der Untersuchung. Die vorliegenden fachwissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem Themengebiet werden als Datenpool aufgefasst, der wichtige Ansätze für die Beantwortung der Fragen enthält. Es gilt nun, diese Datenmenge zu untersuchen, zu ordnen und relevante Äusserungen herauszufiltern.

3 Zielsetzung und Fragestellungen

Die in Kapitel 2 dargestellte Ausgangslage zwischen Heilpädagogik und Therapie wirft Fragen von heilpädagogischer Relevanz auf. Sie betreffen die Identität der Heilpädagogik als Fachdisziplin, ihre Etablierung gegenüber den Nachbardisziplinen sowie ihr Selbstverständnis.

Dementsprechend werden in dieser Arbeit nicht nur die Themengebiete Heilpädagogik und Therapie, sondern auch deren Verhältnis zueinander erneut aufgegriffen. Dabei wird das vorrangige Ziel verfolgt, einen Beitrag zur Stabilisierung der beruflichen heilpädagogischen Identität zu leisten. Unsicherheiten und Verwirrungen bezüglich des Einbezugs therapeutischer Massnahmen in die heilpädagogische Arbeit soll dadurch entgegen gewirkt werden.

Kapitel 2 thematisiert vor allem die Schwierigkeit der Abgrenzung beider Bereiche voneinander als Problem. Nach Schleiffer besteht das Dilemma in der Aufstellung eindeutiger Unterscheidungskriterien (vgl. Schleiffer, 1995, S. 193). Dies hat in der geschichtlichen Entwicklung von Heilpädagogik und Therapie seiner Meinung nach verschiedentlich zur Negierung der Existenz von Differenzen geführt. Schleiffer (1995) betrachtet eine klare Unterscheidung jedoch als entscheidendes Kriterium für die Ausbildung einer beruflichen Identität. „Erst, wenn wir uns vom anderen abzugrenzen wissen, können wir miteinander handeln und kooperieren“ (ebd.). Das bedeutet auch, dass erst nach einer präzisen Abgrenzung beider Bereiche, Überlegungen zu deren Verhältnis angestellt werden können. Der Forschungsschwerpunkt muss sich somit zunächst auf konstituierende Faktoren der Heilpädagogik und der Therapie konzentrieren. Mit diesem Vorhaben stösst die Forschungsplanung jedoch auf das Problem, woher diese Faktoren zu gewinnen sind. Schleiffer vertritt die Ansicht, dass über ontologisierende Fragen nach den Eigenheiten von Heilpädagogik und Therapie keine Einigung zu erwarten ist (vgl. Schleiffer, 1995, S. 194). Dieser Umstand der unterschiedlichen Beurteilung von Heilpädagogik und Therapie und deren Verhältnis ist bei der Beschreibung der Ausgangslage bereits angeklungen (vgl. Kap.2). Dennoch werden in den verschiedenen Definitionen aus Kapitel 2 mit den Bezügen zu den Stichworten Erziehung bzw. Wiederherstellung bereits charakterisierende und identitätsbildende Elemente der Heilpädagogik und der Therapie angesprochen. Das bedeutet, dass bestehende Definitionen Ansatzpunkte für die Suche nach konstituierenden Faktoren der Heilpädagogik und der Therapie liefern können. Aus diesem Grund verfolgt diese Arbeit trotz der von Schleiffer (1995) erwähnten erschwerenden Bedingungen den Weg einer ontologisierenden Bestimmung von Heilpädagogik und Therapie. Allerdings wird als Ausgangspunkt der Untersuchung eine heilpädagogische Perspektive gewählt. Da sich die in Kapitel 2 angesprochenen Unklarheiten auf aktuelles heilpädagogisches Handeln beziehen, wird der derzeitige thematische Wissensstand der Wissenschaftsdisziplin Heilpädagogik als Basis des Forschungsvorgehens gewählt. Im Zentrum des Interesses stehen somit aktuelle heilpädagogische Publikationen.

Für das Forschungsvorgehen ergibt sich daraus folgende übergeordnete Fragestellung:

Forschungsfrage 1:

Wie werden die Begriffe Heilpädagogik und Therapie in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken definiert?

Durch eine genaue Beschreibung und Definition der beiden Sachgebiete sollen Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Überschneidungen erkannt und erarbeitet werden. Dies bildet die Grundlage für einen Vergleich von Heilpädagogik und Therapie, aus dem Aussagen zu deren Verhältnis abgeleitet werden sollen. Für das Forschungsvorgehen kann daher eine weitere handlungsleitende Fragestellung formuliert werden:

Forschungsfrage 2:

Wie werden die beiden Begriffe in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken miteinander in Beziehung setzen?

Für eine befriedigende Beantwortung der beiden handlungsleitenden Fragestellungen ist es notwendig, verschiedene Aspekte zu beachten. Zum einen muss die Auseinandersetzung mit den Fragestellungen in den Zusammenhang der Diskussion in den achtziger und neunziger Jahren gestellt werden. Da von einzelnen Autoren¹ bereits auf die Diskussion verwiesen wurde, muss der damalige Diskussionsstand als Grundlage der heutigen Meinungsbildung betrachtet werden. Zum anderen werden durch die Fragestellungen zwei unterschiedliche Fachdisziplinen miteinander in Beziehung gesetzt. Der dadurch entstehende interdisziplinäre Charakter des Untersuchungsgegenstandes darf durch die Einnahme einer bestimmten Perspektive nicht aus den Augen verloren werden. Der heilpädagogische Blickwinkel bildet den Ausgangspunkt, jedoch muss sich dieser durch Hinzunahme anderer Perspektiven und Fachrichtungen mehr und mehr erweitern. Schliesslich soll durch die Auseinandersetzung mit den beiden handlungsleitenden Forschungsfragen eine Klärung der Beziehung von Heilpädagogik und Therapie erreicht sowie identitätsstiftende Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis daraus abgeleitet werden.

4 Darstellung der Forschungsplanung

Nach der Beschreibung der Ausgangslage und den daraus abgeleiteten Folgerungen für die Forschungsabsicht werden in diesem Kapitel die Forschungsmethode und das Forschungsvorgehen beschrieben.

4.1 Forschungsmethode

Die oben dargestellten übergeordneten Fragestellungen implizieren eine Forschungsperspektive mit grundagentheoretischer Orientierung. Lamnek spricht in diesem Zusammenhang von einem explanativ-rekonstruktiven Ansatz, für welchen sich die Methode der Diskursanalyse eignet (vgl. Lamnek, 2010, S. 27).

„Die erziehungswissenschaftliche Diskursforschung untersucht diskursive Praktiken: das In-Beziehung-Bringen von Sachverhalten, das Ab- und Ausgrenzen von Gegenstandsbereichen, die Muster argumentativer Verknüpfungen, die Öffnung und Schliessung semantischer Räume über den Gebrauch von Metaphern usw.“ (Langer, Wrana, 2010, S. 335). In der Literatur sind weder ein einheitlicher diskurstheoretischer Ansatz noch ein homogener Diskursbegriff zu finden (vgl. ebd.).

¹ Da es sich bei der ausgewählten Literatur, auf die sich diese Arbeit stützt, um eine vorwiegend männliche Autorenschaft handelt, wird hier und im Folgenden bezogen auf diese Literaturlauswahl aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Weibliche Autoren sind mitgemeint.

Flick kritisiert, dass nur unpräzise methodische Vorschläge zur Durchführung von Diskursanalysen bestehen (vgl. Flick, 2011, S. 431). Die konkreten Analyseschritte schliessen deshalb an Verfahren der qualitativen Sozialforschung, wie z.B. inhaltsanalytische oder hermeneutische Vorgehensweisen an (vgl. Langer, Wrana, 2010, S. 335; Weisser, 2004, S. 39).

Weisser nennt die Orientierung an der Fragestellung sowie die Anwendung gegenstandsadäquater Methoden als Merkmale qualitativer Sozialforschung und beschreibt diese gleichzeitig als multimethodisch (vgl. Weisser, 2004, S. 24). Die Fragestellungen erweisen sich als diskursanalytisch, da sie die Bereiche Heilpädagogik und Therapie miteinander in Beziehung setzen und die dadurch erzeugten Bedeutungsräume in den Mittelpunkt des Interesses stellen (vgl. Weisser, 2004, S. 31).

Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit der Ansatz der Diskursanalyse als rahmengebende Struktur der Forschungsmethodik gewählt. Dies beinhaltet die Auswahl und Zusammenstellung des benötigten Materials zu einem Literaturkorpus, die Kodierung und Analyse des Materials und die abschliessende Darstellung der Ergebnisse (vgl. Flick, 2011, S. 429).

Aufgrund der Uneinigkeit bezüglich einer eigenen Methodik der Diskursanalyse wird bei der Kodierung und Analyse des Materials auf inhaltsanalytische und hermeneutische Verfahren zurückgegriffen. Nach Klafki wird Hermeneutik als „Theorie der Interpretation“ oder „Auslegungslehre“ bezeichnet (Klafki, 2001, S. 127). „Das verstehende Lesen mit forschendem Charakter ist deshalb von Bedeutung, weil es den gesamten Verstehenshorizont eines Textes mit einbezieht und neben den individuellen Lebenszusammenhängen auch gesellschaftliche, geschlechtsspezifische und historische Bedingungen ebenso wie Ordnungs- und Wertzusammenhänge erkennen lässt“ (Felbinger & Mikula, 2005, S. 29). Mayring beurteilt diese Bestimmung auch für ein inhaltsanalytisches Vorgehen als entscheidend (vgl. Mayring, 2010, S. 32). „Qualitative Inhaltsanalyse ist immer ein Verstehensprozess von vielschichtigen Sinnstrukturen im Material“ (ebd.). Deshalb bilden seines Erachtens eine genaue Quellenkunde sowie die Ausformulierung von Fragestellungen, theoretischen Hintergründen und impliziten Vorannahmen grundlegende Bestandteile des inhaltsanalytischen Vorgehens.

Aufgrund dieser Übereinstimmungen eignen sich sowohl die Hermeneutik als auch die Qualitative Inhaltsanalyse als Ergänzungsmethoden zur Diskursanalyse. Diese richtet sich ebenfalls „auf den Kontext, die Variabilität und Konstruktionen im Text und schliesslich auf die interpretativen Repertoires, die im Text verwendet werden“ (Flick, 2011, S. 429).

4.2 Forschungsvorgehen

Die folgenden Ausführungen beinhalten die Beschreibung der einzelnen Schritte des Forschungsvorgehens. Da es sich hier um eine Literatuarbeit handelt, bezieht sich das Forschungsvorgehen auf die Literatúrauswahl und dessen Analyse.

Für ein diskursanalytisches Vorgehen schlägt Jäger folgende sechs Arbeitsschritte vor: Erfassung des diskursiven Kontextes, Gewinnung des Materialcorpus, Strukturanalyse, Feinanalyse typischer Diskursfragmente, Gesamtinterpretation und synoptische Analyse (vgl. Jäger, 2004, S. 190ff). Das Forschungsvorgehen dieser Arbeit orientiert sich an dieser Vorgehensweise, passt diese jedoch an

die handlungsleitenden Forschungsfragen und die spezifische Ausgangslage an². Wie in Kapitel 2 dargestellt, differenziert diese Arbeit zwischen zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Diskursen. Zum einen bildet der fachwissenschaftliche Diskurs zwischen 1978 und 1999 und zum anderen der Diskurs in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken (2004-2012) jeweils einen Untersuchungsschwerpunkt. Für eine zufriedenstellende Beantwortung der Fragestellungen aus Kapitel 3 müssen diese beiden Schwerpunkte vom Forschungsvorgehen berücksichtigt und miteinander in Beziehung gesetzt werden.

Aus den Fragestellungen und der Ausgangslage werden für das konkrete Forschungsvorgehen dieser Arbeit fünf grundlegende Arbeitsschritte abgeleitet: Bildung des Literaturkorpus, Analyse des Forschungsstandes, Präzisierung des Forschungsvorgehens, Analyse aktueller heilpädagogischer Standardwerke und Interpretation mit Beantwortung der Fragestellungen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die fünf Arbeitsschritte, die Ziele und methodischen Verfahren des Forschungsvorgehens. Anschliessend werden die Arbeitsschritte in den Kapiteln 4.2.1 - 4.2.5 detailliert beschrieben und erläutert.

ARBEITSSCHRITTE		Ziel	Methodisches Verfahren
1	Bildung Literaturkorpus	Systematische Materialsammlung	
2	Analyse Forschungsstand	Klärung des Vorverständnisses	Hermeneutik, Qualitative Inhaltsanalyse
	Strukturierende Analyse	Strukturierung und Reduktion des Materials	Strukturierende Inhaltsanalyse
	Explikative Analyse	Erweiterung des Verständnisses	Explikative Inhaltsanalyse (Situations- und Kontextanalyse)
	<i>Klärung des historischen Kontextes</i>	Berücksichtigung gesellschaftlicher und wissenschaftstheoretischer Entwicklungen	Diskursanalyse
	<i>Klärung der Begriffsvielfalt</i>	Aufschlüsselung und Einordnung der Hauptbegrifflichkeiten	
3	Präzisierung des Forschungsvorgehens	Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes, Kategorienbildung und Konkretisierung der Fragestellungen	Qualitative Inhaltsanalyse
4	Analyse heilpädagogischer Standardwerke	Erarbeitung theoriegeleiteter Hinweise für Beantwortung der Fragestellungen	Qualitative Inhaltsanalyse
5	Interpretation	Beantwortung der Fragestellungen	

Tab. 1: Tabellarischer Überblick über das Forschungsvorgehen

4.2.1 Bildung des Literaturkorpus

Jäger spricht in diesem Zusammenhang von Gewinnung des Materialcorpus und meint damit „die Sammlung und systematische Archivierung des gesamten Materials zu einem Thema“ (Jäger, 2004,

² In den folgenden Kapiteln 4.2.1 - 4.2.5 werden die Bezüge zu den Arbeitsschritten nach Jäger (2004) aufgezeigt und diese näher erläutert.

S. 191). Für Weisser geht es bei der Korpusdefinition um den Prozess der Wissensgewinnung, der durch die diskursanalytische Fragestellung angeleitet wird (vgl. Weisser, 2004, S. 32f). „Der Korpus ist die Menge aller Daten, die analysiert werden soll. Die Korpusbildung erfolgt angeleitet durch die Fragestellung und wird konkretisiert in sachlicher, zeitlicher und sozialer Hinsicht. [...] Der Korpus muss all das bereit stellen, was die Forschenden benötigen, um ihre Frage zu bearbeiten“ (ebd.). Die Zusammenstellung des Korpus folgt deshalb sachlichen (alle Dokumente, die das Thema behandeln), zeitlichen (alle Dokumente einer bestimmten Zeitperiode) und sozialen Kriterien (alle Dokumente einer sozialen Gruppe oder eines sozialen Mediums) (vgl. Weisser, 2004, S. 33)³.

Bei den Fragestellungen geht es um eine begriffliche Auseinandersetzung mit den Themengebieten der Heilpädagogik und Therapie sowie um deren Verhältnis zueinander. Aus diesem Grund werden bei der Zusammenstellung des Literaturkorpus unter *sachlichen Kriterien* Texte und Werke ausgewählt, die eine inhaltliche Orientierung an den Begriffen Heilpädagogik und Therapie und deren Verknüpfung aufweisen. Die Schlagwortsuche⁴ in der FIS-Datenbank (Fachportal Pädagogik Deutschland) sowie in der Literaturdatenbank SZH (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik) ergibt eine Fülle an Publikationen. Diese werden auf der sachlichen Ebene nochmals auf ihren Beitrag für eine begriffliche Fassung der anvisierten Themengebiete überprüft.

Unter *zeitlichen Kriterien* ist der wissenschaftliche Diskurs zwischen 1978 und 1999 sowie aktuelle Publikationen, d.h. Veröffentlichungen zwischen 2004 und 2012 von Interesse für die Fragestellung. Aus diesem Grund wird die Literaturlauswahl auf diese beiden Zeiträume beschränkt⁵.

Fragestellungen und Zielsetzung der Arbeit stehen im Zusammenhang des Wissenschaftsgebietes der Heilpädagogik. Dadurch stehen bei der Literaturrecherche unter *sozialen Kriterien* wissenschaftliche heilpädagogische Veröffentlichungen im Zentrum. Aufgrund der Fragestellung liegt der Fokus auf heilpädagogischen Standardwerken. Darunter werden Veröffentlichungen verstanden, die theoretische und spezifisch thematische Grundlagen sowie konzeptionelle und methodische Paradigmen⁶ und Orientierungen heilpädagogischen Handelns erläutern. Ausserdem werden Veröffentlichungen zu spezifischen Aspekten der Heilpädagogik sowie deutschsprachige sonder- und heilpädagogische Fachzeitschriften⁷ bei der Auswahl berücksichtigt. Da die Fragestellungen durch die Begriffe Heilpädagogik und Therapie interdisziplinären Charakter aufweisen, werden auch Standardwerke der Nachbardisziplinen Pädagogik/Erziehungswissenschaft, Psychologie und Psychotherapie hinzugezogen.

4.2.2 Analyse des Forschungsstandes

Die Analyse des Forschungsstandes bildet ein Herzstück des forschungsmethodischen Vorgehens. Sie liefert wichtige Voraussetzungen und Bedingungen für die weitere Vorgehensweise und die

³ Eine detaillierte Aufstellung des Literaturkorpus befindet sich im Anhang.

⁴ Schlagwörter: Pädagogik, Therapie, Heilpädagogik

⁵ Eine Ausnahme bildet der Artikel „Therapie und Erziehung im Aufgabenfeld des Sonderpädagogen“ von S. Solarová (1971). Da in mehreren Veröffentlichungen auf ihn verwiesen wird, ist dies als Hinweis auf seine besondere Bedeutung innerhalb des Diskurses zu verstehen. Aus diesem Grund wird er ebenfalls in den Literaturkorpus aufgenommen.

⁶ „Ein Paradigma (griech.) stellt ein Muster, ein Beispiel innerhalb eines grösseren Zusammenhanges dar. Im wissenschaftlichen Bereich stellt das Paradigma einen theoretischen Ansatz, ein Erklärungsmodell dar“ (Vernooij, 2007, S. 22).

⁷ Folgende Fachzeitschriften werden berücksichtigt: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Behindertenpädagogik, Die neue Sonderschule, Praxis der Psychomotorik, Schweizerische Heilpädagogische Rundschau, Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, Zeitschrift für Heilpädagogik

weiteren Analyseschritte (vgl. Kap. 6). Da sich das gesamte anschliessende Vorgehen auf die Arbeitsweise und die Ergebnisse der Analyse des Forschungsstandes bezieht, werden die einzelnen Analyseschritte in diesem Kapitel ausführlich und exemplarisch beschrieben sowie theoretisch begründet. Ausserdem kann anhand der Analyse des Forschungsstandes die gewählte methodische Verzahnung der Diskursanalyse, der Hermeneutik und der Inhaltsanalyse dargestellt werden.

Nach Weisser interagieren Korpusdefinition und Fragestellung in der Weise, dass Materialsuche und Präzisierung der Fragestellung erst die nötigen Feldkenntnisse bringen (vgl. Weisser, 2004, S. 33f). Diese Aussage trifft auch auf das konkrete forschungsmethodische Vorgehen dieser Arbeit zu. Bei der Zusammenstellung des Literaturkorpus wird bei der Schlagwortsuche in den verschiedenen Datenbanken unter sachlichen und zeitlichen Kriterien eine gehäufte Anzahl an Veröffentlichungen zu diesem Themengebiet zwischen 1978 und 1999 augenfällig. Dabei handelt es sich zum grössten Teil um Publikationen in wissenschaftlichen heilpädagogischen Fachzeitschriften. Diese Tatsache deutet auf eine intensive, fachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen Therapie, Pädagogik und deren Verhältnis im angegebenen Zeitraum hin. Nach Jäger handelt es sich somit um einen Spezialdiskurs der Wissenschaft (vgl. Jäger, 2004, S. 159). Für das forschungsmethodische Vorgehen und für die Beantwortung der Fragestellung sind die Ergebnisse dieses Spezialdiskurses von entscheidender Bedeutung. Sie zeigen Entwicklungen, Erkenntnisse und bestehende Positionen zum Forschungsthema innerhalb der Heilpädagogik auf und stellen somit eine Art Vorverständnis für die später folgende Auseinandersetzung mit dem Forschungsthema innerhalb aktueller heilpädagogischer Standardwerke dar.

Die Klärung des Vorverständnisses ist fundamentaler Bestandteil hermeneutischer Analyseverfahren, die eine grundlegend zirkuläre Struktur aufweisen. „Interpretation bewegt sich ständig im sogenannten ‚hermeneutischen Zirkel‘: Die einzelne Aussage und ihre sprachlichen Elemente werden im Gang der Interpretation immer wieder im Zusammenhang grösserer Aussagenzusammenhänge ausgelegt“ (Klafki, 2001, S. 144). Dieses führt zu einem neuen erweiterten Vorverständnis, das wiederum am Text überprüft und gegebenenfalls geändert werden muss (vgl. Felbinger, Mikula, 2005, S. 29f).

Aus diesem Grund werden diese Veröffentlichungen als existierender Forschungsstand bezeichnet und einer Materialanalyse unterzogen. Das Ziel der Analyse des Forschungsstandes besteht in der Klärung des Vorverständnisses in zweierlei Hinsicht. Zum einen sollen Faktoren beleuchtet werden, die einen Einfluss auf die Aussagen in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken ausüben und somit das Vorverständnis der entsprechenden Autoren beeinflussen könnten. Zum anderen soll durch die Berücksichtigung grösserer Aussagenzusammenhänge das Vorverständnis dieser Arbeit eingekreist und geklärt werden.

Bei der Analyse des Forschungsstandes wird das grundsätzlich hermeneutische Vorgehen mit zwei inhaltsanalytischen Verfahren kombiniert (vgl. Mayring, 2010, S. 85ff.). Nach Klafki sind für den hermeneutischen Analyseprozess das systematische Ordnen und Zusammenfassen sowie das Verfolgen von Argumentationszusammenhängen von Bedeutung (vgl. Klafki, 2001, S. 140-144). Aufgrund der Textfülle muss an dieser Stelle der Materialanalyse auf Strukturierungs- und Vereinfachungshilfen zurückgegriffen werden. Für Flick zeichnet sich die qualitative Inhaltsanalyse dadurch aus, dass Kategorien an das Material herangetragen werden mit dem Ziel der

Materialreduktion (vgl. Flick, 2011, S. 409). Mit der Technik der strukturierenden Inhaltsanalyse ist es möglich, „bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Mayring, 2002, S. 115).

Mit der Technik der Explikation wird daran anschliessend eine Kontextanalyse durchgeführt. Das bedeutet, dass zur Erweiterung des Verständnisses zusätzliches Material herangetragen wird (vgl. Mayring, 2002, S. 117). Die Erfassung des Kontextes bildet auch bei der Diskursanalyse und dem hermeneutischen Vorgehen einen bedeutenden Schritt der Textanalyse. Klafki stellt dabei die ideologiekritische Frage und betont den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Lage und Bewusstsein (vgl. Klafki, 2001, S. 147). Für Jäger bedeutet die Erfassung des diskursiven Kontextes die Berücksichtigung aller Ereignisse, die das Thema berühren (vgl. Jäger, 2004, S. 190). Diese diskursiven Ereignisse markieren seiner Ansicht nach Höhepunkte der Entwicklung des Diskursstranges⁸ und strukturieren ihn. Neben der Erfassung gesellschaftlicher und wissenschaftstheoretischer Entwicklungen bildet auch der auf die Wortbedeutungen gerichtete Aspekt der Interpretation einen entscheidenden Faktor in Bezug auf das konkrete forschungsmethodische Vorgehen der Klärung des Vorverständnisses (vgl. Klafki, 2001, S. 138). Auch Weisser macht auf die Wichtigkeit der präzisen Einführung jener Begriffe aufmerksam, die für die Bearbeitung der Fragestellung entscheidend sind (vgl. Weisser, 2004, S. 34). „In der Diskursanalyse gilt: jeder Begriff ist Anleitung zur Beobachtung“ (ebd.). Diesen Überlegungen folgend, sollen bei der Kontextanalyse in verschiedenen Arbeitsschritten historische Aspekte erläutert und verwendete Hauptbegrifflichkeiten geklärt werden.

Zusammenfassend gliedert sich die Analyse des Forschungsstandes in eine strukturierende und eine explikative Analyse, die jeweils verschiedene konkrete Arbeitsschritte beinhalten (vgl. Kap. 4.2.2.1 und 4.2.2.2). Für eine verbesserte Übersicht über die einzelnen Arbeitsschritte wird das forschungsmethodische Vorgehen bezogen auf die Analyse des Forschungsstandes zunächst tabellarisch dargestellt.

Analyse Forschungsstand	Konkrete Arbeitsschritte	Ziel	Methodisches Verfahren
Strukturierende Analyse	1 Zusammenfassungen pro Autor anhand 3 Dimensionen	Strukturierung und Reduktion des Materials	Strukturierende Inhaltsanalyse
	2 Ordnung anhand Überschneidungen der Einzelmeinungen		
	3 Zusammenfassende und erläuternde Darstellung der Aussagen (vgl. Kap.5.1)		
	4 Generalisierung, Konstruktion genereller Aussagen		
	5 Integration der Einzelaussagen pro Autor zu generellen Aussagen (vgl. Kap. 5.2)		Zusammenfassende Inhaltsanalyse

⁸ Ein Diskursstrang besteht nach Jäger (2004) aus Diskursfragmenten gleichen Themas. Als Diskursfragment bezeichnet er einen Text oder Textteil, der ein bestimmtes Thema behandelt (vgl. Jäger, 2004, S. 159f). In einem Diskursstrang können somit im Zusammenhang eines Hauptthemas verschiedene thematische Bezüge diskutiert werden.

Explikative Analyse		Erweiterung des Verständnisses	Explikative Inhaltsanalyse (Situations- und Kontextanalyse)
<i>Klärung des historischen Kontextes</i>	1	Festlegung und Definition des zusätzlichen Materials	Berücksichtigung gesellschaftlicher und wissenschaftstheoretischer Entwicklungen
	2	Zusammenfassungen pro Autor zu bestimmten Aspekten	
	3	Ordnung anhand Überschneidungen zu Aspekten	
	4	Zusammenfassende und erläuternde Darstellung (vgl. Kap. 5.3.1)	
<i>Klärung der Begriffsvielfalt</i>	1	Festlegung und Definition des zusätzlichen Materials	Aufschlüsselung und Einordnung der verwendeten Hauptbegrifflichkeiten
	2	Zusammenfassung pro Autor zu Hauptbegriffen	
	3	Ordnung anhand Überschneidungen zu Hauptbegriffen	
	4	Zusammenfassende und erläuternde Darstellung (vgl. Kap. 5.3.2)	

Tab. 2: Tabellarischer Überblick über die Arbeitsschritte der Analyse des Forschungsstandes

4.2.2.1 Strukturierende Analyse

Grundlage der strukturierenden Analyse bildet das ausgewählte Textmaterial, das als Forschungsstand bezeichnet wird. Dieses umfasst die Veröffentlichungen zum fokussierten Themengebiet zwischen 1978 und 1999⁹. Die Analyse dieses Textmaterials umfasst fünf konkrete Arbeitsschritte.

Im ersten Arbeitsschritt wird jede Veröffentlichung einzeln anhand der drei Dimensionen „Heilpädagogik“, „Therapie“ und „Verhältnis von Heilpädagogik und Therapie“ zusammengefasst. Diese drei Dimensionen orientieren sich an der Fragestellung bzw. liegen durch die Formulierung der Forschungsfrage 1 vor (vgl. Kap. 3). Mit Hilfe der Strukturierung werden dadurch entscheidende Textstellen herausgefiltert und den Dimensionen zugeordnet. Jäger spricht hierbei von einer Strukturanalyse anhand bestimmter Stichwörter (vgl. Jäger, 2004, S. 191).

Der zweite Arbeitsschritt entspricht ebenfalls dem diskursanalytischen Vorgehen nach Jäger (2004). Er geht davon aus, dass mehrfache Nennungen eines Themas bzw. Häufungen auf Aufmerksamkeitsschwerpunkte und typische Diskursfragmente im betreffenden Diskursstrang hinweisen (vgl. Jäger, 2004, S. 192). Aus diesem Grund werden beim zweiten Arbeitsschritt die Einzelmeinungen anhand ihrer Überschneidungen innerhalb der einzelnen Dimensionen geordnet und zusammengestellt.

Der dritte Arbeitsschritt umfasst die zusammenfassende und erläuternde Darstellung der Einzelaussagen. Diese Darstellung liegt in den Kapiteln 5.1.1 bis 5.1.3 als konkreter Text vor.

Beim vierten Arbeitsschritt werden mit Hilfe der zusammenfassenden Inhaltsanalyse übergeordnete Bedeutungseinheiten konstruiert. Dies geschieht durch Vereinheitlichung und Erhöhung des Allgemeinheitsniveaus der einzelnen Autoreaussagen (vgl. Mayring, 2002, S. 94). Das bedeutet, dass übereinstimmende Einzelaussagen generalisiert und dadurch übergeordnete

⁹ Die spezifischen Veröffentlichungen sind im Literaturkorpus im Anhang ersichtlich. Das 2007 erschienene Werk „Allgemeine Behindertenpädagogik“ (Teil 1 und 2) von W. Jantzen bildet einen Spezialfall. Da es sich hierbei um einen unveränderten Nachdruck desselben Werkes von 1987 handelt, wird diese Veröffentlichung zur Fundierung des Forschungsstandes hinzugezogen und nicht als aktuelles Standardwerk beurteilt.

Bedeutungseinheiten konstruiert werden. Jäger bezeichnet die Auswahl typischer Diskursfragmente als Feinanalyse (vgl. Jäger, 2004, S. 193). Diese verfolgt seiner Ansicht nach den Zweck stark verallgemeinernde Aussagen über den Diskursstrang vornehmen zu können.

Beim fünften Arbeitsschritt werden die entsprechenden Einzelaussagen in die übergeordneten Bedeutungseinheiten integriert. Diese Integration bildet das Ergebnis der strukturierenden Analyse und wird in den Kapiteln 5.2.1 bis 5.2.4 als konkreter Text dargestellt.

4.2.2.2 Explikative Analyse

Die explikative Analyse erfolgt im Anschluss an die strukturierende Analyse, da sie die Funktion eines Verbindungsgliedes zwischen Forschungsstand und aktueller Literatur übernehmen soll. In dieser Funktion soll sie erklärenden Charakter sowohl für die Ergebnisse der strukturierenden Analyse des Forschungsstandes als auch für die später folgenden Analyseergebnisse aktueller Standardwerke aufweisen.

In der Explikation wird zunächst die Klärung des historischen Kontextes ins Auge gefasst. Für eine Einschätzung der Einzelaussagen der Autoren müssen gesellschaftliche und wissenschaftstheoretische Entwicklungen und Strömungen, die auf den Autor einwirken, berücksichtigt werden. Da dies auch für die Analyse aktueller Standardwerke gelten soll, werden dabei auch aktuelle Entwicklungen einbezogen. Diese Analyseeinheit verfolgt das Ziel, durch die Einordnung der Autorenaussagen des Forschungsstandes in ihren gesellschaftlichen und wissenschaftstheoretischen Kontext, die einzelnen Aussagen besser zu verstehen.

Zusätzlich soll dieses Kapitel zur Klärung der bestehenden Begriffsvielfalt beitragen. Bereits bei der Beschreibung der Ausgangslage in Kapitel 2 sind eine Vielzahl unterschiedlicher Begriffe angeklungen. Im Zusammenhang mit der Heilpädagogik wird in der Literatur auch von Sonder- bzw. Behindertenpädagogik oder Sondererziehung gesprochen. Weiterhin fallen Begriffe wie allgemeine Pädagogik, Erziehungswissenschaften oder Erziehung. Auch der Bereich der Therapie eröffnet ein weites Feld an Begrifflichkeiten und Bedeutungsstrukturen. Therapie wird in seiner ursprünglichen Wortbedeutung mit Pflege, Behandlung und weiterführend mit Medizin, Indikation, Gesundheit, Heilen und Heilverfahren in Beziehung gesetzt. Der Ausdruck „Heilung der Seele“ stellt Verbindungen zur Psychologie und Psychotherapie her. Dabei fallen Begriffe wie Gesprächs-, Verhaltens- und Gestalttherapie (vgl. Gröschke, 2007, S. 296f). Das Ziel dieser Einheit der explikativen Analyse besteht somit in der Klärung der Hauptbegrifflichkeiten aus den Fragestellungen. Dies soll in der Weise geschehen, dass diese in die bestehende Begriffsvielfalt eingeordnet und deren Zusammenhänge aufgezeigt werden sollen. Wichtig ist dabei auch der Bezug zum eigenen Vorverständnis in Form einer Stellungnahme auf welche Begriffsbedeutungen sich die Arbeit bezieht.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die explikative Analyse in zwei Analyseeinheiten gliedert (vgl. Tab. 2). Diese beinhalten wiederum vier konkrete Arbeitsschritte, die im Folgenden erläutert werden:

Der erste Arbeitsschritt wird durch die Definition des zusätzlichen Materials charakterisiert. Für die Explikation ist es nach Mayring wichtig, genau festzulegen, wo nach zusätzlichem Material gesucht wird (vgl. Mayring, 2002, S. 117). Er macht darauf aufmerksam, dass die Güte der Explikation von der

Auswahl des Materials abhängt (vgl. Mayring, 2010, S. 85). Für die historische Kontextanalyse werden Beiträge und Werke zur Geschichte der Heilpädagogik hinzugezogen. Die Auswahl des Zusatzmaterials erfolgt unter zwei Aspekten: zum einen muss das Material Aussagen über historische und gesellschaftliche Entwicklungen des anvisierten Zeitraums tätigen und zum anderen müssen Verbindungen zur Entwicklung innerhalb der Heilpädagogik ersichtlich werden. Die Klärung der Hauptbegrifflichkeiten soll mit Hilfe allgemeiner Lexika, pädagogischer, psychologischer, psychotherapeutischer und medizinischer Standard- und Grundlagenwerke erfolgen. Der Einbezug von Literatur heilpädagogischer Nachbardisziplinen soll zu einer Perspektivenerweiterung und Objektivierung hinsichtlich der begrifflichen Bestimmungen beitragen. Aus diesem Grund wird bewusst auf aktuelle Werke und nicht auf Veröffentlichungen aus dem Zeitraum des Forschungsstandes zurückgegriffen. Da heilpädagogische Standardwerke im Zentrum der weiteren Untersuchung stehen, werden sie hier nur begrenzt hinzugezogen.

Beim zweiten Arbeitsschritt wird jedes einzelne Medium der ausgewählten Literatur anhand bestimmter Aspekte strukturiert und zusammengefasst. Die Analyse des historischen Kontextes konzentriert sich auf die Aspekte „Ursprünge der Heilpädagogik“, „geschichtliche Entwicklung zum Zeitraum des Forschungsstandes“ (1978-1999) sowie auf „aktuelle Tendenzen der Heilpädagogik“. Diese Aspekte werden ausgewählt, da sie die Verfolgung wichtiger Bezüge und Beziehungen ermöglichen. Bei der Klärung der Hauptbegrifflichkeiten beziehen sich die Zusammenfassungen auf häufig auftretende Begriffe aus der strukturierenden Analyse. Wie bereits erwähnt weisen häufige Nennungen nach Jäger auf wichtige Diskursfragmente hin (vgl. Jäger, 2004, S. 192). Aus diesem Grund werden die Begriffe der strukturierenden Analyse entnommen und bilden die Analysegrundlage.

Der dritte und vierte Arbeitsschritt orientieren sich am Vorgehen des zweiten und dritten Arbeitsschrittes der strukturierenden Analyse (vgl. Kap. 4.2.2.1). Sie beinhalten zum einen die Ordnung und Zusammenstellung der Einzelmeinungen anhand ihrer Überschneidungen innerhalb der einzelnen Aspekte bzw. Begriffe. Zum anderen erfolgt eine zusammenfassende und erläuternde Darstellung der Einzelaussagen, die in den Kapiteln 5.3.1 und 5.3.2 als konkreter Text vorliegt.

4.2.3 Präzisierung des Forschungsvorgehens

Die Präzisierung des Forschungsvorgehens ist der nächste logische Schritt, der sich aus der Analyse des Forschungsstandes ergibt. Das Hauptanliegen besteht dabei in der Ableitung von Konsequenzen für das Forschungsvorgehen in Form von Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes. Die Eingrenzung wird dabei in zweierlei Hinsicht angestrebt. Einerseits soll durch die Bildung von Kategorien sowie durch die daraus folgende Konkretisierung der Fragestellung die weitere Materialanalyse präzisiert und begrenzt werden. Andererseits soll durch eine begriffliche Standortbestimmung die bestehende Begriffsvielfalt für die Arbeit geklärt werden. Bei dieser Klärung sollen zentrale Begrifflichkeiten abgesteckt werden und eine für diese Arbeit geltende Beschreibung und Definition stattfinden.

Bei der Präzisierung des Forschungsvorgehens wird auf den diskursanalytischen Arbeitsschritt der Gesamtanalyse des Diskursstranges zurückgegriffen (vgl. Jäger, 2004, S. 194). Jäger (2004) schlägt

vor, alle erzielten Ergebnisse der Feinanalyse und der Strukturanalyse zu reflektieren und einer Gesamtaussage zuzuführen. In diesem Zusammenhang spricht er auch von einer synoptischen Analyse, bei welcher die einzelnen Aussagen abschliessend einer zusammenfassenden und vergleichenden Analyse zugeführt werden. Übertragen auf den konkreten Arbeitsschritt dieser Arbeit bedeutet dies, dass die Ergebnisse der strukturierenden und explikativen Analyse des Forschungsstandes miteinander verglichen und aufeinander bezogen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich bei einem derartigen Vergleich Übereinstimmungen aber auch Widersprüchlichkeiten ergeben. Dies kann eine Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes erschweren. Die Ergebnisse der explikativen Analyse sollen deshalb im Sinne ihres erklärenden Charakters genutzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass dort, wo sich die Ergebnisse der strukturierenden und explikativen Analyse ergänzen, allgemein anwendbare Kategorien abgeleitet werden können. Auf diese Weise werden Kategorien direkt aus dem aufbereiteten Material gewonnen und als handlungsleitend für das weitere forschungsmethodische Vorgehen eingesetzt. Dies erfordert in einem abschliessenden Schritt eine Anpassung und Konkretisierung der Forschungsfragen (vgl. Kap. 6).

Die oben beschriebenen Arbeitsschritte, die zur Präzisierung des Forschungsvorgehens führen, verdeutlichen die Bedeutung der Analyseergebnisse aus dem Forschungsstand. Die daraus abgeleiteten Kategorien beeinflussen nicht nur die weitere Materialanalyse, sondern auch die zentralen Fragestellungen dieser Arbeit. Dadurch werden die Ergebnisse der Analyse des Forschungsstandes zu zentralen Voraussetzungen für die Gewinnung der Gesamtergebnisse sowie für die Beantwortung der Fragestellungen.

4.2.4 Analyse aktueller heilpädagogischer Standardwerke

Die Analyse aktueller heilpädagogischer Standardwerke soll zur Beantwortung der aufgestellten und konkretisierten Fragestellungen führen. Die Ergebnisse dieser Analyse bilden somit einen wichtigen Teil der Gesamtaussage dieser Arbeit und die Basis für die anschliessende Interpretation. Die Analyse wird mit Hilfe der strukturierenden Inhaltsanalyse durchgeführt. Die Strukturierung erfolgt auf zwei Ebenen.

Auf der ersten Ebene wird das Material anhand der aus der strukturierenden Analyse des Forschungsstandes bekannten drei Dimensionen geordnet (vgl. Kap. 4.2.2.1). Die Einteilung des Materials anhand der drei Dimensionen soll die Beantwortung der Fragestellung vorbereiten. Dabei beziehen sich die ersten zwei Dimensionen auf die Forschungsfrage 1 und die letztere Dimension auf die Forschungsfrage 2.

Auf der zweiten Ebene werden die aus der Analyse des Forschungsstandes abgeleiteten Kategorien auf das Material angewendet und dadurch die entscheidenden Aspekte aus dem Material herausgefiltert (vgl. Mayring, 2002, S. 115).

Das konkrete Vorgehen dieser Analyse orientiert sich an den ersten drei Arbeitsschritten der strukturierenden Analyse des Forschungsstandes. Da diese in den Kapiteln 4.2.2 und 4.2.2.1 ausführlich beschrieben und theoretisch begründet wurden, erfolgt an dieser Stelle nur eine kurze Auflistung der geplanten Handlungen. Im ersten Arbeitsschritt wird jede Veröffentlichung bezüglich

ihrer Aussagen zu den drei Dimensionen zusammengefasst. Beim zweiten Arbeitsschritt werden die Aussagen innerhalb jeder Dimension den abgeleiteten Kategorien geordnet und zusammengestellt. Eine zusammenfassende und erläuternde Darstellung der geordneten Einzelaussagen erfolgt im dritten Arbeitsschritt und liegt in den Kapiteln 7.1 bis 7.3 als konkreter Text bzw. als Ergebnisdarstellung vor.

4.2.5 Diskussion

Das Ziel der Diskussion besteht in der Beantwortung der Fragestellungen sowie in einer abschliessenden Interpretation. Bei der Abfassung der Interpretation müssen nach Jäger die verschiedenen Elemente der Materialaufbereitung aufeinander bezogen werden (vgl. Jäger, 2004, S. 175). Form und Ausgestaltung sollen seiner Ansicht nach dabei nicht vorgeschrieben werden. Vielmehr erachtet es Jäger als wichtig, „dass die vorgetragene Argumentation stringent, materialreich und überzeugend ist“ (Jäger, 2004, S. 196). Konkret werden zur Beantwortung der Forschungsfragen die Ergebnisse aus der Analyse aktueller heilpädagogischer Standardwerke in einem ersten Arbeitsschritt zusammengeführt und zusammengefasst. Die zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse sowie die dazugehörige Interpretation liegen in den Kapiteln 8.1 und 8.2 als konkreter Text vor. Dabei werden die einzelnen Unterkapitel anhand der gebildeten Kategorien strukturiert. Für die Interpretation werden in einem zweiten Arbeitsschritt unter Berücksichtigung der Ergebnisse der explikativen Analyse und den Ergebnissen der Analyse aktueller heilpädagogischer Standardwerke Erkenntnisse abgeleitet. Durch den Prozess der Materialsuche und –analyse kommt es zu einer Erweiterung des Gegenstandsverständnisses (vgl. Felbinger, Mikula, 2005, S. 30; Weisser, 2004, S. 33f). Aufgrund dieser Erweiterung werden in einem nächsten Arbeitsschritt für die Interpretation weitere Literaturquellen hinzugezogen und mit den abgeleiteten Erkenntnissen verbunden. Die hinzugezogene Literatur stammt einerseits aus Literaturverweisen analysierter Texte und folgt andererseits der Bedingung, dass sie erklärende Aussagen zu den erarbeiteten Ergebnissen liefert. Durch diese Vorgehensweise wird dem von Jäger (2004) geforderten Aspekt einer stringenten und materialreichen Argumentation Folge geleistet.

5 Forschungsstand

Beim Forschungsstand handelt es sich um einen Spezialdiskurs zum Thema Heilpädagogik und Therapie (vgl. Kap. 4.2.2). Er umfasst ausgewählte Veröffentlichungen in heilpädagogischen Fachzeitschriften und Standardwerken aus dem Zeitraum zwischen 1978 und 1999¹⁰ (vgl. Kap. 4.2.1). Die Analyse des Forschungsstandes soll Entwicklungen, Erkenntnisse und bestehende Positionen zum Forschungsthema innerhalb der Heilpädagogik aufzeigen. Dadurch dient sie als Ausgangspunkt für die anschliessende Analyse aktueller heilpädagogischer Standardwerke.

Wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben, wird der Forschungsstand einer strukturierenden und einer explikativen Analyse unterzogen. Anschliessend werden aus den Ergebnissen Konsequenzen für das forschungsmethodische Vorgehen abgeleitet.

¹⁰ Vgl. Literaturkorpus im Anhang.

5.1 Strukturierende Analyse des Forschungsstandes

Die folgende strukturierende Analyse stützt sich auf die drei Dimensionen „Therapie“, „Heilpädagogik“ und das „Verhältnis“ zwischen diesen beiden Begriffen. Es werden zunächst die vorliegenden Begriffsbestimmungen von Therapie und Heilpädagogik untersucht, bevor beide Begriffe miteinander in Beziehung gesetzt und die Auffassungen über deren Verhältnis analysiert werden.

5.1.1 Definition des Begriffs Therapie

Nicht alle Autoren geben eine Definition dessen an, was sie konkret unter Therapie verstehen. Den meisten Definitionen liegt ein klassisch-medizinisch und technologisch orientierter Therapiebegriff zugrunde. Therapeutisches Handeln untersteht hiernach dem Regulativ von Gesundheit bzw. Krankheit¹¹ und beruht auf einer speziellen Indikation¹² (vgl. Heitger, 1984, S. 66 und 68; Schleiffer, 1995, S. 195). Dabei wird Therapie, abgeleitet vom griechischen Verb „therapeuein“ (dienen, bedienen, gut sorgen für, pflegen, verehren, sorgfältig aus-/bilden, heilen) als heilende Massnahme im Sinne von Heilung, Wiederherstellung, Beseitigung, Abbau oder Besserung spezifischer Störungen oder gestörter Funktionen verstanden (vgl. Breckow, 1990, S. 444; Schmid, 1980, S. 48f). „Bekanntlich stammt der Begriff Therapie aus der Medizin und beschreibt den Prozess der Behandlung und Heilung einer diagnostizierten Krankheit“ (Wöhler, 1981, S. 11f). Innerhalb dieses Verständnisses geht Therapie somit von einer diagnostizierten Pathologie aus und versucht „den eingetretenen Zustand des Betroffenen zu lindern bzw., meist im Sinne funktionsbezogenen Trainings, diesen zu verbessern“ (Feuser, 1984, S. 5f). Kobi fasst dieses medizinische Verständnis mit einer Fülle von Adjektiven zusammen (vgl. Kobi, 1978, S. 216f). Er bezeichnet Therapie als indikativ und additiv. Dies bedeutet für ihn, dass Therapie neben einer Indikation auch den Charakter von etwas Zusätzlichem aufweist, da er den Mensch nicht als grundsätzlich therapiebedürftig betrachtet. Weiter richtet sich Therapie nach Kobi (1978) einerseits sanitär auf die Gesundheit und partikulär auf bestimmte Störungsherde und andererseits auf die restaurative Wiederherstellung eines normalen Status und die reparative Ausschaltung der Krankheit aus. Das Anwendungsfeld beschreibt er als objektives (Organ-) System des Menschen, das mit spezifischen Mitteln und über einen begrenzten Zeitraum behandelt wird. Auch Jeltsch folgt diesem Therapieverständnis, indem sie den Begriff ursprünglich der Medizin zuordnet, ihn mit der Bedeutung Heilung belegt und als „Behandlung von Krankheiten, Heilverfahren“ beschreibt (Psyhyrembel, 1977; zit. nach Jeltsch, 1992, S. 665).

¹¹ Das Verständnis der Begriffe Gesundheit und Krankheit wird im Forschungsstand verschiedentlich diskutiert. Solarová bezeichnet sie als Gegenbegriffe und als Seinsformen, deren Grenze fließend und verschiebbar ist (vgl. Solarová, 1971, S. 53). Gleichzeitig beschreibt sie Krankheit als anormalen Zustand. Hasler spricht von einem statischen Verständnis, wenn Gesundheit und Krankheit als Zustände aufgefasst werden (vgl. Hasler, 1985, S. 257). Schiedeck, Schäfer und Stahlmann sowie Spiel und Datler betonen die Unmöglichkeit einer klaren Grenzziehung zwischen gesund und krank oder normal und anormal (vgl. Schiedeck, Schäfer, Stahlmann, 1991, S. 153; Spiel, Datler, 1984, S. 82 und 87). Krankheit kann nach Jeltsch einerseits als Variante menschlichen Seins oder Abweichung von einer Norm verstanden werden (vgl. Jeltsch, 1992, S. 665). Mit letzterer Umschreibung stellt sie einen Zusammenhang zu den Begriffen Normalität und Abweichung her. Die Häufung der Begrifflichkeiten und die Unterschiedlichkeit der Auffassungen zu Gesundheit und Krankheit deuten auf die Existenz eines weiteren Diskursstranges hin. Aus diesem Grund werden die Ausführungen dazu an dieser Stelle bewusst auf die hier getätigten Erläuterungen beschränkt. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit einem weiteren Diskursstrang würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Allerdings werden in den Kapiteln 7.2.4 und 8.1.4.2 verschiedene Sichtweisen sowohl auf den Begriff der Krankheit als auch auf den der Gesundheit thematisiert.

¹² Indikation ist ein medizinischer Begriff und leitet sich vom lateinischen Wort *indicare* (= „anzeigen“) ab. Die Indikation verweist auf eine medizinische Massnahme, die bei einem bestimmten Krankheitsbild angebracht ist und zum Einsatz kommen soll (vgl. Wikipedia, 2013a).

Einige Autoren legen den Schwerpunkt auf die zwischenmenschliche Komponente der Therapie. Solarová beschreibt Therapie als einen Prozess, „der von einem Therapeuten auf bestimmte Ziele hin geplant wird, [... von diesem] gelenkt und unter der (mehr oder weniger aktiven oder passiven) Mitwirkung des Patienten zu verwirklichen gesucht wird“ (Solarová, 1971, S. 52f). Ludewig geht davon aus, dass Therapie stattfindet, „wenn Individuen zusammenkommen, um Lebensprobleme mit professioneller Hilfe zu lösen“ (Ludewig, 1989, S. 92).

Eine dritte Herangehensweise zeichnet sich durch die Kennzeichnung der Therapie anhand bestimmter Merkmale aus. Bach nennt in diesem Zusammenhang die Aufgabenspezialisierung, Rollenhierarchie und Normensicherheit (vgl. Bach, 1980, S. 106ff.). Nach Gilles sind therapeutische Arrangements gekennzeichnet durch „unzureichende Bedingungsanalysen, eingeschränkte Problemdefinitionen und reduzierte Veränderungsziele“ (Gilles, 1981, S. 16). Neben Solarová (1971, S. 55) spricht auch Heidtmann (1982) von der Bedeutung von Lernprozessen als das wichtigste Merkmal der pädagogischen Therapie. „Kennzeichen der pädagogischen Therapie sind Ingangsetzung, Motivierung und Führung von Lernprozessen mit dem Ziel der Korrektur von Störungen und Fehlentwicklungen“ (Heidtmann, 1982, S. 806).

Neben den oben dargestellten drei Schwerpunktsetzungen klingt bei Heidtmann (1982) durch die explizite Nennung der pädagogischen Therapie noch eine weitere Komponente der Begriffsbestimmung von Therapie an (vgl. ebd.). Therapie wird bei Schiedeck et al. nicht „substantiell, sondern operational über ihre Methoden definiert“, als eine Arbeit mit therapeutischen Methoden (Schiedeck et al., 1991, S. 153). Diesem Ansatz folgen weitere Autoren, die bestimmte Therapieformen, Mittel und Methoden und die damit verbundene Mitwirkung des Patienten voneinander unterscheiden. Solarová nennt die medikamentöse, chirurgische, physiologische und Psycho-Therapie (vgl. Solarová, 1971, S. 53f). Nach ihrer Auffassung setzen die beiden Erstgenannten chemische und mechanische Mittel ein, die keine oder nur eine geringe aktive Mitwirkung des Patienten verlangen. Die beiden Letztgenannten bedienen sich der Bewegung und dem gesprochenen Wort und sind auf die aktive Mitarbeit des Patienten angewiesen (vgl. Solarová, 1971, S. 54). Breckow (1990) schliesst sich bezüglich der medizinischen Therapie dieser Meinung an, unterscheidet dann jedoch in psychologische und pädagogische Therapie. Unter aktiver Mitarbeit des Patienten versucht die psychologische Therapie, „durch das gesprochene Wort Lernvorgänge zu initiieren und ihren Ablauf zu lenken und zu fördern“ (vgl. Breckow, 1990, S. 442). Die pädagogische Therapie zielt laut Breckow (1990) durch Abbau gestörter sowie Aufbau und Einübung regelrechter Funktionen auf eine altersgerechte Verfügbarkeit über angemessene Bewältigungsformen von Lebensproblemen. Auch Heitger differenziert Therapieformen, die mit Medikamenten, operativen Eingriffen, Diäten und Naturheilverfahren arbeiten von solchen, die „den sozialen Umgang selbst als Therapie einsetzen“ (Heitger, 1984, S. 73). Während Krawitz (1996, S. 66f) ebenfalls medizinische, psychologische und psychotherapeutische Therapieformen erwähnt, nimmt Wöhler (1981) eine Unterscheidung zwischen funktioneller und abstrakter Therapie vor. „Abstrakt ist eine Therapie, wenn die Behandlung unabhängig von der Umgebung erfolgt, in der der Behandelte lebt, leben muss oder leben sollte“ (Wöhler, 1981, S. 13). Die funktionelle Therapie hingegen nimmt die normalen Lebensbezüge ins Visier und greift dort, „wo sich Behinderung als soziales Problem konstituiert“ (ebd.). Ergänzt werden kann dies durch die Ausführungen von Schlack (1998), der zwei

Grundeinstellungen von Therapie beschreibt. Das kurative Paradigma zeichnet sich durch eine direkte Einwirkung der therapeutischen Intervention auf eine beeinträchtigte Funktion aus (vgl. Schlack, 1998, S. 21). Für das system-ökologische Paradigma beschreibt Schlack (1998) die Motivation des Kindes sowie die individuellen Entwicklungspotenzen als entscheidende Faktoren. Seiner Beschreibung folgend wirken die Interventionen hier indirekt über Stimulation der Eigenaktivität.

Zusammenfassend können die im Forschungsstand vorhandenen Definitionen von Therapie in vier unterschiedliche Schwerpunktsetzungen unterteilt werden. Viele Autoren vertreten einen klassisch-medizinisch und technologisch orientierten Therapiebegriff, der sich auf die Behandlung einer diagnostizierten Krankheit bezieht und auf Diagnose¹³ und Indikation beruht. Andere sehen Therapie als Prozess, der sich im Zusammenwirken zweier oder mehrerer Individuen vollzieht. Eine dritte Gruppe kennzeichnet die Therapie anhand bestimmter Merkmale, wie Aufgabenspezialisierung oder Initiierung von Lernprozessen. Die vierte Herangehensweise besteht in der Unterscheidung bestimmter Therapieformen (z.B. medizinische, psychologische und psychotherapeutische Therapien) und Mittel (z.B. Medikamente, Gespräche, Bewegung).

Als Gemeinsamkeit dieser Beschreibungen von Therapie kann festgehalten werden, dass sich die Therapie auf Menschen ausrichtet, die als krank bzw. als nicht gesund bezeichnet werden. Unterschiede werden für die konkrete Art und Weise, wie die Therapie vorgeht, aufgeführt. Die Autoren beschreiben dabei verschiedene Therapieformen, Handlungsansätze, therapeutische Mittel und Methoden. Einige sind der Ansicht, dass die therapeutische Fachperson aufgrund bestimmter Krankheitszeichen spezifische Medikamente oder Übungen verordnet. Andere nennen das Gespräch, die aktive Mitarbeit und Motivation des betroffenen Menschen als Voraussetzung für den Therapieerfolg.

5.1.2 Definition des Begriffs Heilpädagogik

Spezifische Definitionen des Begriffs Heilpädagogik liegen von Kerkhoff (1992) sowie Klein, Meinertz und Kausen (1999) vor. Letztere verstehen unter Heilpädagogik „die Theorie und Praxis der Erziehung derjenigen Kinder und Jugendlichen, bei denen angesichts der erschwerenden Bedingungen die landläufige übliche Erziehung nicht oder nicht mehr ausreicht“ (Klein et al., 1999, S. 19). Neben weiteren Auffassungen zur Begriffsklärung beschreibt Kerkhoff Heilpädagogik als „Förderung und Erziehung behinderter Menschen“ und verweist gleichzeitig auf Parallelbezeichnungen wie Sonder-, Rehabilitations- und Behindertenpädagogik (Kerkhoff, 1992, S. 274). Jantzen postuliert eine allgemeine Behindertenpädagogik, die sich als allgemeine Wissenschaft durch „Realisierung und Schaffung umfassender Entwicklungsfähigkeit aller, d.h. auch behinderter Menschen durch Individualisierung und Integration“ auszeichnet (Jantzen, 2007, S. 209). Kleber benutzt den Ausdruck Sonderpädagogik und versteht diese als Erziehungswissenschaft, die den Perspektiven dieser Wissenschaft verpflichtet ist (vgl. Kleber, 1980, S. 32).

Auch Bach (1980, 1999), Wöhler (1980) und Breckow (1990) orientieren sich an dem Begriff Sonderpädagogik. Allerdings geben sie keine präzise Begriffsbestimmung an, sondern umreißen das

¹³ Die Diagnose ist in den Ärzte- und Gesundheitsfachberufen die genaue Zuordnung von Befunden, diagnostischen Zeichen und Symptomen (Krankheitszeichen) zu einem Krankheitsbegriff (vgl. Wikipedia, 2013).

Thema durch die Formulierung von Prinzipien und Aufgaben der Sonderpädagogik. Bach nennt in diesem Zusammenhang drei entscheidenden Prinzipien: Aufgabenkomplexität, kommunikatives Handeln und Zielreflexion (vgl. Bach, 1980, S. 110 und 1999, S. 123). Für Breckow besteht die Aufgabe der Sonderpädagogik „sowohl in der Bildung Behinderter als auch in der Berücksichtigung und Behandlung spezifischer Behinderungen“ (Breckow, 1990, S. 447). Wöhler stellt die Hilfe zur aktiven Überwindung von Schwierigkeiten einer Person in den Mittelpunkt in Form von Ermöglichung von Selbsttätigkeit und Erfahrungssammlung, Lernweltgestaltung und Entwicklungsbeeinflussung (vgl. Wöhler, 1980, S. 44f).

Der Schritt zu einem grösseren Bezugsrahmen wird von Feuser (1980, 1984), Heitger (1984), Jantzen (1980), Körner (1996), Krawitz (1996), Schiedeck et al. (1991) sowie Wöhler (1981) getätigt. Sie beziehen ihre Ausführungen auf die Pädagogik. Dabei konzentrieren sich Heitger und Wöhler auf das pädagogische Handeln, welches sie einerseits als „eine bewusste und unterstützende Herausführung von Menschen aus je besonderen Abhängigkeiten“ (Wöhler, 1981, S. 13) verstehen und andererseits durch die Beziehung auf Bildung (als Mündigkeit in Urteils- und Handlungsfähigkeit, Wissen und Haltung in verantworteter Selbstbestimmung/Selbständigkeit) definieren (vgl. Heitger, 1984, S. 66). Auch Feuser (1980, S. 67) verankert die Sonderpädagogik innerhalb der Pädagogik, die er als Praxis einer gesellschaftspolitisch ausgerichteten Erziehungswissenschaft versteht. Bei seiner Begriffsbestimmung von Pädagogik stellt Feuser (1984) im gleichen Masse einen Zusammenhang zur Bildung und zur Erziehung her:

Pädagogik geht aus von der Möglichkeit und Notwendigkeit, Kindern und Jugendlichen systematische Erziehungs- und Bildungsangebote zu machen. ‚Erziehung‘ kann verstanden werden als Ausdruck der Strukturierung der Tätigkeit der Kinder und Jugendlichen mit dem Ziel grösserer Realitätskontrolle und ‚Bildung‘ als Ausdruck ihrer Biographie [...] im Sinne ihrer aktiven Selbstorganisation mit dem Ziel einer möglichst umfassenden Persönlichkeitsbildung. (Feuser, 1984, S. 2)

Der Begriff der Erziehung wird auch von anderen Autoren als Bezugspunkt ihrer Aussagen gewählt. Die Definitionen weisen hier ebenfalls unterschiedliche Schwerpunktsetzungen auf. Einige Autoren betonen die Tätigkeit des Erziehers und die Wirkung auf den Edukanten. Ludewig bezeichnet Erziehung z.B. als eine „gezielte Veränderung des anderen“ (Ludewig, 1989, S. 92, vgl. auch Schleiffer, 1995, S. 198). Nach Solarová handelt es sich bei der Erziehung um einen „auf bestimmte Ziele hin geplanten Prozess, den ein Erzieher lenkt und zusammen mit dem Edukanten zu verwirklichen sucht“ (Solarová, 1971, S. 52). Breckow setzt den Schwerpunkt auf das Lernen und versteht „Erziehung im Sinne von Inangsetzung, Führung und Förderung von Lernprozessen innerhalb der Persönlichkeits- und Sozialentwicklung jedes Menschen“ (Breckow, 1990, S. 444). Von Kobi (1978) liegt eine umfassende Umschreibung der Erziehung bezüglich Zielsetzungen, Aufgaben, Mittel und Ansprüche vor. Für ihn ist Erziehung kontinuierlich, imperativ und immanent, d.h. es liegt keine zeitliche Begrenzung vor; jeder Mensch benötigt Erziehung und ist grundsätzlich erziehungsbedürftig. Nach Ansicht Kobis (1978) richtet sich Erziehung edukativ auf Bildung, innovativ auf die Verwirklichung einer weiterführenden Persönlichkeitsentwicklung und emanzipatorisch auf die Herausführung aus Behinderungsfaktoren aus. Ausserdem geht er von einem ganzheitlichen, subjektiven und personalen Charakter der Erziehung aus. Dementsprechend umfasst Erziehung

sämtliche Fähigkeitsbereiche des Menschen, beschäftigt sich mit dessen Subjektivität und operiert anhand personaler Vermittlung (vgl. Kobi, 1978, S. 216f).

Zusammenfassend kann Folgendes festgehalten werden: Die Autoren verwenden unterschiedliche Begrifflichkeiten, wie Heil-, Sonder- oder Behindertenpädagogik, die als Parallelbezeichnungen aufgefasst werden. Heilpädagogik wird in den Kontext von Pädagogik gestellt, vorwiegend mit dem Begriff der Erziehung verbunden oder sogar mit ihm gleichgesetzt. Dabei geht es den Autoren um Förderung der natürlichen und persönlichen Entwicklung. Einige sehen Erziehung durch die intentionalen Handlungen des Erziehers begründet. Das bedeutet, dass der Erzieher seine Tätigkeit darauf ausrichtet, bei einem anderen Menschen gewünschte Verhaltensweisen auszulösen. Andere betonen den Prozesscharakter der Erziehung oder die Initiierung von Lernprozessen. Als Aufgaben der Heilpädagogik werden von den Autoren Bildung, Überwindung von Schwierigkeiten, Ermöglichung von Selbsttätigkeit und Entwicklungsbeeinflussung genannt.

5.1.3 Beschreibung des Verhältnisses zwischen Heilpädagogik und Therapie

In den Kapiteln 5.1.1 und 5.1.2 werden unterschiedliche Sichtweisen bezüglich der Begriffe Therapie und Pädagogik deutlich. Die Begriffe werden auf vielfältige Weise ausgelegt und mit unterschiedlichen Bezügen in Verbindung gebracht. Auch das Verhältnis zwischen Therapie und Pädagogik wird von den Autoren unterschiedlich bewertet. Diese Unterschiede werden bei einer Gegenüberstellung der oben dargestellten Definitionen und Begriffsbeschreibungen von Therapie und Heilpädagogik deutlich. Eine exakte Einteilung der verschiedenen Positionen erweist sich als äusserst schwierig, da die meisten Autoren sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten zwischen Therapie und Pädagogik diskutieren. Dennoch können gewisse Tendenzen aus den einzelnen Veröffentlichungen herausgelesen werden: Einzelne Autoren betonen die Unterschiede und die dadurch entstehende Unvereinbarkeit von Therapie und Pädagogik. Andere heben Gemeinsamkeiten, Überschneidungen und sich ergänzende Aspekte der beiden Themenfelder hervor.

Bach (1980, 1999) unterstreicht die Unterschiede zwischen Therapie und Pädagogik. Er ist der Ansicht, dass Therapie die entscheidenden Prinzipien der Sonderpädagogik zum Erliegen bringt (vgl. Bach, 1980, S. 110; 1999, S. 115ff). Dies wird bei einem Vergleich der von ihm beschriebenen pädagogischen Prinzipien (Aufgabenkomplexität, kommunikatives Handeln, Zielreflexion) und Kennzeichen der Therapie (Aufgabenspezialisierung, Rollenhierarchie, Normensicherheit) offensichtlich. Die Gegensätzlichkeit von Therapie und Pädagogik wird von weiteren Autoren zum Ausdruck gebracht. Für Kleber stehen sich Therapieperspektiven und diejenigen der Sonderpädagogik als Erziehungswissenschaft diametral gegenüber (vgl. Kleber, 1980, S. 32). Körner vertritt die Auffassung, dass eine klinisch-therapeutische und ausdifferenzierte Behandlungsmethodik ein pädagogisch-absichtsvolles und zielbezogenes Handeln ausschliesst (vgl. Körner, 1996, S. 780). Und Feuser formuliert, dass die symptomorientierte Therapie dem pädagogischen Ansatz einer allseitigen Persönlichkeitsentwicklung grundlegend widerspricht (vgl. Feuser, 1984, S. 5f). Kobi leistet in seinen Ausführungen selbst einen direkten Vergleich von Therapie und Erziehung und bemerkt, dass darin das Trennende zum Ausdruck gebracht wird (vgl. Kobi, 1978, S. 216f). Ludewig sieht Unterschiede in der Zielsetzung, der Zeitdauer und den Rollen von Erzieher und Therapeut (vgl. Ludewig, 1989, S. 93ff). Dieser Auffassung schliesst sich Jungmann teilweise an (vgl. Jungmann,

1989, S. 102f). Die Rolle des Therapeuten besteht für ihn in der Ermöglichung von Selbsterfahrung und in der Interpretation und Verbesserung der Selbstwahrnehmung. Die des Erziehers ist gekennzeichnet durch Führung und Korrektur. Dementsprechend zielt Therapie auf die Begegnung mit dem eigenen Erleben, während Erziehung praktisches Lernen und Interaktion im sozialen Umfeld thematisiert. Analog zu Bach (1980) führt Jungmann (1989) ausserdem Ungleichheiten in der Kommunikation an: Der Therapeut bedient sich einer indirekten Kommunikation, der Erzieher kommuniziert im Hier und Jetzt (vgl. Jungmann, 1989, S. 102). Krawitz spricht nicht von Unterschieden, sondern von einer Veränderung des pädagogischen Auftrags (vgl. Krawitz, 1996, S. 76). Durch separate therapeutische Interventionskonzepte werden seiner Meinung nach die erzieherischen Teilaspekte des Lernens und der Leistung überbetont.

Solarová postuliert Gemeinsamkeiten zwischen Therapie und Erziehung und bezeichnet sie als wesensgleich (vgl. Solarová, 1971, S. 55). Es muss allerdings betont werden, dass Solarová (1971) diese Gemeinsamkeiten nur für spezifische Therapieformen (Physio- und Psychotherapie) beschreibt. Dies gilt auch für die folgenden Ausführungen der weiteren Autoren, die meistens Vergleiche zwischen psychologischen Therapien und Pädagogik in den Blick nehmen. Bei Therapie und Erziehung handelt es sich nach Ansicht Solarová (1971) um einen Prozess, der erstens auf einen anderen Menschen gerichtet ist und zweitens Lernvorgänge initiiert und fördert. Ersteren Gedanken teilen auch Hasler (1985), Heitger (1984) sowie Spiel und Datler (1984). Sie sehen in beiden Gebieten eine Zuwendung zum Menschen (vgl. Hasler, 1985, S. 257), die dessen Wohl dient (vgl. Heitger, 1984, S. 67) und durch das Medium der interpersonalen Begegnung das Ziel der Stärkung von Selbstständigkeit, Entscheidungsmöglichkeit und Eigenverantwortung verfolgt (vgl. Spiel, Datler, 1984, S. 92). Auch Jungmann geht bei beiden von einer Stärkung im Selbsterleben, der Selbstständigkeit und der Eigenverantwortung aus (vgl. Jungmann, 1989, S. 102). Der zweite Gedankengang Solarová (1971) wird von Heidtmann (1982) und Jantzen (1980) unterstützt. „Beide beziehen sich auf einen individuellen Aneignungsprozess“ (Jantzen, 1980, S. 24) und sind durch Motivierung und Führung von Lernprozessen gekennzeichnet (vgl. Heidtmann, 1982, S. 806). Krawitz formuliert ebenfalls Gemeinsamkeiten zwischen Therapie und Pädagogik im Sinne einer engen Verwandtschaft der beiden Handlungsformen (vgl. Krawitz, 1996, S. 34). In methodischer Absicht und in den spezifischen Handlungsformen nehmen sie seiner Meinung nach professionelle Aufgaben wahr. Feuser nennt die Schaffung von Selbsthilfe und Realisierung von Handlungsfähigkeit und Mündigkeit durch systematische Planung, Orientierung an der Wahrnehmungs-, Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit und Berücksichtigung der Motivationen als Überschneidungspunkte zwischen Therapie und Pädagogik (vgl. Feuser, 1984, S. 6).

Zusammenfassend können die oben dargestellten Auffassungen zum Verhältnis von Therapie und Pädagogik in drei grundsätzliche Positionen eingeteilt werden. Solarová, Kleber sowie Schiedeck et al. gehen von einer Vereinbarkeit von Therapie und Pädagogik bzw. Erziehung aus (vgl. Kleber, 1980, S. 32; Schiedeck et al., 1991, S. 153; Solarová, 1971, S. 55f). Ausgangspunkt ihrer Argumentation ist die Annahme, dass es sich sowohl bei Therapie als auch bei Pädagogik um eine bestimmte Form sozialer Beziehungen handelt, die dazu dient, anderen zu helfen bzw. ihre jeweilige Situation zu verbessern. Somit können sich therapeutische und pädagogische Momente überschneiden, ohne den jeweiligen Auftrag einer Handlungsform zu verdrängen. Diese Vereinbarkeit wird jedoch auf Therapien

eingeschränkt, die das gesprochene Wort oder die Bewegung als Mittel einsetzen (vgl. Solarová, 1971, S. 55f) bzw. einem interpretativen, psychosozialen oder systemischen Denkansatz folgen (vgl. Schiedeck et al., 1991, S. 153). Dadurch werden bestimmte Bedingungen für die Vereinbarkeit von Therapie und Pädagogik vorausgesetzt, die bei Breckow, Körner, Rotthaus und Schleiffer explizit angesprochen werden (vgl. Breckow, 1990, S. 447; Körner, 1996, S. 780; Rotthaus, 1989, S. 12; Schleiffer, 1995, S. 202). Sie sind der Ansicht, dass das Verhältnis zwischen Therapie und Pädagogik von den jeweiligen Rahmenbedingungen, therapeutischen Richtungen und Handlungskonzeptionen, den Kommunikationsformen sowie vom herrschenden Erziehungsbegriff abhängt.

Dieser Argumentation steht die Auffassung der Unvereinbarkeit von Therapie und Pädagogik gegenüber (vgl. Kobi, 1985, S. 229; Krawitz, 1996, S. 67; Ludewig, 1989, S. 99). Durch den Bezug auf zwei unterschiedliche Menschenbilder und Weltbegegnungsformen wird ihrer Meinung nach der jeweilige Aufgabenbereich verlassen bzw. verkürzt. Bach, Schmid und Wöhler betonen diesen Aspekt aus dem Blickwinkel der Sonderpädagogik (vgl. Bach, 1980, S. 107ff.; Schmid, 1980, S. 49; Wöhler, 1981, S. 12). Sie benennen konkrete Gefahren, die durch den Einbezug therapeutischer Handlungsweisen in die Pädagogik entstehen. Dies sind Objektivierung des Menschen und Reduzierung auf einen bestimmten Defekt, Einschränkung der Entfaltung der Eigenaktivität und Selbständigkeit, Normenfestschreibung sowie Isolation und Loslösung der spezifischen Tätigkeit aus dem Entstehungs- und Problemzusammenhang. Die Autoren beziehen ihre Ausführungen nicht auf eine bestimmte Therapieform, gehen jedoch von einem klassisch-medizinischen Therapieverständnis aus (vgl. Kap. 5.1.1). Auch bei ihnen sind Anmerkungen darüber zu finden, dass sich einzelne Therapieformen den pädagogischen Prinzipien annähern (vgl. Bach, 1980, S. 110; Krawitz, 1996, S. 66f).

Eine Brücke zwischen diesen beiden Auffassungen bildet die Ansicht, dass Therapie und Pädagogik in einem dialogischen Verhältnis zueinander stehen. Dabei wird gleichzeitig auf die Andersartigkeit der beiden Handlungsformen und auf ergänzende Aspekte hingewiesen (vgl. Gilles, 1981, S. 16f; Hasler, 1985, S. 258; Herzka, 1985, S. 259). Durch Einhalten der Grenzen und Berücksichtigung der jeweiligen Ansprüche können sich Therapie und Pädagogik gegenseitig korrigieren und bereichern (vgl. Jantzen, 1980, S. 24f). Aus der pädagogischen Perspektive wird Therapie als Voraussetzung für Pädagogik betrachtet. Dies geschieht in dem Sinne, dass Therapie Erziehung wieder ermöglichen soll (vgl. Gilles, 1981, S. 16f). „Therapie hilft der Pädagogik, die physiologischen Bedingungen für den Vollzug pädagogischer Prozesse zu sichern bzw. wiederherzustellen“ (Heitger, 1984, S. 68). Die gegenseitige Einflussnahme wird auch von Feuser (1980, 1984), Heidtmann (1982), Spiel und Datler (1984) sowie Wöhler (1980) thematisiert. Allerdings legen sie den Schwerpunkt auf eine Anpassung der Handlungsstrategien innerhalb der jeweiligen Disziplin. Heidtmann plädiert für eine humane Therapie, die die künstliche Situation aufhebt und den Erziehungs- und Bildungsauftrag in den Therapieprozess einbezieht (vgl. Heidtmann, 1982, S. 809). Spiel und Datler sprechen von einer Koinzidenz von Therapie und Pädagogik innerhalb der Psychotherapie und dass diese auch dem pädagogischen Anspruch genügen muss (vgl. Spiel, Datler, 1984, S. 99). Feuser, Krawitz und Wöhler warnen vor einer Flucht in die Therapie (vgl. Feuser, 1980, S. 666f und 1984, S. 3; Krawitz, 1997, S. 194f; Wöhler, 1980, S. 44). Vielmehr soll sonderpädagogisches Handeln therapeutisch wirken, indem

Probleme und Schwierigkeiten zugelassen und durch die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse sowie spezifischer Bedingungen des Lernens bewältigt und überwunden werden.

5.2 Folgerungen aus der strukturierenden Analyse des Forschungsstandes

Die strukturierende Analyse des Forschungsstandes ist geprägt von der Unterschiedlichkeit der einzelnen Positionen und Auffassungen. Auffällig erscheinen jedoch die vorhandenen Querverweise und Einschränkungen der eigenen Argumentation. Sie deuten auf bestehende Übereinstimmungen hin. Für das weitere Forschungsvorgehen sind diese Übereinstimmungen besonders interessant, da sie auf gesicherte und unbestrittene Ansichten über Therapie und Heilpädagogik und deren Verhältnis zum Zeitpunkt des Forschungsstandes schliessen lassen.

Mit dem Verfahren der zusammenfassenden Inhaltsanalyse lassen sich aus der Analyse des Forschungsstandes vier generelle Aussagen ableiten, die von einem Grossteil der Autoren unterstützt werden. Bei der Ableitung werden die einzelnen Aussagen der Autoren generalisiert und dadurch übergeordnete Bedeutungseinheiten konstruiert (vgl. Kap. 4.2.2.1). Im Folgenden werden die Aussagen grundsätzlich formuliert, den Bedeutungseinheiten zugeordnet und mit den Verweisen auf die übereinstimmenden Autoren versehen. Die dadurch gewonnenen vier Bedeutungseinheiten dienen in Kapitel 6 als Grundlage für die Kategorienbildung sowie als Orientierungspunkte für das weitere forschungsmethodische Vorgehen.

5.2.1 Unterschiedliche Ausgangslage und Bezugspunkte

Ausgangslage von Erziehung und Pädagogik bildet die natürliche Entwicklung. Therapie hingegen wird dort nötig, wo die Entwicklung vom Normalverlauf abweicht (vgl. Breckow, 1990, S. 442f; Feuser, 1984, S. 5; Jeltsch, 1992, S. 665; Krawitz, 1996, S. 38; Schmid, 1980, S. 49; Schleiffer, 1995, S. 200; Solarová, 1971, S. 53).

Erziehung und Pädagogik beziehen sich auf die Entfaltung von Bildung und Selbstbestimmung und werden in jedem Fall benötigt. Krankheit und Gesundheit stellen die Bezugspunkte von Therapie dar. Krankheit soll durch Therapie beseitigt und Gesundheit erreicht werden (vgl. Bach, 1980, S. 106; Hasler, 1985, S. 25f; Heidtmann, 1982, S. 806; Heitger, 1984, S. 66; Jantzen, 1980, S. 25).

5.2.2 Unterschiedliches Menschenbild

Pädagogik betrachtet die Person als Ganzheit und stellt ein systemisches, ganzheitliches Geschehen dar (vgl. Feuser, 1984, S. 3; Gilles, 1981, S. 16; Körner, 1996, S. 780; Spiel, Datler, 1984, S. 93). Therapie beruht auf einer Indikation, die infolge einer Diagnose gestellt wird. Sie objektiviert den Menschen und ist defizitorientiert (vgl. Breckow, 1990, S. 443; Heidtmann, 1982, S. 809; Jeltsch, 1992, S. 666; Kerkhoff, 1992, S. 274; Kobi, 1985, S. 229; Krawitz, 1996, S. 57; Wöhler, 1980, S. 44 und 1981, S. 11f).

5.2.3 Abgrenzungen und Überschneidungen in Abhängigkeit des Therapieverständnisses

Wird Therapie im klassisch-medizinischen Sinne verstanden, kann diese klar von Erziehung und Pädagogik abgegrenzt werden (vgl. Breckow, 1990, S. 444; Körner, 1996, S. 780; Krawitz, 1996, S. 66f; Schmid, 1980, S. 49). Durch den Wandel des Therapieverständnisses in einen breiteren Denk-

und Handlungsansatz nähern sich die Intentionen von Therapie und Pädagogik an und können nicht mehr klar voneinander unterschieden werden (vgl. Bach, 1980, S. 110; Kobi, 1978, S. 217; Rotthaus, 1989, S. 12; Schiedeck et al., 1991, S. 152). Dies ist z.B. bei psychologischen, systemischen, interaktions- oder kommunikationsorientierten Therapieverfahren der Fall (vgl. Krawitz, 1996, S. 66f; Feuser, 1984, S. 6).

5.2.4 Kooperation

Therapie und Pädagogik können ineinander wirken, sich ergänzen und gegenseitig helfen. Die Pädagogik kann therapeutische Momente enthalten. Überschneidungspunkte ergeben sich vor allem für die Sonderpädagogik, die sowohl allgemeine Bildungs- und Erziehungsprozesse als auch spezifische Bedingungen und Erschwernisse des Lernens berücksichtigen muss (vgl. Bach, 1980, S. 110; Breckow, 1990, S. 444; Feuser, 1984, S. 6; Gilles, 1981, S. 16; Hasler, 1985, S. 257; Heitger, 1984, S. 68; Herzka, 1985, S. 259; Jantzen, 1980, S. 25; Kleber, 1980, S. 32; Klein et al., 1999, S. 41; Körner, 1996, S. 780; Rotthaus, 1989, S. 11; Schleiffer, 1995, S. 199; Schmid, 1980, S. 48).

5.3 Explikative Analyse des Forschungsstandes

Die Explikation soll zur Erweiterung des Verständnisses beitragen (vgl. Mayring, 2010, S. 85-88). Sie erfolgt an dieser Stelle, da sie klärenden Charakter sowohl für die Analyse des Forschungsstandes als auch für die Untersuchung aktueller Literatur übernehmen soll. In der Explikation wird zunächst die Klärung des historischen Kontextes ins Auge gefasst. Für eine genaue Einschätzung der in den Kapiteln 5.1.1 - 5.1.3 erläuterten Auffassungen müssen gesellschaftliche und wissenschaftstheoretische Entwicklungen und Strömungen, die auf die Autoren einwirken können, berücksichtigt werden.

Andererseits soll dieses Kapitel zur Klärung der bestehenden Begriffsvielfalt beitragen. Bei der strukturierenden Analyse wird deutlich, dass die einzelnen Autoren unterschiedliche Bezüge vornehmen. Einige vergleichen Psychotherapie und Pädagogik, andere weisen auf Differenzen zwischen medizinischer Therapie und Erziehung hin. Es wird von Heil- oder Sonderpädagogik, Erziehungswissenschaft, Erziehung, Bildung, aber auch von Therapiemitteln, Medizin, Indikation und therapeutischen Verfahren gesprochen.

5.3.1 Klärung des historischen Kontextes

Dieses Kapitel befasst sich mit ausgewählten historischen Bezügen, die für die übergeordnete Fragestellung dieser Arbeit als relevant beurteilt werden. Das Ziel besteht dabei nicht in einer umfangreichen und lückenlosen Aufarbeitung der Geschichte der Heilpädagogik. Vielmehr stehen Aspekte der gesellschaftlichen und geschichtlichen Entwicklungen der Heilpädagogik bezogen auf deren Ursprünge und auf die definierte Zeitspanne des Forschungsstandes sowie aktuelle Tendenzen im Zentrum der Betrachtungen (vgl. Kap. 4.2.2.2). Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf ausgewählte Veröffentlichungen, die Erläuterungen zu diesen Aspekten enthalten¹⁴.

¹⁴ Zu den ausgewählten Veröffentlichungen zählen Speck 2001, Haeberlin 2005, Vernooij 2006, Möckel 2007, Klein 2007, Ellger-Rüttgardt 2008 und Bundschuh 2010.

Die Ursprünge heilpädagogischer Arbeit und Einrichtungen bezeichnet Klein als pädagogisch (vgl. Klein, 2007, S. 121). Im 18. Jahrhundert entstehen erste Institutionen, welche die Idee der Bildsamkeit von Menschen mit Behinderung verwirklichen und spezifische unterrichtliche Methoden und erzieherisches Handeln einsetzen (vgl. Ellger-Rüttgardt, 2008, S. 33; Vernooij, 2006, S. 81). Auch Georgens und Deinhardt, die 1861 den Begriff der Heilpädagogik in die allgemeine Pädagogik einführen¹⁵, betonen die Bedeutung der Erziehungs- und Unterrichtsmethoden (vgl. Klein, 2007, S. 122). Gleichzeitig koppeln sie ihre heilpädagogische Praxis an die Medizin (vgl. Bundschuh, 2010, S. 23). Medizinische Behandlung und pädagogische Hilfe sollen sich begleiten und ergänzen. Tatsächlich tragen Ärzte zu Beginn des 19. Jahrhunderts viel zur Verbreitung der Heil-Erziehungsanstalten bei (vgl. Möckel, 2007, S. 114). Sie betonen die Bedeutung der ärztlichen Behandlung im Sinnes der medizinischen Heilung und beanspruchen die medizinische Priorität vor jeglichen erzieherischen Bemühungen (vgl. Möckel, 2007, S. 112; Speck, 2008, S. 47). Neben der medizinischen Prägung der Heilpädagogik wird von der Theologie der Ansatz der Heilserziehung vertreten. Mit der Gründung einer Schule für Gehörlose 1770 durch Abbé de l'Épée in Paris weisen kirchliche Einrichtungen die längste heilpädagogische Tradition auf. Der katholische Theologe Linus Bopp entwickelt 1930 eine pädagogische Gesamtkonzeption einer Behindertenhilfe, die sich aus Theologie und Wertelehre ableitet. Da die Ursprünge der Heilpädagogik somit durch die Arbeit von Medizinern, Pädagogen und Theologen geprägt sind, „lassen sich bei der Betrachtung historischer Ereignisse verschiedene Sichtweisen (Medizin, Psychologie, Anthropologie, Pädagogik, Didaktik) beobachten“ (Bundschuh, 2010, S. 19).

Die Entwicklung der Heilpädagogik in der Zeitspanne, auf die sich der Forschungsstand bezieht (1978-1999) ist laut Ellger-Rüttgardt „begleitet von viel Streit um die Frage der Institutionen und des Wissenschaftsverständnisses“ (Ellger-Rüttgardt, 2008, S. 336). Dies steht im Zusammenhang mit den Entwicklungen in den sechziger Jahren. Mit der Etablierung der Heilpädagogik als wissenschaftliches Fach an den Hochschulen in den sechziger Jahren beginnt die wissenschaftliche Entwicklung dieses Faches (vgl. Speck, 01, S. 27)¹⁶. Dabei steht zunächst die Objektivierung und Empirie im Zentrum. Es kommt zu einer deutlichen Ausdifferenzierung des Sonderschulwesens und Abgrenzung einzelner Behindertengruppen. Damit wird das Ziel einer spezialisierten Förderung aller Kinder mit Behinderung angestrebt (vgl. Bundschuh, 2010, S. 30). Durch Impulse der Lern- und Verhaltenspsychologie entstehen systematische Programme zur Lernförderung, welche die schulische Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen verbessern sollen. Nach Haeblerin kommt es Ende der siebziger Jahre als Folge der gesellschaftskritischen 68er Bewegung und der Erkenntnis der Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums zur Kritik an der Leistungspädagogik und der pädagogischen Machbarkeitsideologie (vgl. Haeblerin, 2005, S. 150). In der Heilpädagogik äussert sich dies dadurch, dass Behinderung als Folge der kapitalistischen Gesellschaftsstruktur gesehen und die in den sechziger Jahren betriebene Ausdifferenzierung des Sonderschulwesens stark angezweifelt wird. Probleme wie Stigmatisierung und Relativität von Behinderungsformen werden angesprochen und hervorgehoben. Gesellschaftliche

¹⁵ Jan Daniel Georgens (1823-1886) und Heinrich Marianus Deinhardt (1821-1880) veröffentlichen 1861/1863 ein zweibändiges Werk mit dem Titel „Die Heilpädagogik mit besonderer Berücksichtigung der Idiotie und der Idiotenanstalten“ (vgl. Bundschuh, 2010, S. 23; Speck, 2008, S. 44).

¹⁶ Heinrich Hanselmann erhielt bereits 1931 die erste Universitätsprofessur für Heilpädagogik in Europa an der Universität Zürich (vgl. Klein, 2007, S. 123).

Entwicklungen wie Verbreitung von Kernwaffen, wachsende Armut in den Entwicklungsländern, Arbeitslosigkeit und soziale Ungleichheit führen in den neunziger Jahren laut Haeblerlin (2005) zu Rat- und Orientierungslosigkeit, die sich auch in erzieherischer Hilflosigkeit in Folge eskalierender Erziehungsprobleme und zunehmender Gewalt unter Kinder und Jugendlichen zeigt. Haeblerlin (2005) interpretiert den nun aufkommenden Trend in der Heilpädagogik zu systemischen Sichtweisen als Umgang mit dieser Orientierungslosigkeit. „Dadurch erhoffte man sich, dass die unübersichtliche Komplexität wieder geordnet werden kann, ohne dass man die Realität reduzieren muss“ (Haeblerlin, 2005, S. 152). Die rationalistische Wissenschaftstradition und ihre wissenschaftlichen Erkenntnismöglichkeiten werden erneut in Frage gestellt. Das in Skandinavien entwickelte Normalisierungsprinzip wird Mitte der neunziger Jahre verstärkt aufgegriffen (vgl. Speck, 2001, S. 29). Ziel dieses Prinzips ist es, dass Menschen mit Behinderung ein Leben führen sollen, das so normal wie möglich ist und sich so wenig wie möglich von dem der Menschen ohne Behinderung unterscheidet (vgl. Bundschuh, 2010, S. 70). Dadurch kommt es zur Integrationsidee. Diese bewirkt eine Wende bezüglich der Aussonderung von Menschen mit Behinderung, wird jedoch durch die bestehende normative Pluralität in der Gesellschaft und zunehmend ökonomische Orientierungen gehemmt (vgl. Speck, 2001, S. 29).

Bundschuh sieht die Heilpädagogik derzeit im Zusammenhang mit wirtschafts-, finanz- und arbeitspolitischen Unsicherheiten, sozialen und ethischen Umbrüchen und komplexen globalen Entwicklungen mit einer „Vielfalt an Perspektiven und Orientierungen in Theorie, Forschung und Praxis“ konfrontiert (Bundschuh, 2010, S. 59). Er ist der Ansicht, dass sich die Heilpädagogik von Klassifizierungen, Defizitorientierung und Anlehnung an psychologische, psychiatrische und medizinische Vorstellungen ab und sich dem Subjekt und seinen Bedürfnissen in seinem sozialen Umfeld zuwendet (vgl. Bundschuh, 2010, S. 62). Dazu zählt Bundschuh (2010) die Orientierung am individuellen Förderbedarf sowie an den persönlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen. Die Entwicklungslinien verlaufen „von der fokussierten Wahrnehmung bzw. Diagnose von Defiziten oder Mängeln hin zur kritischen Analyse der Lebensbedingungen und der behindernden Bedingungen im Umfeld von Behinderung betroffener Kinder und Jugendlicher; von einer separierenden hin zu einer integrativen Erziehung“ (Bundschuh, 2010, S. 62f).

5.3.2 Klärung der Begriffsvielfalt

In diesem Kapitel wird die Vielzahl der in der strukturierenden Analyse auftretenden Begrifflichkeiten näher beleuchtet und beschrieben. Im Folgenden stehen jene Begriffe im Fokus der Betrachtungen, die von den Autoren des Forschungsstandes häufig genannt werden oder mit inhaltlichen Bezügen versehen werden¹⁷. Dabei wird das Ziel verfolgt, die Hauptbegrifflichkeiten der Fragestellungen zu klären und sie in die bestehende Begriffsvielfalt einzuordnen.

5.3.2.1 Pädagogik und Erziehungswissenschaft

Vielfach stößt man auf eine synonyme Verwendung der Begriffe Pädagogik und Erziehungswissenschaft (vgl. Grunert, 2006, S. 152; Kraft, 2012, S. 348; Kron, 2009, S. 36; Krüger,

¹⁷ Dies sind folgende Begriffe: Pädagogik und Erziehungswissenschaft, Erziehung, Bildung, Heil-, Sonder- und Behindertenpädagogik, Medizinische Therapie, psychologische und psychotherapeutische Therapie.

2006, S. 158; Lenzen, 2005, S. 1105; Schippling, Krüger, 2010, S. 211). Jedoch werden in der Literatur auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen der beiden Begriffe diskutiert. Rieger-Ladich bezeichnet die Allgemeine Pädagogik als Teildisziplin der Erziehungswissenschaft, die mit der Reflexion grundagentheoretischer Fragestellungen betraut ist (vgl. Rieger-Ladich, 2010, S. 23). Die Allgemeine Pädagogik beschäftigt sich hiernach mit Grundstrukturen pädagogischen Denkens und Handelns und bestimmt Identität, Grundbegriffe, Handlungsformen und Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft. Vertreter einer klassischen Allgemeinen Pädagogik sehen diese als erziehungswissenschaftliche Leitdisziplin, die anderen Teildisziplinen theoretische Vorgaben für das Verständnis des Pädagogischen liefern soll (vgl. Krüger, 2006, S. 158). Eine Allgemeine Erziehungswissenschaft versteht sich demgegenüber als den anderen Subdisziplinen gleichwertige Teildisziplin, die sich mit allgemeinen teildisziplinübergreifenden Fragestellungen, Grundagentheorie, Theoriebildung und Forschung beschäftigt (vgl. ebd.).

Vielfach wird bei der Erziehungswissenschaft von einer akademischen wissenschaftlichen Disziplin gesprochen, die den Regeln wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens folgt und sich mit Erforschung von Bildungs-, Erziehungs- und Unterrichtsprozessen in schulischen und außerschulischen Praxisfeldern beschäftigt (vgl. Grunert, 2006, S. 152; Krüger, 2006, S. 159; Schippling, Krüger, 2010, S. 211). Sie wird als reflexive Beobachtungswissenschaft bezeichnet, die sich mit der empirischen Forschung über Erziehungs- und Bildungsfragen auseinandersetzt (vgl. Grunert, 2006, S. 156). Kennzeichen der Erziehungswissenschaft sind eine Vielzahl an unterschiedlichen Forschungsrichtungen, theoretischen Konzepten und methodischen Zugängen (vgl. Grunert, 2006, S. 156; Mertens, 2008, S. XV).

Pädagogik wird hingegen eher auf das Wissen bezogen, das aus der pädagogischen Praxis entsteht (vgl. Grunert, 2006, S. 152; Krüger, 2006, S. 159; Schippling, Krüger, 2010, S. 211) und dient somit als Bezeichnung für alles, was in praktischer und theoretischer Hinsicht mit Erziehung und Bildung in Verbindung steht (vgl. Böhm, 2005, S. 478; König, Zedler, 2002, S. 13; Kraft, 2012, S. 349). Auch Lenzen bezeichnet Pädagogik als die Lehre, Theorie und Wissenschaft von der Erziehung und Bildung von Kindern und Erwachsenen in unterschiedlichen pädagogischen Feldern wie Familie, Schule, Freizeit und Beruf (vgl. Lenzen, 2005, S. 1105). Professionelles Handeln in pädagogischen Feldern basiert somit auf Wissen über Erziehung, Bildung, Lehren und Lernen (vgl. Kade et al., 2011, S. 7). „Pädagogik kann daher [...] als eine Wissenschaft verstanden werden, die erzieherisches Handeln deutend verstehen und in seinem Ablauf, seinen Wirkungen, Strukturen und Funktionen ursächlich erklären will“ (Kron, 2009, S. 36).

Wie bereits erwähnt ist die Struktur der Disziplin durch eine Vielfalt theoretischer Ansätze gekennzeichnet (vgl. Lenzen, 2005, S. 1112f). In der Funktion eines intradisziplinären Ordnungsbegriffs bezeichnet Pädagogik verschiedene Klassifikationen, Subdisziplinen, spezielle Erziehungslehren, pädagogische Fachrichtungen, Praxisfelder und Gegenstandsbereiche (vgl. Kraft, 2012, S. 349; Lenzen, 2005, S. 1112f)

5.3.2.2 Erziehung

Allgemein wird Erziehung als Teil pädagogischer Vorgänge sowie als Grundbegriff¹⁸ der Pädagogik bezeichnet (vgl. Kron, 2009, S. 44; Marotzki, 2006, S. 146; Prange, 2008, S. 193; Reichenbach, 2011, S. 20). Eine einheitliche Definition bzw. allgemein akzeptierte Theorie der Erziehung liegt nicht vor (vgl. Böhm, 2005, S. 186; Kron, 2009, S. 44; Oelkers, 2009, S. 251; Prange, 2008, S. 193; Reichenbach, 2010, S. 88; Schwenk, 2004a, S. 438). Reichenbach führt dies darauf zurück, dass es sich bei Erziehung nicht um einen Beobachtungsbegriff, sondern um ein Konstrukt handelt (vgl. Reichenbach, 2011, S. 20). Demnach kann Erziehung nicht direkt, sondern nur anhand bestimmter konkreter Verhaltensweisen beobachtet und als Erziehung interpretiert werden.

Kron definiert Erziehung als „die bewusste und/oder geplante Beeinflussung von Personen, insbesondere von Heranwachsenden“ (Kron, 2009, S. 44). Diesem Verständnis schliesst sich Marotzki an, indem er Erziehung bezeichnet als „intentionales Einwirkung einer Person auf eine andere mit dem Ziel, eine nachhaltige Verhaltens- und/oder Einstellungsänderung herbei zu führen“ (vgl. Marotzki, 2006, S. 151). Zum einen geht es bei der Erziehung somit um das Zusammenwirken eines Erziehers und eines Edukanten bzw. Zöglings, das durch die Positionen einer älteren und einer jüngeren Generation bestimmt wird (vgl. Kron, 2009, S. 46f; Reichenbach, 2011, S. 21; Winkler, 2006, S. 71f). Wigger beschreibt dementsprechend Erziehung als „soziale Praxis des Umgangs der Menschen mit ihren Kindern“ (Wigger, 2012, S. 338).

Auch Reichenbach sieht Erziehung als soziales Handeln von Erwachsenen, das sich auf die heranwachsende Generation richtet (vgl. Reichenbach, 2011, S. 21). Gleichzeitig benennt er neben Lernen und Auf- und Abbau von Verhaltensdispositionen auch die Förderung von Handlungs- und Urteilsfähigkeit als Erziehungsziele. Böhm spricht von Hilfe zur Entfaltung der Kräfte und Möglichkeiten und zur Entwicklung von Autonomie und Mündigkeit (vgl. Böhm, 2005, S. 186). Zum anderen geht es bei der Erziehung somit um unterschiedliche Zielsetzungen, die sich auf Gesellschaft, Kultur oder das ganze Leben einer Person richten (vgl. Kron, 2009, S. 46f; Prange, 2008, S. 205f; Oelkers, 2009, S. 251). Von verschiedener Seite wird in diesem Zusammenhang die Offenheit von Erziehung angesprochen (vgl. Marotzki, 2006, S. 149; Winkler, 2006, S. 74). Der Erfolg kann nach Wigger nicht garantiert werden, sondern beruht auf der selbsttätigen Leistung des Adressaten (vgl. Wigger, 2012, S. 339). Somit schliesst Erziehung Prozess und Ergebnis, Absicht und Handeln des Erziehers, Zustand des Zöglings und dessen Bedingungen ein (vgl. Böhm, 2005, S. 186).

Dies wird auch durch die Unterscheidung in intentionale und funktionale Erziehung verdeutlicht (vgl. Böhm, 2005, S. 186; Reichenbach, 2010, S. 87; Reichenbach, 2011, S. 21; Schwenk, 2004a, S. 437; Wigger, 2012, S. 339). Die intentionale Erziehung nimmt die Perspektive der erziehenden Akteure, der angestrebten Erziehungsziele und –absichten ein. Sie bezieht sich auf das bewusste menschliche Tun. Die funktionale Erziehung versucht die Vielfältigkeit der Vorgänge während des Heranwachsens in den Erziehungsbegriff einzubeziehen. Erziehung wird aus der Perspektive ihrer

¹⁸ Ein Grundbegriff wird als elementare Voraussetzung, grundlegender, fundamentaler Sinngehalt, einfachste, wesentliche Auffassung von etwas, auf der weiter aufgebaut werden kann, verstanden (vgl. Duden online, 2013a). Pädagogische Grundbegriffe erlauben laut Frost eine Reflektion über pädagogisches Denken und Handeln (vgl. Frost, 2008, S. 297). Kron versteht sie als Werkzeuge für wissenschaftliches Arbeiten (vgl. Kron, 2009, S. 37).

(gewünschten/unerwünschten) Resultate betrachtet. Die funktionale Erziehung fokussiert die sozialisatorischen Einflüsse, welche das Lernen und die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen prägen und berücksichtigt den absichtslosen Einfluss der Verhältnisse und das Netz sozialer Interaktionen.

5.3.2.3 Bildung

In der Literatur herrscht analog zum Erziehungsbegriff Einigkeit darüber, dass es sich bei der Bildung einerseits um einen Schlüssel- bzw. Grundbegriff der Pädagogik und andererseits um einen Begriff mit einem breiten Bedeutungsspektrum handelt, für den keine allgemeingültige Definition vorliegt und der je nach pädagogischer Richtung verschiedene Bedeutungen aufweist (vgl. Andresen, 2009, S. 76; Böhm, 2005, S. 90; Dörpinghaus, 2012, S. 154; Ehrenspeck, 2006, S. 64; Frost, 2008, S. 297; Horlacher, 2010, S. 50; Schwenk, 2004, S. 208; Zirfas, 2011, S. 13). So ist Zirfas der Ansicht, dass sich die Bedeutung von Bildung nur vor dem Hintergrund spezifischer Bildungstheorien bestimmen lässt (vgl. Zirfas, 2011, S. 13; vgl. hierzu auch Ehrenspeck, 2006, S. 65). In Folge dessen differenziert er unterschiedliche Dimensionen und Aspekte des Bildungsbegriffs. Dies ist zum einen eine Unterteilung in Bildungsprozesse, -resultate, -inhalte und -voraussetzungen, zum anderen eine Unterscheidung zwischen theoretischer, praktischer und ästhetischer oder zwischen formaler, materialer, kategorialer, biographischer und utopischer Bildung. Das Verfolgen aller möglichen Aspekte des Bildungsbegriffs würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle nach Kongruenzen gesucht, die trotz der bestehenden Vielschichtigkeit eine Annäherung an eine allgemeine Begriffsbestimmung erlauben.

Übereinstimmungen sind für folgende Aspekte der Bildung zu finden: Bei der Bildung geht es um Prozesse der Aneignung von Wissen und Fertigkeiten bzw. gesellschaftlichen Qualifikationen (vgl. Hörster, 2006, S. 51; Kron, 2009, S. 66). Dieses Wissen erwirbt der Mensch in gesellschaftlichen Institutionen, durch Beschäftigung mit Sprache und Literatur, Wissenschaft und Kunst sowie durch die Auseinandersetzung mit der Welt (vgl. Horlacher, 2010, S. 50; Kron, 2009, S. 66; Schwenk, 2004, S. 208). „Der Bildungsbegriff [enthält] ein Wechselverhältnis zwischen einem Einzelnen und einem Allgemeinen [...] und beschreibt die Auseinandersetzung des Einzelnen mit als allgemein oder universell geltenden Bestimmungen von Welt, Vernunft, Sittlichkeit, Humanität“ (Zirfas, 2011, S. 13). Als Ergebnis dieser Prozesse soll der Mensch einerseits durch Bildung befähigt werden, sich in der Gesellschaft und deren Strukturen und Systemen zurechtzufinden, „deren Anforderungen an Wissensbeständen und Verhaltensmustern zu erfüllen und sie mitzutragen und weiterzuentwickeln“ (Frost, 2008, S. 298). Andererseits geht es um die Entfaltung eines differenzierten, kritisch-reflexiven Verhältnisses des Menschen zu sich selbst und der Welt und zur Ausbildung von Selbständigkeit im Denken und Handeln (vgl. Dörpinghaus, 2012, S. 155; Zirfas, 2011, S. 13).

5.3.2.4 Heil-, Sonder- und Behindertenpädagogik

Die Begriffe Heil-, Sonder- und Behindertenpädagogik¹⁹ werden häufig synonym verwendet (vgl. Bundschuh, Heimlich, Krawitz, 2007b, S. 244; Vernooij, 2007, S. 18; Werning, 2012, S. 29). Dennoch bestehen für diese Begriffe verschiedenartige regionale, geschichtliche und begriffliche Traditionen sowie unterschiedliche Auffassungen bezüglich Selbstverständnis und Aufgaben (vgl. Schlenker-Schulte, 2006, S. 429; Stein, 2009, S. 4). Allgemein wird die Heil-, Sonder- bzw. Behindertenpädagogik in der pädagogischen Literatur als Pädagogik unter erschwerten Bedingungen und somit als Teilgebiet, Unterdisziplin oder Spezialbereich der Pädagogik gesehen (vgl. Böhm, 2005, S. 277; Herz, 2010, S. 267; Jetter, 2012, S. 202; Marx, 2005, S. 1393; Schlenker-Schulte, 2006, S. 429).

Heilpädagogik

Heilpädagogik ist der älteste dieser Begriffe. Er wird von den deutschen Pädagogen Georgens und Deinhart 1861 erstmals verwendet (vgl. Speck, 2008, S. 44; Vernooij, 2007, S. 18). Der Begriff bleibt in der Pädagogik nicht unumstritten. Die Breite der Auslegungsmöglichkeiten des Wortes „Heilen“ wird als unklar und unbefriedigend angesehen (vgl. Speck, 2008, S. 50). Dabei stehen vor allem die medizinische und theologische Komponente des Wortes in der Kritik: Heilung im medizinischen Sinne ist sowohl bei organischen Schädigungen als auch mit pädagogischen Mitteln nicht möglich und eine theologische Heilsbringung richtet sich auf einen göttlichen Heilsplan aus (vgl. Vernooij, 2007, S. 19; Werning, 2012, S. 29). Jedoch werden auch Vorteile des Begriffes Heilpädagogik genannt, der Offenheit impliziert und keine begriffliche Abgrenzung oder Festlegung vornimmt (vgl. Bundschuh, Heimlich, Krawitz, 2007a, S. 119). Schlenker-Schulte spricht in diesem Zusammenhang von einem ganzheitlichen Zugang (vgl. Schlenker-Schulte, 2006, S. 429). Während in der Schweiz und Österreich der Begriff Heilpädagogik allgemein verbreitet ist, findet er in Deutschland vor allem für außerschulische Felder Verwendung (vgl. Opp, Theunissen, 2009, S. 16; Speck, 2008, S. 50; Stein, 2009, S. 4f; Vernooij, 2007, S. 19).

Sonderpädagogik

In Deutschland hat sich der Begriff Sonderpädagogik insbesondere für den Schulbereich und die universitäre Ausbildung durchgesetzt. (vgl. Opp, Theunissen, 2009, S. 16; Stein, 2009, S. 4; Vernooij, 2007, S. 20). Seinen Ursprung hat er in den schulorganisatorischen und erziehungswissenschaftlichen Reformbestrebungen der deutschen Nachkriegszeit (vgl. Jetter, 2012, S. 202). Er symbolisiert den Versuch, besonderen Förderbedarf und besonderen Förderort miteinander zu verbinden und kennzeichnet das Besondere gegenüber dem Allgemeinen (vgl. Bundschuh et al., 2007b, S. 244; Speck, 2008, S. 51). Bei der Sonderpädagogik geht es somit einerseits um eine besondere Adressatengruppe und andererseits um die „Besonderheit der für die angemessene Erziehung und Bildung behinderter Kinder notwendigen Methoden, Einrichtungen und Massnahmen“ (Vernooij, 2007, S. 19). Dies führt dazu, dass Sonderpädagogik oft mit Sonderschulpädagogik gleichgesetzt bzw. zu dieser verengt wird (vgl. Haeberlin, 2005, S. 18; Schlenker-Schulte, 2006, S. 429; Speck, 2008, S.

¹⁹ Neben diesen Begriffen existieren ausserdem noch die Parallelbezeichnungen Ortho- und Rehabilitationspädagogik. Der Begriff Orthopädagogik ist in den Niederlanden und Frankreich vertreten (vgl. Haeberlin, 2005, S. 20). Rehabilitationspädagogik wurde in der ehemaligen DDR verwendet (vgl. Vernooij, 2007, S. 20).

51). Die Betonung des Besonderen und die damit verbundene Legitimierung separierender Massnahmen wird häufig kritisiert (vgl. Opp, 2007, S. 159; Speck, 2008, S. 51).

Behindertenpädagogik

Der Begriff Behindertenpädagogik wird in den siebziger Jahren durch Bleidick²⁰ eingeführt. Auch dieser Begriff wird kontrovers diskutiert. Haerberlin sieht den Vorteil dieses Begriffes darin, „dass alle Personen, die aus unterschiedlichen Gründen eine besondere Erziehung brauchen, mit einem einzigen Begriff zusammengefasst werden“ (Haerberlin, 2005, S. 20). Die Spezifik des Arbeitsfeldes wird bestimmt und die Zielgruppe klar benannt (vgl. Opp, 2007, S. 159; Schlenker-Schulte, 2006, S. 429; Vernooij, 2007, S. 19). Behinderung stellt dadurch die intervenierende Variabel der Erziehung dar (vgl. Speck, 2008, S. 52). An der Fixierung auf das Wort Behinderung wird bemängelt, dass sie zu negativen Personifizierungen, Generalisierung und Stigmatisierungen führt (vgl. Haerberlin, 2005, S. 20; Opp, 2007, S. 159; Speck, 2008, S. 52; Vernooij, 2007, S. 19).

5.3.2.5 Medizinische Therapie

Der Begriff Therapie leitet sich von dem griechischen Wort „therapeía“ ab und bedeutet „Dienen“ und „Pfleger“ (vgl. Meyers grosses Universallexikon, 1985, S. 170). Medizinisch wird Therapie als Heilverfahren und Behandlung von Krankheiten gesehen (vgl. Pschyrembel, 2002, S. 1649). Auch allgemeine Lexika definieren den Begriff als medizinische Massnahmen, die der Heilung, Beseitigung oder Linderung von Gesundheitsstörungen und Krankheitszuständen dienen (vgl. Der Brockhaus, 2005, S. 6343; Meyers grosses Universallexikon, 1985, S. 170). Dazu werden die Pharmako-, Chemo- und Physio-, aber auch die Psycho-Therapie gezählt. Weiterhin wird zwischen spezifischer, unspezifischer, kausaler und symptomatischer bzw. palliativer Therapie unterschieden (vgl. ebd.). Die spezifische und kausale Therapie richten sich gezielt gegen eine Krankheit bzw. Krankheitsursachen. Die unspezifische umfasst allgemeine heilungsfördernde Massnahmen und die symptomatische Therapie beseitigt oder lindert Krankheitserscheinungen.

5.3.2.6 Psychologische und psychotherapeutische Therapie

Böhm (2005) unterscheidet medizinische und psychologische Therapien anhand ihres Aufgabengebietes, wendet für beide Formen jedoch das gleiche Therapieverständnis an. Die medizinische Therapie behandelt somatische Krankheiten. Die psychologische Therapie besteht in der Behandlung pathologischen Verhaltens und Erlebens. Der Adressat von Therapien wird „weniger als Subjekt des Therapievorgangs gesehen denn als einer Behandlung und heilenden Bearbeitung bedürftiger Klient bzw. Patient (Objekt der T.)“ (Böhm, 2005, S. 631).

Fröhlich definiert Therapie aus psychologischer Perspektive als „Bezeichnung für Interventionen zur Behandlung von somatischen bzw. psychischen und psychosomatischen Störungen, ihrer Ursachen und Symptome mit dem Ziel der Wiederherstellung von Gesundheit und Wohlergehen“ (Fröhlich, 2010, S. 480). Diesen Interventionen liegt ein Behandlungsplan zugrunde, der sich auf Indikation, Anamnese und Diagnose stützt. Somit folgt auch Fröhlich zunächst dem medizinischen Behandlungskonzept, differenziert dann aber unter dem Oberbegriff Psychotherapie „alle

²⁰ 1977 wird von Bleidick et al. die „Einführung in die Behindertenpädagogik“ herausgegeben (vgl. Speck, 2008, S. 52).

Massnahmen, die sich psychologischer Mittel bedienen, um Erleben und Verhalten im Zusammenhang mit psychischen bzw. psychosomatischen Störungen [...] im Sinne der Wiedererlangung des Wohlbefindens zu modifizieren“ (Fröhlich, 2010, S. 480). Der Begriff der Behandlung weicht dem Streben nach Änderungen im Verhalten und Erleben der Betroffenen (vgl. Rollett, 2006, S. 140).

Der Leitgedanke der Behandlung ist auch in psychotherapeutischen Veröffentlichungen zu finden. Psychotherapie wird als eine Form sozialen Handelns verstanden, die Leiden und Krankheiten mit Hilfe psychologischer Mittel behandelt (vgl. Grawe, Donati, Bernauer, 1994, S. 17; Wetzel, Linster, 1999, S. 629). Jedoch wird ausdrücklich betont, dass es beim Anwendungsbereich der psychischen und psychosomatischen Störungen nicht immer um Heilung geht (vgl. Grawe et al., 1994, S. 10). Ausserdem wird der Vorwurf zurückgewiesen, Psychotherapie sei nur am pathologischen Defizit orientiert und negiere wichtige Anteile der Person (vgl. Alpers, 2005, S. 334).

Tatsächlich existiert eine Vielzahl psychotherapeutischer Therapiekonzepte, die sich bezüglich ihrer Auffassung vom Menschen sowie von der Ursache psychischer Probleme und ihrer Zielsetzung unterscheiden (vgl. Wetzel, Linster, 1999, S. 629). Wetzel und Linster grenzen psychodynamische, verhaltensorientierte, erlebnisorientierte, systemische und körperorientierte Therapieformen voneinander ab (vgl. ebd.). Kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze beruhen mit der Anwendung spezifischer Techniken (wie z. B. Reizkonfrontation) und der Verfolgung eines diagnosegestützten Therapieplanes auf dem Behandlungskonzept (vgl. Tuschen-Caffier, Schlüssel, 2005, S. 313). Im Gegensatz dazu stützen sich Ansätze wie die therapeutische Ressourcenorientierung und das Selbstmanagement²¹ auf die Konzeption eines ganzheitlichen Modells der Persönlichkeit, betonen die eigenen Stärken und Handlungsmöglichkeiten und gehen von einer aktiven Rolle des Patienten bei der eigenen Lebensgestaltung aus (vgl. Alpers, 2005, S. 334; Reinecker, 2005, S. 343).

5.4 Folgerungen aus der explikativen Analyse des Forschungsstandes

Die Kontextanalyse ermöglicht Schlussfolgerungen in dreierlei Hinsicht. Erstens können die verschiedenen Positionen, die im Forschungsstand vertreten sind anhand gesellschaftspolitischer und wissenschaftstheoretischer Gesichtspunkte erklärt werden. Einige Autoren beklagen eine Inflation des Therapiebegriffes (vgl. Bach 1980; Heidtmann 1982; Kobi 1978) und eine Therapeutisierung der Pädagogik (vgl. Gilles 1981; Wöhler 1981). Die ihrer Ansicht nach symptom- und defizitorientierte Sichtweise der Therapie wird klar von der Pädagogik abgegrenzt. Dies ist im Zusammenhang mit der in den siebziger Jahren aufkommenden Gesellschaftskritik zu sehen. In pädagogischer Hinsicht wird eine Abkehr vom Objektivismus und von der isolierenden Betrachtung der Kinder bezüglich verbesserter schulischer Leistungsfähigkeit angestrebt. Diese Tendenz schlägt sich auch in den Aussagen zur Abgrenzung der Therapie von der Heilpädagogik nieder.

²¹ Die therapeutische Ressourcenorientierung geht davon aus, „dass jeder Patient über Stärken und Handlungsmöglichkeiten verfügt, die eigenen Probleme und Belastungen konstruktiv zu bewältigen“ (Alpers, 2005, S. 334). Der Ansatz des Selbstmanagements ist kein eigenständiges Therapieverfahren (vgl. Reinecker, 2005, S. 343). Vielmehr sind darunter bestimmte Grundprinzipien bzw. Strategien zu verstehen, die dem Patienten kurzfristige Hilfestellungen für die Alltagsbewältigung bieten sollen. Die Hilfestellungen erfolgen in Form von Anleitungen zur Veränderung eigener Denk- und Verhaltensmuster.

Durch den Integrationsgedanken kommt es zur Suche nach einer geeigneten Zusammenarbeit. Es wird deutlich, dass die heilpädagogische Arbeit im Alltag auf Hilfe angewiesen ist. Die Unterschiedlichkeit von Therapie und Heilpädagogik wird zwar weiterhin betont, jedoch werden ergänzende Aspekte als positiv beurteilt (vgl. Feuser 1984; Hasler 1985; Heidtmann 1982; Herzka 1985; Jantzen 1980 und 2007; Schiedeck et al. 1991).

Mit dem Aufkommen der Systemtheorie entsteht eine umfassende Perspektive, die es erlaubt, Verbindendes und Trennendes von Therapie und Heilpädagogik gleichermaßen in Betracht zu ziehen (vgl. Breckow 1990; Ludewig 1989; Rotthaus 1989).

Derzeit wird für die Heilpädagogik eine Loslösung von medizinischen Vorstellungen, eine Abwendung von defizitorientierten Betrachtungsweisen sowie eine klare Tendenz zur Subjektorientierung thematisiert. Dabei wird das Individuum mit seinen individuellen Bedürfnissen und Bezugssystemen ins Zentrum heilpädagogischen Handelns gestellt. Diese Entwicklungen können als entscheidende Aussagen im Hinblick auf die Analyse aktueller heilpädagogischer Standardwerke festgehalten werden.

Zweitens lässt die Kontextanalyse wichtige Schlüsse bezüglich der wissenschaftlichen Verankerung der Heilpädagogik und der einwirkenden Einflüsse zu. Bereits in den Ursprüngen der Heilpädagogik wird diese als eindeutig pädagogisch deklariert und der allgemeinen Pädagogik zugeordnet. Als weiteres Charakteristikum der Heilpädagogik kann ihre Verknüpfung mit anderen Wissenschaftsdisziplinen, insbesondere mit der Medizin, genannt werden. Heilpädagogisches Arbeiten ist seit Beginn mit Formen der medizinischen Behandlung und mit Streitigkeiten bezüglich einer medizinischen Bevormundung konfrontiert. Aufgrund der Problematiken der betreuten Kinder wird schon früh die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit gesehen (vgl. Bundschuh, 2010, S. 22). Dieses Phänomen zeigt sich wie oben besprochen auch innerhalb des Forschungsstandes. Willmann ist der Ansicht, dass ein enges, jedoch weitgehend ungeklärtes Verhältnis zwischen heilpädagogischen und therapeutischen Handlungsformen besteht und dass sich dies aus den Anfängen der Heilpädagogik als stark medizinisch ausgerichtete Pädagogik ergibt (vgl. Willmann, 2012, S. 311).

Drittens erlaubt die Kontextanalyse eine Ordnung der bestehenden Begriffsvielfalt, die es ermöglicht, die einzelnen Termini miteinander in Beziehung zu setzen. Die Begriffe Heil-, Sonder- und Behindertenpädagogik können mit unterschiedlichen Assoziationen und Deutungen belegt werden. Speck plädiert für einen synonymen Geltungsbereich aller genannten Begriffe, da sie sich trotz partieller Akzentuierungen inhaltlich weitgehend entsprechen (vgl. Speck, 2008, S. 54). Heilpädagogik wird als Teildisziplin der Allgemeinen Pädagogik verstanden. Die Begrifflichkeiten Allgemeine Pädagogik und Erziehungswissenschaften werden weitgehend synonym verwendet. Allerdings verweist die Erziehungswissenschaft eher auf die wissenschaftliche Disziplin und die Pädagogik hingegen auf das Wissen über die pädagogische Praxis. Pädagogik setzt sich in praktischer und theoretischer Hinsicht mit Erziehung und Bildung auseinander. Diese beiden pädagogischen Grundbegriffe stellen somit auch für die Heilpädagogik entscheidende Bestimmungsfaktoren dar. Erziehung und Bildung können als Prozesse verstanden werden, die durch die selbsttätige Leistung der entsprechenden Person determiniert werden. Dabei ist der Erziehungsprozess vorwiegend durch das Zusammenwirken zweier Personen (Erzieher und Edukant) geprägt. Bildung hingegen wird durch

die Auseinandersetzung des Einzelnen mit der Welt geprägt. Verbindungen dieser Prozesse entstehen innerhalb pädagogischen Handelns durch die Tätigkeiten der Vermittlung und Aneignung.

Der Therapiebegriff wird auch aktuell innerhalb anderer Wissenschaftsdisziplinen (Pädagogik, Psychologie, Psychotherapie) stark durch das klassische, symptomorientierte Behandlungskonzept bestimmt. Analog zu den Ergebnissen der strukturierten Analyse des Forschungsstandes ergibt sich auch bei der explikativen Analyse der Hinweis auf die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Therapieansätze bezüglich Menschenbild, Zielsetzung und Ursachendefinition.

6 Konsequenzen für das Forschungsvorgehen

Die Ergebnisse der strukturierenden und explikativen Analyse des Forschungsstandes zeigen, dass es sich bei Heilpädagogik und Therapie um komplexe und vielschichtige Begriffe handelt. Sie sind gekennzeichnet durch zahlreiche Bezüge zu weiteren pädagogischen, medizinischen, psychologischen und psychotherapeutischen Grundbegriffen. Daraus ergibt sich für eine Bearbeitung der in Kapitel 3 aufgestellten Fragestellungen einerseits eine Vielzahl von Ansatzpunkten und andererseits die Notwendigkeit, den Untersuchungsgegenstand einzugrenzen und das Forschungsvorgehen zu präzisieren.

Auffällig ist, dass sowohl in der Literatur des Forschungsstandes als auch in aktuellen Veröffentlichungen heilpädagogischer Nachbardisziplinen keine der angesprochenen Begrifflichkeiten allgemein gültig definiert werden kann. Diese Tatsache scheint die Aussage Schleiffers, dass über ontologisierende Fragen nach den Eigenheiten von Heilpädagogik und Therapie keine Einigung zu erwarten ist, zu bestätigen (vgl. Schleiffer, 1995, S. 194; vgl. hierzu auch Kap. 3). Somit ist von problematischen Auswirkungen auf das Forschungsvorgehen und den Untersuchungsgegenstand auszugehen. Für Jetter (2012) bleibt es unklar, was das Besondere der Sonderpädagogik und im sonderpädagogischen Handeln ist. „Denn wenn jegliche Besonderheit von Erziehung und Bildung dem Bereich der Sonderpädagogik zugeschlagen wird, verwischen die Grenzen zu anderen Disziplinen – insbesondere zur Sozialpädagogik, zur Psychiatrie und zu den medizinisch begründeten Therapien“ (Jetter, 2012, S. 202). Prange sieht den Grund für die semantische Unbestimmtheit in der Einbettung von Erziehung in Kontexte, in denen nicht nur erzogen, sondern auch betreut, therapiert, gearbeitet, gespielt und gelernt wird (vgl. Prange, 2008, S. 195). Willmann merkt an, dass in der sonderpädagogischen Fachliteratur häufiger Therapie als Unterricht diskutiert wird und didaktische Themen eher ein Randthema darstellen (vgl. Willmann, 2012, S. 311). Viele sonderpädagogische Handlungsformen weisen seiner Meinung nach strukturelle Gemeinsamkeiten zur Therapie auf. Die Beschäftigung mit der pädagogischen Literatur in der explikativen Analyse legt den Schluss nahe, dass die Auseinandersetzung zwischen Therapie und Pädagogik tatsächlich ein spezifisch heilpädagogisches Thema zu sein scheint. In aktuellen pädagogischen Hand- und Wörterbüchern wird Therapie kaum thematisiert²². Dagegen wird es der Heilpädagogik, die als „Theorie und Praxis der Erziehung, Unterrichtung, Betreuung, Beratung und Therapie von Menschen mit einer Behinderung“ bezeichnet wird, als konstituierend zugewiesen (Herz, 2010, S. 266).

²² Eine Ausnahme bildet das „Wörterbuch Pädagogik“ von W. Böhm (vgl. Böhm, 2005, S. 631).

Diese Äusserungen verdeutlichen die Schwierigkeiten für das weitere Forschungsvorgehen. Durch die bestehenden begrifflichen Unklarheiten werden Vermischungen und Überschneidungen der anvisierten Themengebiete begünstigt und eine Eingrenzung eindeutig erschwert. Die Ergebnisse der Analyse des Forschungsstandes sind sowohl von den beiden Polen der Unterschiedlichkeit und Gemeinsamkeit von Therapie und Heilpädagogik als auch von deren Verknüpfung geprägt. Diese drei Komponenten bilden die Grundlage des Spezialdiskurses des Forschungsstandes. Wie sich aus der explikativen Analyse ergibt, liegen diesen drei Komponenten von Heilpädagogik und Therapie historische Wurzeln zugrunde. Schon in den Ursprüngen der Heilpädagogik wirken medizinische Therapie und pädagogische Handlungsformen am selben Ort, stehen in einem Verhältnis der Zusammenarbeit und versuchen sich doch voneinander abzugrenzen sowie voreinander zu behaupten. Weiterhin hat sich gezeigt, dass je nach wissenschaftstheoretischer Richtung oder Strömung aus heilpädagogischer Perspektive mehr die Unterschiede betont werden oder eine Annäherung in Betracht gezogen wird. Trotz der bestehenden Unklarheit zum Verhältnis der drei Diskurskomponenten lassen die Ergebnisse der Analyse des Forschungsstandes Möglichkeiten zur Präzisierung des weiteren Vorgehens erkennen. Die in Kapitel 5.2 erarbeiteten vier Grundaussagen nehmen sowohl die beiden Pole als auch verbindende Elemente auf. Ausserdem werden sie durch die Ergebnisse der explikativen Analyse bestätigt (vgl. Kap. 5.4). Sowohl aus der strukturierenden als auch aus der explikativen Analyse können konkrete Erklärungen für die aufgestellten Grundaussagen abgeleitet werden. Dies wirkt der begrifflichen Verwirrung entgegen und ist ein Hinweis darauf, dass sich aus den Grundaussagen allgemein anwendbare Kategorien ableiten lassen.

Die Unterschiedlichkeit von (Heil-) Pädagogik²³ und Therapie wird durch die drei Faktoren der Ausgangslage, des Bezugspunktes und des Menschenbildes erklärt. Innerhalb des Forschungsstandes geht die Mehrheit der Autoren von der Annahme aus, dass (Heil-) Pädagogik und Therapie von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen, unterschiedliche Absichten verfolgen und ihnen ein unterschiedliches Bild vom Menschen innewohnt.

Gemeinsamkeiten stehen im Forschungsstand im Zusammenhang mit dem jeweiligen Denk- und Handlungsansatz. Viele Autoren vertreten die Ansicht, dass sich durch die Entstehung eines breiteren Denk- und Handlungsansatzes psychologische und psychotherapeutische Therapieformen den pädagogischen Intentionen annähern.

Verbindende Elemente werden durch den Kooperationsgedanken aufgezeigt und erläutert. Eine Zusammenarbeit von (Heil-) Pädagogik und Therapie wird von den Autoren vor allem im Sinne von gegenseitiger Hilfe und Ergänzung verstanden.

Aus den in Kapitel 5.2 abgeleiteten vier Grundaussagen können somit folgende Kategorien gebildet werden: Ausgangslage, Bezugspunkt, Menschenbild, Denk- und Handlungsansatz sowie Kooperationsansätze. Mit Hilfe dieser fünf Kategorien soll die Materialanalyse präzisiert und eingegrenzt werden. Die Präzisierung beruht dadurch auf der Annahme, dass es anhand der Kategorienbildung möglich wird, entscheidende Aussagen über konstituierende Bestimmungen von Heilpädagogik und Therapie aus der ausgewählten aktuellen Literatur herauszufiltern. Ausgehend von

²³ Der Wortteil „Heil“ wird an dieser Stelle bewusst in Klammern gesetzt, da viele Autoren des Forschungsstandes ihre Ausführungen auf den Begriff der Pädagogik oder der Erziehung und nicht konkret auf die Heilpädagogik beziehen.

dieser Annahme hat die Kategorienbildung entscheidende Auswirkungen auf das weitere Forschungsvorgehen. Aus diesem Grund werden die einzelnen Kategorien zunächst beschrieben und erläutert.

Unter *Ausgangslage* wird in dieser Arbeit der Referenzrahmen bzw. die Basis verstanden, auf die sich Heilpädagogik und Therapie beziehen. Es handelt sich um Voraussetzungen und Bedingungen unter denen heilpädagogische oder therapeutische Handlungsweisen zum Tragen kommen. Der *Bezugspunkt* wird hier einerseits als Orientierungspunkt für das jeweilige heilpädagogische oder therapeutische Denken und Handeln gesehen, ihm wird andererseits aber auch eine Zielperspektive zugeordnet. Es wird somit davon ausgegangen, dass er Absichten, Ziele und Aufgaben von Heilpädagogik und Therapie kennzeichnet. Die Art und Weise, wie ein Mensch betrachtet wird und welche Annahmen und Einstellungen dabei eine Rolle spielen, werden mit der Kategorie *Menschenbild* erfasst. Analog dazu steht beim *Denk- und Handlungsansatz* der Blick, der auf den eigenen Arbeitsbereich geworfen wird, im Mittelpunkt des Interesses. Es wird davon ausgegangen, dass die eingenommene Perspektive die pädagogischen und therapeutischen Handlungsweisen prägt und beeinflusst. Mit *Kooperationsansätzen* sind Hinweise gemeint, wie heilpädagogische und therapeutische Handlungen zusammenwirken können und wie eine Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Disziplinen gestaltet werden kann²⁴.

Die Kategorienbildung hat Auswirkungen auf die in Kapitel 3 aufgestellten Fragestellungen. Um das Ziel der Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes zu erreichen, müssen auch diese an die Kategorienbildung angepasst werden. Die Forschungsfragen 1 und 2 beziehen sich auf die Definition der Begriffe Heilpädagogik und Therapie und auf deren Verhältnis. Wie oben erläutert und bereits von Schleiffer thematisiert, muss nach den Ergebnissen der Analyse des Forschungsstandes davon ausgegangen werden, dass auch bei der Analyse aktueller heilpädagogischer Standardwerke keine allgemein gültige Definition der ausgewählten Begriffe erwartet werden kann (vgl. Schleiffer, 1995, S. 194; vgl. hierzu auch Kap. 3). Dies bedeutet, dass das Ziel der Erarbeitung von konstituierenden Faktoren der beiden Untersuchungsgegenstände nahezu ausser Reichweite gerät. Aus diesem Grund muss in einem ersten Schritt die Frage nach der Definition der Begriffe Heilpädagogik und Therapie weiter ausgearbeitet werden (Forschungsfrage 1). Anhand der gebildeten Kategorien wird es möglich, den Fokus auf spezifische Aspekte der Begriffsdefinitionen zu legen. Das Wort Definition beschreibt die „genaue Bestimmung eines Begriffes durch Auseinanderlegung [...] seines Inhalts“ (Duden online, 2013). Somit folgt diese Vorgehensweise der Wortbedeutung von Definition. Dies wirkt der Entstehung begrifflicher Unklarheiten und Vermischungen entgegen und lässt unter dieser Prämisse eine Erarbeitung von konstituierenden Faktoren wieder zu. Ausserdem wird ein Vergleich der ausgewählten Definitionsaspekte möglich, der die Grundlage für die Frage nach dem Verhältnis zwischen Heilpädagogik und Therapie bildet (Forschungsfrage 2). Diese Frage unterliegt in einem zweiten Schritt einer Ausarbeitung, indem sie durch die Anwendung der Kategorie Kooperationsansätze auf die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogik und Therapie eingegrenzt wird.

²⁴ Wachtel und Wittrock definieren Kooperation als „bewusste, von allen Beteiligten verantwortete, zielgerichtete, gleichwertige und konkurrenzarme Zusammenarbeit“ (Wachtel, Wittrock, 1990, S. 264).

Diese Implikationen führen zu folgenden Konkretisierungen:

Ausgearbeitete Forschungsfrage 1:

Welche Ausgangslage, welcher Bezugspunkt, welches Menschenbild und welcher Denk- und Handlungsansatz liegen den Begriffsdefinitionen von Heilpädagogik und Therapie in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken zugrunde?

Ausgearbeitete Forschungsfrage 2:

Welche Kooperationsansätze zwischen Heilpädagogik und Therapie werden in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken thematisiert?

Neben der Konkretisierung der Fragestellungen ist es für das weitere Forschungsvorgehen ebenfalls essentiell, die bestehende begriffliche Vielfalt einzugrenzen. Durch eine begriffliche Standortbestimmung soll der Begriffsverwirrung entgegen gewirkt werden. Aus diesem Grund werden die Hauptbegrifflichkeiten dieser Arbeit im Folgenden verbindlich erläutert; sie dienen als Basis für die weiteren Ausführungen.

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Heilpädagogik verwendet. Die Bevorzugung dieses Begriffes vor seinen Synonymen folgt der Argumentation Specks (2008), der das Wort „heil“ im Sinne von „ganz“ (griech. holos) auffasst (vgl. Speck, 2008, S. 56). Dadurch wird einerseits das Ganzheitliche und andererseits die Offenheit betont, die als Grundvoraussetzungen jeglichen heilpädagogischen Handelns betrachtet werden.

Heilpädagogik wird als Teildisziplin der Pädagogik gesehen. Dabei wird jedoch nicht von einer Unterordnung der Heilpädagogik innerhalb einer als Leitdisziplin verstandenen Allgemeinen Pädagogik ausgegangen, sondern von einer gleichwertigen Beziehung und gegenseitigen Beeinflussung. Durch die Verwendung des Begriffs Pädagogik soll der direkte Bezug zu pädagogischen Handlungen in Form von Erziehung und Bildung verdeutlicht werden im Gegensatz zum empirischen Forschungsinteresse der Erziehungswissenschaft.

Pädagogik und somit auch Heilpädagogik wird durch die zwei Prozesse der Erziehung und der Bildung bestimmt. Der Erziehungsprozess berücksichtigt sozialisatorische Einflüsse, bezieht sich aber auch auf die bewusste Beeinflussung des Edukanten durch den Erzieher. Im Bildungsprozess vollzieht sich Wissensaneignung und die Entfaltung von Selbständigkeit mit dem Ziel der Entwicklung eines kritisch-reflexiven Verhältnisses zu sich, zur Gesellschaft und zur Welt.

7 Ergebnisdarstellung

In diesem Kapitel stehen die Ergebnisse der Materialanalyse aktueller heilpädagogischer Standardwerke im Zentrum. Die Ergebnisdarstellung folgt einer zweigliedrigen Struktur. Zum einen beziehen sich die Kapitel 7.1 bis 7.3 auf die drei Dimensionen der strukturierenden Analyse des Forschungsstandes. Die Dimensionen „Heilpädagogik“ und „Therapie“ werden dabei unverändert

übernommen. Die Dimension „Verhältnis von Heilpädagogik und Therapie“ wird durch die in Kapitel 6 neu gewonnene Kategorie „Kooperationsansätze“ ersetzt, die sich auf den Aspekt des Verhältnisses konzentriert. Zum anderen wird die Ergebnisdarstellung innerhalb der Kapitel 7.1 bis 7.3 anhand der verbleibenden vier Kategorien²⁵ strukturiert.

7.1 Aktuelle Auseinandersetzung mit dem Begriff Heilpädagogik

Grundlegend kann festgehalten werden, dass der Begriff Heilpädagogik in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken der Pädagogik zugeordnet wird. Heilpädagogik wird als spezialisierte Pädagogik bezeichnet (vgl. Opp, 2007, S. 159) und dadurch als pädagogische Teildisziplin gekennzeichnet (vgl. Boban, Hinz, 2009, S. 35; Budnik, Theunissen, 2009, S. 482; Gröschke, 2005, S. 11; Kobi, 2007, S. 351; Opp, Theunissen, 2009, S. 16; Speck, 2009, S. 65; Stein, 2009, S. 1). In Kapitel 6 wurde für diese Arbeit die Auffassung von einer gleichwertigen, sich gegenseitig beeinflussenden Beziehung zwischen Heilpädagogik und allgemeiner Pädagogik vertreten. Diese Auffassung wird von Bundschuh (2008) gestützt. Er spricht von einem komplementären Ergänzungsverhältnis zwischen allgemeiner und spezialisierter Pädagogik (vgl. Bundschuh, 2008, S. 28). Dlugosch und Reiser akzentuieren einen Hilfscharakter der Heilpädagogik, indem sie diese als subsidiär, kompensierend oder ergänzend bezogen auf den Normalfall Pädagogik bezeichnen (vgl. Dlugosch, Reiser, 2009, S. 95). Demnach wird der Heilpädagogik eine unterstützende und ausgleichende Wirkung innerhalb des pädagogischen Feldes zugesprochen.

7.1.1 Ausgangslage

In aktuellen heilpädagogischen Standardwerken herrscht Einigkeit darüber, dass die Heilpädagogik von einer „spezifischen pädagogischen Problemstellung im Kontext von Beeinträchtigung und Behinderung“ ausgeht (Stein, 2006, S. 9). Die Ausgangslage wird somit durch zwei entscheidende Referenzpunkte charakterisiert: Der Erste ist der Bezugsrahmen der Pädagogik und deren Zusammenhang mit Erziehung und Bildung. Der Zweite wird durch das Vorhandensein erschwerender Bedingungen erzeugt. Viele Autoren nehmen Bezug auf die von Klein et al. (1999, S. 19) aufgestellte Definition von Heilpädagogik und bezeichnen diese als Pädagogik unter erschwerten Bedingungen und mit besonderen Herausforderungen (vgl. Bundschuh, 2008, S. 26 und 2010, S. 35; Bundschuh et al., 2007a, S. 119; Gröschke, 2005, S. 11; Haeberlin, 2005, S. 67; Hülshoff, 2010, S. 10; Köhn, 2007, S. 337; Speck, 2008, S. 322; Stein, 2009, S. 4).

Der heilpädagogische Referenzpunkt der erschwerten Bedingungen wird von den Autoren unterschiedlich akzentuiert. Hülshoff und Puhr setzen zwei Schwerpunkte und nennen neben gesellschaftlichen Erschwernissen (wie soziale Barrieren und Benachteiligungen bei schulischen und alltäglichen Lernprozessen) die Folgen von individuellen Beeinträchtigungen (wie organische Behinderungen und somatisch-sensorisch-seelische Veränderungen im Entwicklungsprozess) (vgl. Hülshoff, 2010, S. 10; Puhr, 2006, S. 94). Auch Gröschke ist der Ansicht, dass sich Behinderungen als komplexe Merkmale psychophysischer Art erschwerend auf den Erziehungs- und Bildungsprozess auswirken (vgl. Gröschke, 2005, S. 48). Die dadurch entstehende Störung der Bildsamkeit bzw. der

²⁵ Ausgangslage, Bezugspunkt, Menschenbild, Denk- und Handlungsansatz

besondere Bildungsbedarf wird von Opp und Vernooij betont (vgl. Opp, 2007, S. 159; Vernooij, 2007, S. 21). Sie sehen darin den Ausgangspunkt für geeignete heilpädagogische Massnahmen.

Greving und Ondracek (2005) bezeichnen eine heilpädagogisch relevante Lebenslage als Referenzpunkt und fokussieren damit sowohl eine gesellschaftliche als auch eine subjektive Perspektive. Heilpädagogische Massnahmen werden nach Greving und Ondracek erforderlich, wenn eine Einschränkung an der Teilhabe am Geschehen in der Gesellschaft oder eine Beeinträchtigung in der subjektiv sinnvollen Gestaltung des Alltags vorliegt (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 236). Ihrer Ansicht nach können Belastungen wie Schädigungen oder Störungen dazu führen, dass weder gesellschaftlich erwartete Leistungen noch Anpassungsanforderungen erfüllt werden können (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 237). Speck spricht in diesem Zusammenhang von einer Bedrohung personaler und sozialer Dimensionen (vgl. Speck, 2008, S. 56). Puhr geht von einer Hilfebedürftigkeit für eine autonome Lebensführung aus (vgl. Puhr, 2006, S. 93).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Heilpädagogik in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken eindeutig innerhalb der Pädagogik verankert wird. Die Ausgangslage wird durch beeinträchtigende und hemmende Faktoren gekennzeichnet, die auf körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigungen zurückgeführt werden. Es werden subjektive und gesellschaftliche Folgen der Beeinträchtigungen beschrieben, die nach Ansicht der Autoren heilpädagogische Massnahmen erforderlich machen. In seiner Klassifikation der Heilpädagogik vereinigt Kobi (2004) alle angesprochenen Aspekte der Ausgangslage:

Heilpädagogik befasst sich [...] mit Behinderungszuständen um Kinder und Jugendliche deren personale und soziale Entwicklung durch Behinderung unterschiedlicher Art und Genese als so stark beeinträchtigt oder bedroht gilt, dass sich in Bezug auf den konventionellen [...] Erziehungs- und Bildungsrahmen einer bestimmten gesellschaftshistorischen Situation und Epoche spezielle erzieherische, unterrichtliche, psychagogisch-therapeutische, sozialberaterische und -fürsorgerische Massnahmen aufdrängen zur gemeinsamen Lebensbewältigung und Daseinsgestaltung. (Kobi, 2004, S. 135f)

Die Ausgangslage beinhaltet ein entscheidendes Charakteristikum der Heilpädagogik. Diese kommt nur in besonders gekennzeichneten Problemlagen zum Tragen. Gröschke spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer Indikation, die er allerdings als pädagogisch bezeichnet (vgl. Gröschke, 2007, S. 302). Der Ausgangspunkt heilpädagogischer Massnahmen wird somit durch die Feststellung eines erhöhten Förderbedarfs oder die Diagnose einer Beeinträchtigung oder Benachteiligung gebildet (vgl. Puhr, 2006, S. 93ff.).

7.1.2 Bezugspunkt

Ähnlich wie bei der Ausgangslage fällt bei der Analyse der Autorenaussagen zum Bezugspunkt eine Betonung des Pädagogischen auf. Dabei wird die pädagogische Aufgabenstellung der Heilpädagogik hervorgehoben und diese vom Heilen im wörtlichen Sinne und von medizinischen Sachverhalten abgegrenzt (vgl. Bundschuh et al., 2007a, S. 120; Haeblerlin, 2005, S. 12; Kobi, 2004, S. 140; Opp, 2007, S. 158). Die Ziele der Heilpädagogik werden nach Gröschke anhand pädagogischer Mittel verfolgt, die in erzieherischer und bildender Absicht eingesetzt werden (vgl. Gröschke, 2007, S. 302).

Für viele Autoren besteht in qualifizierter und spezialisierter Bildung und Erziehung die wichtigste Tätigkeit im heilpädagogischen Bereich (vgl. Haeblerlin, 2005, S. 18; Kobi, 2004, S. 145 und 2007, S.

354; Puhr, 2006, S. 92f; Stein, 2009, S. 5). Einige erweitern dieses Verständnis durch den Begriff der Förderung²⁶ (vgl. Ellinger, 2006, S. 261; Greving, Ondracek, 2005, S. 239; Hülshoff, 2010, S. 11; Stein, 2009, S. 5; Vernooij, 2007, S. 21). Köhn geht von der Entwicklungsförderung als zentrale Praxisaufgabe der Heilpädagogik aus, die mit pädagogischen Methoden der Erziehung und Bildung den Aufbau, die Erhaltung oder Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit der heilpädagogisch bedrohten Personen anvisiert (vgl. Köhn, 2007, S. 337). Der Fördergedanke wird bei Speck (2008) und Gröschke (2005) sogar mit den Begriffen Therapie und Behandlung in Verbindung gebracht. Für Speck bestehen die Mittel der pädagogischen Entwicklungsförderung einerseits in Erziehung und Bildung und andererseits in Therapie (vgl. Speck, 2008, S. 322). Gröschke postuliert für die Heilpädagogik einen komplexen Erziehungs-, Förderungs- und Behandlungsauftrag (vgl. Gröschke, 2005, S. 11).

Als Ziele der erzieherischen Bemühungen werden Mündigkeit und Selbständigkeit genannt (vgl. Gröschke, 2005, S. 314). Dabei geht es den Autoren einerseits um die Herstellung der Bedingungen für die eigene Selbstverwirklichung, um den Erwerb von Kompetenzen und Lebenssinn und um die eigene Lebensgestaltung (vgl. Bundschuh, 2008, S. 28 und 2010, S. 11; Opp, 2007, S. 159; vgl. Speck, 2008, S. 56). Andererseits soll Erziehung die Welt erschliessen und Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben ermöglichen (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 237; Puhr, 2006, S. 93; Speck, 2008, S. 322).

Für die Erfüllung der pädagogischen Aufgabe und für die Zielerreichung werden die in Kapitel 7.1.1 beschriebenen erschwerenden Bedingungen erneut ins Auge gefasst. Nach Greving und Ondracek müssen diese ausgehalten, gemindert und soweit wie möglich überwunden werden (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 240). Der Vorstellung von der Überwindung der Beeinträchtigungen schliessen sich viele Aussagen an. Nach dieser Auffassung soll heilpädagogische Förderung Einfluss auf behindernde Umstände nehmen, individuellen Beeinträchtigungen und sozialen Benachteiligungen entgegen wirken, Ausfallerscheinungen kompensieren, Entwicklungshemmnisse frühzeitig erkennen und auf sie einwirken (vgl. Dlugosch, Reiser, 2009, S. 95; Hülshoff, 2010, S. 10; Kobi, 2004, S. 141; Puhr, 2006, S. 95; Stein, 2009, S. 1).

Sowohl dem Ziel der Mündigkeit und Selbständigkeit als auch der Absicht der Überwindung der erschwerenden Bedingungen ist der Bezugspunkt der Integration immanent. Nach Boban und Hinz bildet Integration einen Leitbegriff der Heilpädagogik (vgl. Boban, Hinz, 2009, S. 30). Auch Opp bezeichnet Integration und Normalisierung als Leitprinzipien (vgl. Opp, 2007, S. 159). Dabei geht es für Stein um eine Integration von Menschen mit Behinderung in Gesellschaft, Sozialbezüge und Institutionen (vgl. Stein, 2009, S. 1). Hülshoff spricht von der Ermöglichung eines gelingenden, an der Kultur der Gesellschaft teilhabenden Lebens von Menschen mit Behinderung (vgl. Hülshoff, 2010, S. 10). Nach Opp und Theunissen kann der Einsatz heilpädagogischer Hilfen aber auch im Widerspruch zur Integrationsabsicht stehen und stigmatisierend wirken (vgl. Opp, Theunissen, 2009, S. 15). Da sie nur bei der in Kapitel 7.1.1 erwähnten besonderen Problemlage zum Tragen kommen, zementieren

²⁶ Nach Bundschuh, Heimlich und Krawitz bezieht sich der Begriff Förderung in der Heilpädagogik auf „solche Konzepte pädagogischen Handelns [...], die auf den sozialen Umgang mit Behinderungen abzielen“ (Bundschuh, Heimlich, Krawitz, 2007, S. 76). Sie verweisen auf die etymologische Bedeutung von Förderung im Sinne von „helfend bewirken, dass sich jemand oder etwas entwickelt“ und verstehen „fördern“ als Gegensatzbegriff zum „hindern“ (ebd.).

sie die Tatsache, dass ein Kind ohne den Einsatz heilpädagogischer Massnahmen die Lernziele nicht erreichen würde. Aus diesem Grund werden sie von Opp und Theunissen als exkludierender Akt bezeichnet (vgl. ebd.).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken neben der pädagogischen Aufgabe von Erziehung, Bildung und Förderung auch die Ziele der Erreichung von Selbständigkeit, Überwindung bzw. Kompensation von Entwicklungshemmnissen sowie Integration als Bezugspunkte der Heilpädagogik genannt werden. Bemerkenswert erscheint die Tatsache, dass bei der Beschreibung der heilpädagogischen Aufgaben und Absichten auch Begriffe wie Behandlung und Therapie zu finden sind.

7.1.3 Menschenbild

Die anthropologische Grundfigur der Heilpädagogik ist nach Gröschke der „homo educandus“ im universalanthropologischen Sinne (vgl. Gröschke, 2005, S. 314 und 2007, S. 302). Mit diesem Terminus begreift er den Mensch grundsätzlich als zu erziehenden Menschen bezogen auf essentielle menschliche Fähigkeiten und Funktionen. Das bedeutet, dass der Mensch im geistigen und praktischen Sinne zu Wissen und Können befähigt werden kann.

Speck spricht von einem übergreifenden, für alle geltenden Menschenbild (vgl. Speck, 2009, S. 65), das Bundschuh als anthropologische ganzheitliche Orientierung bezeichnet (vgl. Bundschuh, 2008, S. 28). Diese ganzheitliche Sichtweise wird von Bundschuh et al. als Leib-Seele-Geist-Einheit des Menschen und seiner Welt interpretiert (vgl. Bundschuh et al., 2007a, S. 121). In Anlehnung an Klein et al. geht es in der Heilpädagogik ihrer Meinung nach um ein „behutsames erzieherisches Beeinflussen des Kindes in seiner somatopsychischen Ganzheit“ (Klein et al., 1999, S. 19; vgl. auch Bundschuh et al., 2007a, S. 120). Opp (2007, S. 159) benutzt den Begriff des Ganz-werdens und bezieht sich damit auf Speck (2008). Letzterer vertritt die Ansicht, dass sich durch Erziehung der ganze Mensch in seiner Entwicklung verändern soll, vor allem, wenn er sich selbst nicht genügend helfen kann (vgl. Speck, 2008, S. 321).

Neben der Ganzheitlichkeit wird von den Autoren die Subjektorientierung betont. Nach dieser Auffassung wird der Mensch als Person geachtet und als Subjekt mit eigener Identität verstanden (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 236; Kobi, 2004, S. 146; Vernooij, 2007, S. 18). Greving und Ondracek heben den Wert des menschlichen Wesens als unantastbar hervor und stellen den Mensch mit seiner individuellen Unverwechselbarkeit ins Zentrum der Heilpädagogik (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 236, 241). Diese Einstellung wird durch Aussagen bestätigt, die die Akzeptanz der Eigenart und Einzigartigkeit jedes Kindes beinhalten (vgl. Bundschuh, 2008, S. 29 und 2010, S. 37; Bundschuh et al., 2007a, S. 120). Für Puhr und Kobi sind die Anerkennung der individuellen Einmaligkeit und der menschlichen Verschiedenheit und Vielfalt als Normalität von zentraler Bedeutung (vgl. Kobi, 2004, S. 140; Puhr, 2006, S. 91, 93). Gleichzeitig verweist Puhr (2006) auch bezüglich des Menschenbildes auf den in Kapitel 7.1.2 erwähnten stigmatisierenden Konflikt der Heilpädagogik. Die spezifische Berücksichtigung und Akzeptanz einer besonderen Menschlichkeit im Behinderten bewirkt ihrer Meinung nach zugleich Absonderung und Definition von Normabweichungen (vgl. Puhr, 2006, S. 91).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Menschenbild in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken vor allem durch die drei Bestimmungsgrößen der Ganzheitlichkeit, Subjektorientierung und Akzeptanz der Individualität geprägt ist. Den Autoren geht es um eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen, der als Subjekt wahrgenommen und in seiner Eigenart und Einzigartigkeit akzeptiert wird.

7.1.4 Denk- und Handlungsansatz

Die Denk- und Handlungsansätze der aktuellen heilpädagogischen Standardwerke sind von der Auffassung geprägt, dass Erziehung immanent ist, keiner Indikation bedarf und nicht an Objektivität gemessen werden darf (vgl. Gröschke, 2005, S. 314 und 2007, S. 302; Kobi, 2004, S. 147). Dies korrespondiert mit der anthropologischen Grundfigur des „homo educandus“ und bedeutet, dass jeder Mensch die Erziehbarkeit in sich enthält.

Weiterhin ist in den Ausführungen eine klare Abgrenzung zu einem technologischen Handlungsmodell zu finden. Bei fehlender pädagogischer Gesamtsicht besteht für Haerberlin die Gefahr der Zersplitterung, die zu einer Behandlung einzelner erzieherischer Teilziele und Teilhandlungen in Form eigenständiger therapeutischer Disziplinen führt (vgl. Haerberlin, 2005, S. 12). Die Überwindung dieser Defektorientierung wird von Greving und Ondracek als handlungsleitend bestimmt (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 237). Sie vertreten die Auffassung von einem heilpädagogischen Denken und Handeln, das von Ressourcenorientierung, Normalisierung, Stärkung der Selbstbestimmung, Unterstützung durch Assistenz²⁷, Integration und Inklusion geleitet wird. Auch Opp und Hülshoff beschreiben für die Heilpädagogik ein breites Spektrum verschiedener Konzeptionen, das von ökologischen Theorieansätzen, Integration, gesellschaftlicher Partizipation und Normalisierung bis zu Empowermentansätzen²⁸ reicht (vgl. Hülshoff, 2010, S. 10; Opp, 2007, S. 159). Heilpädagogik impliziert nach Bundschuh et al. mehr Offenheit (vgl. Bundschuh et al., 2007a, S. 119) und nach Gröschke muss sich Heilpädagogik „in einem offeneren Rahmen sozial-kommunikativer, ganzheitlicher Lebenspraxis vollziehen“ (Gröschke, 2005, S. 314).

Wie beim Menschenbild geht es den Autoren um das Leitinteresse der Ganzheitlichkeit (vgl. Speck, 2008, S. 56; vgl. auch Gröschke, 2007, S. 301; Kobi, 2004, S. 141). Die Ganzheitlichkeit erfüllt sich für Greving und Ondracek in der Ansprache des Menschen auf sämtlichen Fähigkeitsbereichen (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 330). Stein bezieht sie auf den Aspekt der lebenslangen Entwicklung, indem Heilpädagogik für ihn die gesamte Lebensspanne von Menschen mit Behinderungen und Benachteiligungen in den Blick nimmt (vgl. Stein, 2009, S. 2).

Bundschuh bezeichnet die Heilpädagogik als kindorientierte Pädagogik, die von den individuellen Möglichkeiten und konkreten Lebensbedingungen ausgeht und die ureigenen Möglichkeiten im Sinne von Autonomie unterstützt und fördert (vgl. Bundschuh, 2010, S. 37; vgl. auch Bundschuh et al., 2007a, S. 120). Auch Puhr betrachtet die Wahrnehmung von Kompetenzen und Ressourcen als

²⁷ Das Assistenzprinzip ist eine pädagogische Konzeption, die auf der Basis eines veränderten pädagogischen Selbstverständnisses, Menschen mit Behinderung bei der Verwirklichung des Grundrechts auf Selbstbestimmung unterstützt (vgl. Wagner, 2007, S. 25f).

²⁸ Empowermentansätze sind wie das Assistenzprinzip pädagogische Konzeptionen (vgl. Wagner, 2007, S. 25f). Der Begriff Empowerment „bezeichnet ganz allgemein individuelle und kollektive Entwicklungsprozesse, in und durch welche Menschen die Kraft für ein nach individuellen Massstäben gestaltetes, besseres Leben bekommen können“ (Greving, Ondracek, 2005, S. 166).

handlungsbestimmend und betont den Respekt vor der Individualität der Entwicklung und der Eigenaktivität der zu Fördernden und ihrer Bezugssysteme (vgl. Puhr, 2006, S. 95).

Zusammenfassend können die Denk- und Handlungsansätze in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken als ganzheitlich, ressourcen- und kindorientiert beschrieben werden. Sie sind durch Offenheit und eine Vielzahl unterschiedlicher theoretischer Konzeptionen gekennzeichnet. Die Autoren wehren sich gegen objektivierende und defektorientierte Sichtweisen. Heilpädagogisches Handeln bezieht sich nach Greving und Ondracek nicht auf blosses Anwenden von Methoden, sondern geschieht begründet, überprüfbar und widerspruchsfrei „im systematischen Zusammenhang von Zielen, Inhalten und Organisationsformen“ (Greving, Ondracek, 2005, S. 236).

7.2 Aktuelle Auseinandersetzung mit dem Begriff Therapie

Bei der Analyse der Aussagen zur Therapie in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken fällt auf, dass sich nicht alle Werke mit dem Begriff der Therapie befassen. In manchen Veröffentlichungen sind keine Angaben oder nur einzelne Stichworte zum Untersuchungsgegenstand vorhanden²⁹.

7.2.1 Ausgangslage

Der Ausgangspunkt von Therapie wird in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken mit Krankheit und Gesundheit verbunden (vgl. Nussbeck, 2006, S. 325). Im Kontext der Medizin bezieht Bundschuh Therapie auf somatische Krankheiten (vgl. Bundschuh, 2007, S. 272). Innerhalb der Psychologie umschreibt er den Ausgangspunkt als Störungen und Abweichungen von Normen im Zusammenhang mit menschlichem Verhalten und Erleben. Verhalten versteht er dabei als beobachtbare Aktivität, während er das Erleben mit innerpsychischen Bereichen verknüpft (vgl. Bundschuh, 2008, S. 247). Auch Gröschke (2005) unterscheidet zwischen somatischen und seelisch-geistigen Grundlagen der therapeutischen Ausgangslage. Er spricht von krankhaften Funktionsabweichungen körperlicher und seelischer Art, die nach Indikation und Diagnose erkannt werden (vgl. Gröschke, 2005, S. 313). Den indikativen Charakter der Therapie vertritt auch Kobi (vgl. Kobi, 2004, S. 344). Eine spezielle Indikation sowie Krankheit und Leiden bilden seiner Ansicht nach die Voraussetzungen der Therapie. Weiterhin unterscheidet er zwischen mittelbaren-objektgerichteten, unmittelbaren-subjektgerichteten und funktionellen Therapien (vgl. Kobi, 2004, S. 346). Dieser Auffassung folgend beziehen sich Erstere auf objektivierbare Formen und Anteile einer somatischen Krankheit, Störung, Behinderung oder eines Defekts. Unmittelbare Therapien kommen demnach bei subjektiven psychischen Leidenszuständen zum Tragen. Funktionelle Therapien sind nach Kobi (2004) organ- und funktionsgerichtet, stützen sich jedoch ebenfalls auf die subjektive Einstellung und Mitarbeit des Patienten.

Im heilpädagogischen Bereich geht es laut Bundschuh hauptsächlich um Therapie im Kontext psychischer Störungen (vgl. Bundschuh, 2007, S. 272). Die Diagnose einer solchen Störung hängt seiner Meinung nach von den Normvorstellungen des Beurteilers ab. Damit leugnet er eine reine Objektivität und lenkt den Blick auf subjektive Anteile der Diagnose sowie auf „fließende Übergänge zwischen ‚gestörtem‘ und ‚normalem‘ Verhalten“ (Bundschuh, 2007, S. 272).

²⁹ Bei Bundschuh (2010), Opp, Kulig, Puhr (2006) und Orthmann-Bless, Stein (Hrsg.) (2009) finden sich keine Äusserungen zu Therapie, bei Vernooij (2007) nur einzelne Stichworte.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der therapeutische Ausgangspunkt in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken mit Zuständen verbunden wird, die als Abweichung von der Norm gelten und sich im physischen und psychischen Sinne auf Krankheit beziehen. Als Kennzeichen werden Indikation und Diagnose genannt. Diese Begriffe stehen nach Ansicht der Autoren im Zusammenhang mit objektiven Anteilen und beobachtbaren Symptomen einer körperlichen oder psychischen Erkrankung. In der ausgewählten Literatur sind jedoch auch Hinweise zu finden, dass Indikation und Diagnose einerseits von subjektiven Normvorstellungen abhängen und sich andererseits auf subjektive Leidenszustände beziehen.

7.2.2 Bezugspunkt

Für Gröschke geht es bei der Therapie um Heilen, Linderung von Krankheit und Gesundung (vgl. Gröschke, 2007, S. 302). Dementsprechend bezeichnet er Therapie als „Tätigkeit in heilender Absicht“ in Bezug auf Körper und Seele (Gröschke, 2007, S. 296). Kobi beschreibt Absichten, Ziele und Aufgaben der Therapie allgemein als sanitär, partikulär, restaurativ und reparativ (vgl. Kobi, 2004, S. 342, 344f). Die Zielsetzung ist laut Kobi (2004) einerseits sanitär auf Gesundheit und andererseits partikulär auf bestimmte Störungsherde oder störende funktionelle Merkmale ausgerichtet. Therapie verfolgt seiner Ansicht nach die restaurative Wiederherstellung von Normalität sowie die Korrektur eines bestimmten Merkmals. Weiter führt Kobi (2004) aus, dass Therapie versucht, charakterisierende Merkmale einer Krankheit aufzuheben oder zu modifizieren. Störungsursachen sollen somit reparativ ausgeschaltet werden.

Andere Autoren greifen den Begriff der Wiederherstellung für die Kennzeichnung der Therapieabsicht auf (vgl. Budnik, Theunissen, 2009, S. 482; Haeberlin, 2005, S. 16; Nussbeck, 2006, S. 319). Ihres Erachtens richtet sich Therapie auf Wiederherstellen eines erkrankten Organismus, eines gesunden Zustandes oder von Wohlbefinden.

Die Aufgabe der Heilung, Wiederherstellung von Gesundheit oder Linderung einer belastenden Symptomatik wird nach Kobi, Gröschke und Greving und Ondracek über die Behandlung mit (Heil-) Mitteln, wie Medikamente, chirurgische Eingriffe, apparatliche oder mechanische Einsätze erreicht (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 330; Gröschke, 2007, S. 299; Kobi, 2004, S. 345). In der Abfolge von „Diagnose – Indikation - Behandlung – Abschluss“ besteht für Gröschke das typische therapeutische Handlungsschema (Gröschke, 2007, S. 302). Der therapeutische Bezugspunkt der Heilung bzw. Linderung subjektiven Leidens wird von Haeberlin klar von der Erziehung abgegrenzt (vgl. Haeberlin, 2005, S. 18; vgl. auch Budnik, Theunissen, 2009, S. 482).

Für psychiatrisch-psychologische Therapien werden von den Autoren weitere bzw. anders akzentuierte Bezugspunkte beschrieben. Indem er die Beseitigung, den Abbau und die Behandlung psychischer Störungen als Intention der Therapie nennt, lehnt sich Bundschuh für psychologische Therapien an den oben beschriebenen reparativen Charakter an (vgl. Bundschuh, 2008, S. 248). Gleichzeitig beschreibt er aber auch die Aufarbeitung von Störfaktoren des Erlebens und Verhaltens, die Persönlichkeitsentfaltung sowie das Finden, Aufgreifen, Wahrnehmen und Fördern des Möglichen als therapeutische Aufgabe (vgl. Bundschuh, 2008, S. 300f). Psychotherapien zielen nach Gröschke auf das Auslösen konstruktiver Änderungen im Erleben, im Verhalten und in sozialen Beziehungen

des Klienten (vgl. Gröschke, 2005, S. 314). Kobi umschreibt die Absicht unmittelbarer Therapien³⁰ als „Neukonstitution der Person in ihren sozialen, sachlichen und transzendenten Bezügen“ (Kobi, 2004, S. 346).

Dieser therapeutische Bezugspunkt, der sich auf den Aufbau neuer seelisch-geistiger Strukturen richtet, wird von Haerberlin mit der Erziehung gleichgesetzt (vgl. Haerberlin, 2005, S. 18). Budnik und Theunissen empfinden eine Abgrenzung zur Erziehung bezogen auf diese Zielorientierung als schwierig (vgl. Budnik, Theunissen, 2009, S. 482).

Fasst man die oben beschriebenen Äusserungen zusammen, dann werden in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken zwei verschiedene therapeutische Absichten beschrieben. Einerseits geht es nach Meinung der Autoren um Heilung, Linderung subjektiven Leidens und Wiederherstellung von Gesundheit. Andererseits will Therapie ihres Erachtens Änderungen im Erleben, Verhalten und den sozialen Beziehungen hervorrufen. Diese Unterscheidung kann wiederum mit den in Kapitel 7.2.1 beschriebenen Ausgangslagen verbunden werden. Erstere Auffassung wird vorwiegend auf die Therapie somatischer Leiden bezogen und letztere auf psychische Leiden.

7.2.3 Menschenbild

Verschiedene Aussagen beschreiben das Menschenbild der Therapie vorwiegend als objektivierend. Gröschke nennt den Begriff des „homo patiens“, d.h. den kranken, leidenden Mensch als anthropologische Grundfigur der Therapie (vgl. Gröschke, 2005, S. 314 und 2007, S. 302). Im technisiert-therapeutischen Umgang wird der Mensch gemäss Vernooij zum Objekt spezifischer Massnahmen (vgl. Vernooij, 2007, S. 19; vgl. hierzu auch Speck, 2008, S. 322). Nach Kobi ist die Therapie auf den Objektstatus einer Person fixiert, die ihn zum Patienten³¹ macht (vgl. Kobi, 2004, S. 344, 346). Im medizinisch-psychiatrischen Modell gelten betroffene Kinder laut Budnik und Theunissen als behandlungsbedürftig und werden als Symptomträger gesehen (vgl. Budnik, Theunissen, 2009, S. 481). Theunissen bezeichnet diese Betrachtungsweise als Verdinglichung der Betroffenen zu Behandlungsobjekten (vgl. Theunissen, 2007, S. 339). Seiner Ansicht nach werden lebensweltliche Kontexte einer Person dabei ausgeschlossen und Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten ignoriert (vgl. Theunissen, 2007, S. 339). Dieser Aussage stimmen Greving und Ondracek (2005) zu. Durch Orientierung an einem traditionellen Therapiemodell³² kommt es ihrer Meinung nach zu fremdbestimmten Aktivitäten, die die Kommunikation der Handelnden einschränken und das individuelle Subjekt wenig beachten (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 169). Kobi differenziert bezüglich des Ausschlusses der Subjektivität zwischen mittelbaren Therapien, die einen geringen personalen Bezug aufweisen und unmittelbaren Therapien, bei denen er den personalen Bezug als zentral ansieht (vgl. Kobi, 2004, S. 346).

Für Therapien im psychologischen Bereich zeichnen auch weitere Autoren ein verändertes Menschenbild. Budnik und Theunissen postulieren für Psychotherapiekonzepte eine Abkehr vom traditionellen medizinischen Therapiebegriff (vgl. Budnik, Theunissen, 2009, S. 482). Danach wird der

³⁰ Vgl. Kapitel 7.2.1 zur Unterscheidung von mittelbaren und unmittelbaren Therapien nach Kobi (2004).

³¹ Patient wird vom lateinischen Wort „patiens“ (geduldig, aushaltend, ertragend) abgeleitet. Der Ausdruck bezeichnet eine Person, die an Krankheiten oder Folgen eines Unfalls leidet und medizinische Behandlung in Anspruch nimmt (vgl. Wikipedia, 2013b).

³² Vgl. hierzu die Kapitel 5.3.2.5 und 5.4.

Mensch vermehrt unter dem Blickwinkel der Ressourcenaktivierung und Ich-Stützung betrachtet. Bundschuh nimmt eine weitere Differenzierung für spezifische Therapiekonzepte vor (vgl. Bundschuh, 2007, S. 273ff). An der Verhaltenstherapie kritisiert Bundschuh (2007) die Leugnung interner Prozesse des Menschen. Dies kommt seiner Ansicht nach dadurch zustande, dass das Konzept auf lernpsychologischen Überlegungen beruht und menschliches Verhalten hauptsächlich durch Reiz-Reaktionsmuster erklärt wird. Dagegen beschreibt er für verschiedene Formen der Gesprächstherapie ein Menschenbild, das von persönlicher und positiver Wertschätzung des Klienten geprägt ist und für die Gestalttherapie eine Sichtweise des Menschen als einheitlicher Organismus.

Es kann festgehalten werden, dass in der ausgewählten Literatur das Menschenbild in Abhängigkeit des Therapieverständnisses und der Therapieform beschrieben wird. Viele Autoren greifen zunächst auf das medizinische Modell zurück, das ihres Erachtens den Menschen zum Objekt bestimmter Behandlungsmethoden macht und subjektive Anteile vernachlässigt. Für psychologische und psychotherapeutische Therapiekonzepte werden Sichtweisen genannt, die den Menschen gesamthaft betrachten, individuelle Stärken berücksichtigen und von Wertschätzung des Menschen als Person geprägt sind.

7.2.4 Denk- und Handlungsansatz

Das medizinische Therapieverständnis, welches auf einem klassischen Krankheitsmodell beruht, hat nach Haeberlin eine lange Tradition innerhalb der Heilpädagogik (vgl. Haeberlin, 2005, S. 16; vgl. hierzu auch Kap. 5.3.1). Für das klassisch-medizinische Krankheitsmodell beschreibt Hülshoff eine Sicht auf Krankheit, die diese als regelwidrigen Funktionszustand körperlicher Organe betrachtet (vgl. Hülshoff, 2010, S. 44f). Weiter führt er aus, dass dabei die spezifische Ursache, die typischen Symptome sowie die beschreibbare Prognose der Krankheit vom Therapeuten zu erkennen und zu behandeln sind. Speck spricht in diesem Zusammenhang von einem Reparaturmodell, welches biotechnologische Machbarkeit und Optimierung suggeriert (vgl. Speck, 2008, S. 323). Die Vorstellung objektivierbarer Krankheit und deren schädigungs- und behinderungsorientierter Behandlung mit objektiven Mitteln wird auch von Kobi mit Therapie in Verbindung gesetzt (vgl. Kobi, 2004, S. 343, 346). Gröschke setzt Therapie mit dem Begriff der Behandlung³³ gleich und kennzeichnet diese durch intensive Methodenspezialisierung (vgl. Gröschke, 2005, S. 313). Seiner Meinung nach geht Therapie restaurativ und reparativ anhand spezifischer Behandlungsmethoden vor. Die Ansicht einer medizinisch-traditionellen, technisierten, defizit- und symptomorientierten Sicht- und Handlungsweise der Therapie wird auch von Greving und Ondracek, Theunissen und Vernooij thematisiert (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 241; Theunissen, 2007, S. 339; Vernooij, 2007, S. 19). Haeberlin schreibt diesen Denkansatz der Kausaltherapie zu, die nach dem Ursache-Wirkungs-Modell vorgeht (vgl. Haeberlin, 2005, S. 17).

Eine andere Akzentuierung bezüglich des therapeutischen Denkansatzes wird von Hülshoff (2010) für die ganzheitliche Medizin vorgenommen. Krankheit und Behinderung werden nach seinen Beschreibungen von dieser als komplexes Geschehen gesehen, „das den Menschen in seiner körperlichen, seelischen und sozialen Dimension betrifft [...] und neben den primär körperlichen

³³ Vgl. zum Behandlungskonzept auch die Ausführungen in Kapitel 5.3.2.

Symptomen und Funktionsstörungen das emotionale Erleben und die psychosozialen Interaktionen“ berücksichtigt (Hülshoff, 2010, S. 51f). Weiterhin nennt er mehrdimensionale Therapieansätze, die Wechselwirkungen unterschiedlicher Faktoren berücksichtigen. Diese Ansätze gehen laut Hülshoff unter anderem auf neuere, biopsychosoziale Krankheitsmodelle zurück, die Krankheiten auf biologischer, psychischer und sozialer Ebene untersuchen (vgl. Hülshoff, 2010, S. 47).

Diese Denkweise entspricht der von Bundschuh (2008) als heilpädagogisch relevant vertretene Sicht auf Krankheit und Störung. Seines Erachtens können Auffälligkeiten und psychische Störungen von zahlreichen psychischen, sozialen und materiellen Gegebenheiten abhängen und sind als Resultat eines komplexen Geschehens zwischen mehreren Personen zu betrachten (vgl. Bundschuh, 2008, S. 257). Dementsprechend ist er der Ansicht, dass die sozialen Bedingungen unter denen eine Störung oder ein Verhalten aufgetreten ist, in die Diagnose und die Therapie einbezogen werden müssen (vgl. Bundschuh, 2008, S. 257). Diese soziale Beziehungs- und Systemdimension menschlichen Erlebens und Verhaltens sowie seiner Störungen sieht Gröschke in systemischen Konzepten verwirklicht (vgl. Gröschke, 2005, S. 316). Nussbeck bezieht sich auf den von Schlack (1998) eingeführten Begriff des „systemökologischen Paradigmas“ (vgl. Nussbeck, 2006, S. 326; vgl. hierzu auch Kap. 5.1.1). Sie bezeichnet Therapie in diesem Zusammenhang als komplexes Geschehen, welches neben einem speziellen methodisch-therapeutischen Vorgehen die emotionale Befindlichkeit, die soziale Interaktion, die Motivation und Eigenaktivität des Menschen berücksichtigt.

Weiter führt Gröschke (2005) den Begriff der Pädagogisierung der Therapie an. Damit meint er die Abkehr vom defektorientierten Krankheits- und Therapieverständnis innerhalb bestimmter Formen von Verhaltens-, Gesprächs- und Gestalttherapie hin zu Begriffen wie Lernen, Entwicklung und Wachstum (vgl. Gröschke, 2005, S. 316). Laut Gröschke orientiert sich Psychotherapie heute weniger am medizinischen Begriff von „Heilen“, sondern stellt die methodisch strukturierte Form sozialer Interaktion und Kommunikation in den Mittelpunkt ihrer Arbeitsweise (vgl. Gröschke, 2005, S. 316). Dieser Handlungsansatz wird von Haerberlin (2005) mit dem Begriff der Symptomtherapie und von Kobi (2004) mit der unmittelbaren Therapie bezeichnet. Bei der Symptomtherapie wird nach Haerberlin nicht die Ursache einer Störung fokussiert, sondern der Aufbau neuer Verhaltens- oder seelisch-geistiger Strukturen (vgl. Haerberlin, 2005, S. 17). Analog dazu beschreibt Kobi für die unmittelbare Therapie ein personenorientiertes Vorgehen, bei dem der Therapeut über Kommunikation Einfluss auf die Person und nicht auf die Störung nimmt (vgl. Kobi, 2004, S. 346).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken die Auffassung eines medizinisch-traditionellen, defizit- und symptomorientierten therapeutischen Denk- und Handlungsansatz vorherrscht. Die therapeutischen Vorgehensweisen in Form von Behandlungsmethoden werden als restaurativ bezeichnet und mit einem Reparaturmodell verglichen. Im Zusammenhang mit neueren Entwicklungen innerhalb psychotherapeutischer Konzeptionen werden in der untersuchten Literatur systemisch-orientierte therapeutische Handlungsansätze erwähnt. Diese zeichnen sich nach Ansicht der Autoren durch die Berücksichtigung von Wechselwirkungen unterschiedlicher individueller und sozialer Faktoren aus.

7.3 Aktuelle Auseinandersetzung mit Kooperationsansätzen zwischen Heilpädagogik und Therapie

Durch die endgültige pädagogische Grundlegung und Verankerung des Fachgebietes Heilpädagogik in der Pädagogik mit Beginn der siebziger Jahre ist es nach Ansicht Gröschkes für die Heilpädagogik nun möglich, sich den Nachbardisziplinen Medizin und Psychologie wieder unbefangener zuzuwenden (vgl. Gröschke, 2005, S. 47; vgl. hierzu auch Kap. 5.3.1). Diese Aussage wird von der Anzahl der Äusserungen zur Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken bestätigt. Es ist eine Vielzahl an Hinweisen zu finden, wie heilpädagogische und therapeutische Handlungen zusammenwirken können und eine Zusammenarbeit gestaltet werden kann. Haerberlin drückt dies bereits bei seinen Ausführungen zu Merkmalen der heilpädagogischen Haltung aus (vgl. Haerberlin, 2005, S. 37). Diese verbindet er mit den Merkmalen des dialogischen Prinzips nach Buber³⁴, „welche Kommunikationspartner zu einem echten Dialog befähigen. Es handelt sich dabei um Merkmale jenes Heilpädagogen, der Erziehung, Bildung, Betreuung und Therapie als Dialog mit Partnern auffasst“ (ebd.).

Für eine verbesserte Übersichtlichkeit und Strukturierung der einzelnen Kooperationshinweise, werden diese im Folgenden den aus den Kapiteln 7.1 und 7.2 bekannten Kategorien Ausgangslage, Bezugspunkt, Menschenbild und Denk- und Handlungsansatz zugeordnet.

7.3.1 Ausgangslage

Einige Autoren sehen in der spezifischen Ausgangslage der Heilpädagogik³⁵ einerseits Ansatzpunkte und andererseits die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen. Das besondere Profil der Heilpädagogik bezieht sich nach Gröschke auf Situationen und Lebenslagen, „in denen eine Person nur durch vertiefte pädagogisch-therapeutische Angebote zu ihrem Höchstmass an personaler und sozialer Lebensfülle finden kann“ (Gröschke, 2005, S. 48). Der Komplexität der Erschwernisse, die in den Erziehungs- und Bildungsprozess hineinwirken, wird man seines Erachtens nur durch transdisziplinäre³⁶ Anstrengung gerecht (vgl. Gröschke, 2005, S. 50). Gröschke bezeichnet die Abhängigkeit von medizinisch-biologischen und psychologisch-sozialwissenschaftlichen Nachbardisziplinen sogar als Charakteristikum der Heilpädagogik (vgl. Gröschke, 2005, S. 11). Für die Heilpädagogik besteht seiner Ansicht nach die Notwendigkeit, einen kontinuierlichen Austausch relevanter wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden mit den Nachbardisziplinen zu pflegen und eine funktionierende interdisziplinäre Kooperation verschiedener Berufsgruppen anzustreben (vgl. Gröschke, 2005, S. 49). Diese Auffassung wird von Hülshoff (2010) unterstützt. Einer Förderung unter erschwerten Bedingungen kann die Heilpädagogik seiner Meinung nach nur gerecht werden, wenn sie sich mit allen Aspekten der Entwicklung, d.h. psychologischen, soziologischen und medizinischen Grundlagen, befasst (vgl. Hülshoff, 2010, S. 11).

Bundschuh spricht von kooperativer Ergänzungsbedürftigkeit zwischen Heilpädagogik und ihren Nachbardisziplinen (vgl. Bundschuh, 2008, S. 28). Wenn pädagogische und didaktische Möglichkeiten

³⁴ Als wichtigste Merkmale des dialogischen Prinzips nennt Haerberlin „Annahme des Partners“, „Vertrauen in das Potential des Partners“ und „Echtheit im Gespräch“ (vgl. Haerberlin, 2005, S. 37).

³⁵ Vgl. Kapitel 7.1.1.

³⁶ Vgl. zum Begriff der Transdisziplinarität Kap. 8.2.2.

als Mittel der Erziehung nicht mehr ausreichen, ist für Bundschuh die Basis für einen Einsatz therapeutischer Unterstützung vorhanden (vgl. Bundschuh, 2007, S. 272). Seiner Argumentation folgend, leitet sich diese Bedürftigkeit aus der heilpädagogischen Ausgangslage ab. Beim Vorliegen von Entwicklungs- und Beziehungshindernissen ist die Heilpädagogik laut Bundschuh für die Verwirklichung einer anthropologisch ganzheitlichen Orientierung, „die einer drohenden personalen und sozialen Desintegration zu begegnen und (ganzheitlichen) Lebenssinn zu erschliessen hat“, auf Nachbardisziplinen angewiesen (ebd.). Damit stellt er ebenfalls kooperative Bezüge zum heilpädagogischen Bezugspunkt sowie zum Denk- und Handlungsansatz her³⁷.

Allerdings muss festgehalten werden, dass sich die Autoren bezüglich der Ausgangslage nicht konkret zur Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie äussern. Die Betonung liegt auf der Notwendigkeit zur Interdisziplinarität, die sich aus den Hemmnissen und Einschränkungen für den Erziehungs- und Bildungsprozess ergibt.

7.3.2 Bezugspunkt

In Kapitel 7.3.1 ist bei Bundschuh (2008) der interdisziplinäre Bezugspunkt der heilpädagogischen Aufgabenstellung bereits angeklungen. Für Greving und Ondracek (2005) besteht die heilpädagogische Arbeit vordergründig aus einer pädagogischen Tätigkeit. Jedoch wird diese ihres Erachtens „mit einer fallbedingten Möglichkeit bzw. Erforderlichkeit des therapeutischen Wirkens“ ergänzt (Greving, Ondracek, 2005, S. 236). Die Umsetzung des Hauptanliegens der Heilpädagogik sehen sie in der Förderung und der pädagogisch-behandelnden Einflussnahme verwirklicht, die eine interdisziplinäre Kooperation mit benachbarten Arbeitsfeldern erfordert (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 239). Methoden und Techniken einer professionellen heilpädagogischen oder therapeutischen Einflussnahme auf den Menschen unterscheiden sich ihres Erachtens nicht grundlegend. Als Voraussetzungen für den Einbezug therapeutischer Vorgänge in den eigenen Arbeitsbereich nennen sie die Relevanz für die Umsetzung des heilpädagogischen Hauptanliegens und die Anpassung an das jeweilige Ziel und den Zweck der Anwendung (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 241). Auch Speck (2008) vergleicht Erziehung und Therapie anhand des Gedankens der Beeinflussung des Menschen und deren Wirkungen. Die Wirkungen der Beeinflussung beider Handlungsformen sind seines Erachtens weder vorhersehbar, noch von aussen zu bestimmen. Deshalb können Erziehung und Therapie nach Speck nur als Versuch verstanden werden, ein Subjekt mit Einflüssen zu konfrontieren, „um seine Motivation und Fähigkeit zu adäquaten Veränderungen zu fördern“ (Speck, 2008, S. 325).

Haeberlin grenzt die Therapie, verstanden als Linderung subjektiven Leidens, klar von der Erziehung ab, bezeichnet sie jedoch als Schaffung von Voraussetzungen für Erziehung (vgl. Haeberlin, 2005, S. 18). Ein Grundlagenwissen über Therapieformen ist laut Bundschuh notwendig, um Möglichkeiten und Grenzen von Therapie im Kontext des heilpädagogischen Arbeitsfeldes zu erkennen (vgl. Bundschuh, 2007, S. 272). Nach dieser Unterscheidung führt er Heilpädagogik und Therapie aufgrund eines gemeinsamen Bezugspunktes bzw. einer gemeinsamen Zielsetzung wieder zusammen. Auch therapeutisches Bemühen sollte laut Bundschuh (2008) Integration sowie Förderung von Identität, Selbstfindung und Emanzipation zum Ziel haben. Dabei geht er von einem Therapieverständnis aus,

³⁷ Vgl. Kapitel 7.3.2 und 7.3.4.

bei dem es nicht um Heilung, sondern um Unterstützung zur Stärkung der Persönlichkeit, zur Erweiterung der Handlungsfähigkeit und um Hilfe zur Lebensbewältigung geht (vgl. Bundschuh, 2008, S. 296ff). Somit passt er die Therapie pädagogischen Grundsätzen an. Therapie sollte laut Bundschuh nie ohne Beachtung elementarer pädagogischer Grundsätze erfolgen (vgl. Bundschuh, 2007, S. 272f). Er plädiert dafür, dass sich pädagogische und therapeutische Massnahmen sinnvoll ergänzen sollten und dadurch im Dienst der menschlichen Persönlichkeit stehen. Eine ähnliche Argumentation verfolgen Budnik und Theunissen (2009). Ihrer Meinung nach kann Therapie Erziehung nicht ersetzen, aber unterstützen (vgl. Budnik, Theunissen, 2009, S. 482). Sie distanzieren sich von einer symptom- und defizitorientierten therapeutischen Vorgehensweise und nennen Ressourcen, Stärken, Fähig- und Fertigkeiten und Interessen als Ausgangspunkt eines pädagogisch-therapeutischen Ansatzes (vgl. Budnik, Theunissen, 2009, S. 483). Die Analyse des Erziehungsprozesses und –ziels ist ihrer Ansicht nach der entscheidende Bestimmungsfaktor für die Notwendigkeit und Möglichkeit des Einsatzes therapeutischer Verfahren. Therapeutische Angebote können nach Budnik und Theunissen (2009) in den pädagogischen Prozess integriert werden oder additiv im pädagogischen Gesamtkonzept erfolgen.

Gröschke betont bei der Aufnahme einzelner methodischer Behandlungselemente aus medizinisch ausgerichteten Behandlungskonzepten in das heilpädagogische Handeln die Ausrichtung auf Entwicklungsförderung und Erziehungshilfe (vgl. Gröschke, 2007, S. 300). Seiner Meinung nach sind verhaltenstherapeutische Elemente unverzichtbare Bestandteile des heilpädagogischen Handlungsrepertoires. Spielpädagogisch und spieltherapeutische Fähig- und Fertigkeiten stellen für ihn methodische Basisqualifikationen für die Entwicklungsförderung dar (vgl. Gröschke, 2007, S. 298). Entscheidend ist für ihn analog zu Budnik und Theunissen (2009) die Wahrung der Leitidee von Erziehung und Bildung. Bei der Aufnahme psychologischer Konzepte z.B. plädiert Gröschke für eine kritische Reflexion unter Massgabe des pädagogischen Eigenwerts (vgl. Gröschke, 2005, S. 50). Er mahnt dazu, den pädagogischen Grundgedanken nicht leichtfertig aufzugeben und „nur bei strenger Indikation Formen [...] wissenschaftlich begründeter und personadaptierter Psychotherapie im engeren Sinne [...] als] erforderlich und sinnvoll“ zu betrachten (Gröschke, 2005, S. 321). Diese Auffassung wird von Greving und Ondracek (2005) unterstützt. Sie unterstreichen die Bedeutung des Selbstverständnisses und des Anliegens für die Nutzung jeglicher Handlungsformen, die die heilpädagogische Einflussnahme auf den Behinderungszustand unterstützen (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 330). Zugleich weisen sowohl Gröschke (2005) als auch Greving und Ondracek (2005) auf Gefahren bei der Aufnahme therapeutischer Ansätze in die heilpädagogische Arbeitsweise hin. Greving und Ondracek mahnen zu einem vorsichtigen und wohldosierten Umgang mit Therapie, der unauffällig in den Alltag integriert wird (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 332). Für Gröschke besteht bei ausserpädagogischen Bezügen die Gefahr, das pädagogische Selbstverständnis zu verlieren (vgl. Gröschke, 2005, S. 11).

Einzelne Autoren formulieren Bedingungen für eine gelingende Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie. Pädagogische und therapeutische Massnahmen stehen nach Gröschke (2007) im Dienst einer ganzheitlichen Erziehung, Bildung und Persönlichkeitsförderung. Sie dürfen sich demnach nicht widersprechen, sondern sollen sinnvoll integriert werden und einander ergänzen (vgl. Gröschke, 2007, S. 301). „Wechselseitige Anerkennung der Eigenständigkeit und [...] Gleichwertigkeit

und gegenseitiger Respekt vor der Fachkompetenz und der professionellen Zuständigkeit der je anderen Berufsvertreter sind [...] Grundbedingungen [...] konstruktiver interprofessioneller Zusammenarbeit und wechselseitiger konzeptioneller und methodischer Anregungen und Bereicherungen“ (Gröschke, 2007, S. 301). Auch Budnik und Theunissen nennen (neben der Analyse der Gesamtsituation und der individuellen Bedürfnisse des Betroffenen) die Fachkompetenz als Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz therapeutischer Elemente im pädagogischen Prozess (vgl. Budnik, Theunissen, 2009, S. 483). Fachkompetenz umfasst für sie einerseits eine entsprechende Ausbildung und andererseits spezielle persönliche Fähigkeiten.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Autoren im Bezugspunkt und der Zielsetzung entscheidende Bedingungsfaktoren für die Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie sehen. Der heilpädagogische Grundgedanke, geprägt von Erziehung und Bildung, Integration und Förderung von Identität, Selbstfindung und Emanzipation, darf ihres Erachtens nie aus dem Blick geraten. Die Autoren betonen den Primat des Pädagogischen und die Berücksichtigung der pädagogischen Gesamtsituation. Auffällig erscheint, dass viele Autoren den Erziehungsaspekt der Heilpädagogik hervorheben und zur Verdeutlichung ihrer Auffassung den Vergleich zwischen Erziehung und Therapie heranziehen.

7.3.3 Menschenbild

Für Greving und Ondracek ergibt sich die heilpädagogische Relevanz therapeutischer Ansätze aus dem Menschenbild und dem Selbstverständnis der Heilpädagogik (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 330f). Nach ihrem Verständnis eignen sich therapeutische Ansätze, die den Menschen als Person in seiner unteilbaren Einheit betrachten, für die Verwendung in der Heilpädagogik. Aus dieser Grundeinstellung leiten sich vier weitere Aspekte ab, die Greving und Ondracek (2005) als entscheidende Faktoren für den Einbezug therapeutischer Massnahmen beurteilen. Dies sind die Beziehung als methodische Grundlage, die Beachtung und das Bemühen ums Verstehen der subjektiven Befindlichkeit bzw. der Erlebens-, Denk- und Handlungsweise des zu betreuenden Menschen, der fördernde Dialog und die Ermutigung in Form von Stärkung des Selbstvertrauens. Auch Gröschke vertritt die Ansicht, dass bei einem Einbezug psychotherapeutischer Elemente in das heilpädagogische Praxishandeln der interaktive und kommunikative Grundcharakter als Beziehungshandeln gewahrt bleiben muss (vgl. Gröschke, 2005, S. 317).

Kobi bestätigt, dass sich die Therapien zunehmend auf das Subjekt des Patienten und dessen Personhaftigkeit zubewegen und lern-/lehrpsychologisch operieren (vgl. Kobi, 2004, S. 348). Eine Unterscheidung zwischen Heilpädagogik und Therapie wird dadurch erschwert. Therapien betreiben nach Kobi (2004) keine Stoffdarbietung, nehmen jedoch fähigkeitsbereichakzentuiert Bildungsaufgaben wahr. Schlussfolgernd spricht Kobi (2004) dort von (heil-) pädagogischem Unterricht, „wo personale Lernprozesse anzustossen und zu lenken sind“ (ebd.). Bei der Therapie spielt personales Lernen für ihn eine untergeordnete Rolle.

Insgesamt gilt bei den Autoren ein Menschenbild, das durch eine ganzheitliche und subjektorientierte Betrachtungsweise geprägt ist, als Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogik und Therapie. Die Individualität des Menschen, d.h. seine Eigenart und Einzigartigkeit,

muss als Ansatzpunkt jeglicher Massnahmen verstanden werden. Ausserdem muss laut Ansicht der Autoren der Mensch als aktives und seine Entwicklung mit- und selbstbestimmendes Wesen aufgefasst werden. Dafür spricht die Betonung der Beziehung und des fördernden Dialogs als methodische Grundlage.

7.3.4 Denk- und Handlungsansatz

Theunissen (2007) leitet seine Kooperationshinweise von der wörtlichen Bedeutung von Therapie im Sinne von „Dienen und Pflegen“ ab. Die moderne Heilpädagogik hat sich seiner Meinung nach „einer Helferphilosophie verschrieben, die das Dienen (Assistieren, Unterstützen) ernst nimmt und somit dem therapeutischen Handeln im ursprünglichen Sinne weithin entspricht“ (Theunissen, 2007, S. 340).

Bundschuh wiederum geht von der semantischen Bedeutung von heil (=ganz) aus und vertritt die Auffassung, dass Heilpädagogik in diesem Sinne verschiedene Disziplinen und sonderpädagogische Handlungsfelder verbindet (vgl. Bundschuh, 2010, S. 15). Die Notwendigkeit zur Interdisziplinarität begründet er unter anderem auch mit der Pflicht, geistes- und naturwissenschaftlich orientierte Wissenschaftler für Bedingungen von Menschen mit Behinderung und für deren spezifische Erziehungs- und Lernbedürfnissen zu sensibilisieren (vgl. Bundschuh, 2010, S. 11). Ausgehend von einer ganzheitlichen Perspektive spricht er von einer Vernetzung und Integration der Wissenschafts- und Aufgabenfelder (vgl. Bundschuh, 2008, S. 31). Über die heilpädagogische Psychologie werden laut Bundschuh z.B. psychologische Erkenntnisse in das Arbeitsfeld der Heilpädagogik transferiert, die zu einem vertieften Verstehen führen und bessere Aussagen und Informationen über Bedingungs Hintergründe, Erscheinungsweisen und Förderung ermöglichen, als dies auf der Grundlage einer rein pädagogischen Fragestellung möglich wäre (vgl. Bundschuh, 2010, S. 106). Die heilpädagogische Fachperson sieht er in einer koordinierenden und vermittelnden Rolle, d.h. sie bestimmt je nach spezifischer Frage- und Problemstellungen, in welchen Bereichen Schwerpunkte zu setzen sind. Voraussetzung für den Einbezug therapieorientierter Prozesse bilden für ihn die pädagogische Akzeptanz und die Orientierung an den Problemen und Möglichkeiten des Kindes (vgl. Bundschuh, 2008, S. 244). Letzteren wird die Therapie seines Erachtens nur gerecht, wenn sie „als weitgehend hierarchiefreie, integrative, interdisziplinäre Zusammenarbeit [...] verstanden wird“ (Bundschuh, 2008, S. 297).

Greving und Ondracek fassen therapeutische Massnahmen als Ergänzung des pädagogischen Agierens auf (vgl. Greving, Ondracek, 2005, S. 330). Dabei orientieren sie sich an einem Handlungsansatz, der sich von der Vorstellung der Reparatur von Störungsherden unterscheidet. Für sie geht es um eine wirksame Unterstützung der Bemühung, die Betroffenen aus der die Behinderungsfaktoren verursachten Beeinträchtigung herauszuführen.

Bei Haerberlin (2005) ist in Abhängigkeit des Denk- und Handlungsansatzes sogar eine Gleichsetzung von Heilpädagogik und Therapie zu finden: „Wenn sich Therapie nicht ursachenorientiert versteht, sondern störende Symptome durch den Aufbau von neuem Verhalten zu beseitigen versucht, ist Therapie auch Erziehung und darf nicht den Zielen der Erziehung entgegenwirken“ (Haerberlin, 2005, S. 18).

Die Kooperationsansätze der ausgewählten Literatur, die sich auf den Denk- und Handlungsansatz beziehen, gehen von einer grundlegenden Interdisziplinarität der Heilpädagogik aus³⁸. Therapeutische Ansätze können nach diesem Verständnis die heilpädagogische Arbeit ergänzen und unterstützen. Als Voraussetzung dafür wird die Orientierung an einem ganzheitlichen Handlungsansatz betont. In Abgrenzung zu einem technologischen Behandlungsparadigma fordern die Autoren die Berücksichtigung der Gesamtsituation, d.h. der subjektiven Befindlichkeit der betroffenen Menschen, der Beziehungsdimension und der individuellen Stärken und Möglichkeiten.

8 Diskussion

Dieses Kapitel dient zum einen der Beantwortung der ausgearbeiteten Forschungsfragen 1 und 2 (vgl. Kap. 6) und zum anderen der Interpretation der Ergebnisse aus der Analyse aktueller heilpädagogischer Standardwerke. Für eine bessere Übersichtlichkeit wird die Forschungsfrage 1 aufgespalten und die Antworten und Interpretationen den in der Frage enthaltenen Kategorien zugeordnet. Die Ausführungen zur Forschungsfrage 2 folgen ebenfalls der Struktur, die durch die bestehenden Kategorien vorgegeben ist.

Die Beantwortung der Forschungsfragen besteht in Form der Zusammenführung der Analyseergebnisse aus Kapitel 7. Die Ausführungen dazu sind als zusammenfassende Darstellung zu verstehen. Sie werden in einer allgemeinen Form verfasst und nicht mehr mit den Hinweisen auf die konkrete Autorenschaft versehen. Die Beantwortung der Forschungsfrage 1 bezieht sich auf die Kapitel 7.1 und 7.2.; diejenige der Forschungsfrage 2 nimmt anschliessend Bezug auf das Kapitel 7.3.

Die Interpretation der Ergebnisse ist von der Grundintention dieser Arbeit, d.h. von der Suche nach konstituierenden Bestimmungsfaktoren für Heilpädagogik und Therapie, geprägt. Dabei sollen auch die in Kapitel 2 initial gestellten Fragen betreffend der heilpädagogischen Praxis aufgegriffen und berücksichtigt werden. Zur Fundierung der interpretativen Aussagen wird weiterführende Literatur hinzugezogen.

8.1 Beantwortung der Forschungsfrage 1

Ausgearbeitete Forschungsfrage 1:

Welche Ausgangslage, welcher Bezugspunkt, welches Menschenbild und welcher Denk- und Handlungsansatz liegen den Begriffsdefinitionen von Heilpädagogik und Therapie in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken zugrunde?

8.1.1 Ausgangslage von Heilpädagogik und Therapie

8.1.1.1 Zusammenführung der Ergebnisse

In aktuellen heilpädagogischen Standardwerken werden für die *heilpädagogische Ausgangslage* zwei Referenzpunkte angegeben. Der Eine wird auf den Bezugsrahmen der Pädagogik im Sinne von Erziehung und Bildung bezogen. Der Andere wird nach Aussagen der Autoren durch das

³⁸ Vgl. hierzu auch Kapitel 7.3.1 und 7.3.2.

Vorhandensein erschwerender Bedingungen gebildet, die zu einer Störung der Bildsamkeit bzw. zu einem besonderen Bildungsbedarf führen. Die erschwerenden Bedingungen wiederum werden zum einen anhand gesellschaftlicher Erschwernisse bzw. anhand von Einschränkungen an der Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen (wie z.B. Benachteiligungen bei schulischen und alltäglichen Lernprozessen) charakterisiert. Zum anderen werden in diesem Zusammenhang die Folgen individueller Beeinträchtigungen (wie z.B. organische Behinderungen, somatisch-sensorisch-seelische Veränderungen im Entwicklungsprozess) und Beeinträchtigungen in der subjektiv sinnvollen Gestaltung des Alltags genannt. Die heilpädagogische Ausgangslage wird in der ausgewählten Literatur somit auf eine besonders gekennzeichnete Problemlage bezogen. Diese kann laut Meinung der Autoren durch die Diagnose einer Beeinträchtigung oder in der Feststellung eines erhöhten Förderbedarfs bestehen. Gröschke wählt in diesem Zusammenhang den Ausdruck einer pädagogischen Indikation (vgl. Gröschke, 2007, S. 302).

Der *therapeutische Ausgangspunkt* bezieht sich nach Ansicht der Autoren auf Gesundheit, Krankheit und Abweichungen von Normen. Dabei wird zwischen somatischen und seelisch-geistigen Funktionsabweichungen unterschieden. Therapien kommen demnach sowohl bei objektivierbaren Formen somatischer Krankheiten als auch bei subjektiv psychischen Leidenszuständen zum Tragen. Von den Autoren wird der indikative Charakter der Therapie hervorgehoben. Dies bedeutet, dass krankhafte oder abweichende körperliche oder seelische Zustände nach Indikation erkannt und nach Diagnose zugeschrieben werden.

8.1.1.2 Interpretation

Als konstituierende Bestimmungsfaktoren der Ausgangslage werden in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken für die Heilpädagogik und Therapie verschiedene Bezugsrahmen definiert. Der Bezugsrahmen der Heilpädagogik wird durch die Pädagogik und derjenige der Therapie durch die Formen von Gesundheit und Krankheit³⁹ gebildet. In dieser Hinsicht folgen die Autoren den Ergebnissen der Analyse des Forschungsstandes (vgl. Kap. 5.2.1). Im Unterschied zum Forschungsstand klingt in der aktuellen Literatur jedoch ebenfalls ein gemeinsamer Ausgangspunkt an. Sowohl Heilpädagogik als auch Therapie kommen in spezifisch erkannten Problemlagen zum Tragen. Beide bedürfen einer Indikation, welche die Notwendigkeit ihres Einsatzes kennzeichnet.

Laut Bundschuh ist die heilpädagogische Begegnung „gegen Klassifikation, Abgrenzung, Defizitorientierung, Normierung und Separierung gerichtet“ (Bundschuh, 2010, S. 180). Jedoch beinhaltet die Heilpädagogik bezüglich der Ausgangslage ein gewisses Mass an objektivierender Normierung und Klassifikation im Sinne von Indikation und Diagnose. So werden zum Beispiel Kinder im Kanton Zürich einer integrativen Förderung zugewiesen nachdem ihre besonderen pädagogischen Bedürfnisse mit dem Verfahren des Schulischen Standortgesprächs ermittelt wurden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 8). Weiterhin teilt die Bildungsdirektion des Kantons Zürich aktuell mit, dass für die Zuweisung zur Sonderschulung ein neues standardisiertes Abklärungsverfahren eingeführt wird (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013). Dafür werden Indikationen für sonderschulische Massnahmen festgelegt, die sich auf Funktionseinschränkungen

³⁹ Zur Auseinandersetzung mit den Begriffen Gesundheit und Krankheit vgl. Kapitel 8.1.4.2.

wie z.B. Wahrnehmung oder Kommunikation beziehen. Das Themenfeld der Diagnose ist dadurch eng mit der konkreten praktischen Tätigkeit der heilpädagogischen Fachperson verbunden.

Dies gilt auch für die Förderdiagnostik, die einen wichtigen Stellenwert innerhalb des Kompetenzprofils Schulischer Heilpädagoginnen⁴⁰ einnimmt (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2009, S. 7; Steppacher, 2007, S. 141). Bei der Förderdiagnostik geht es darum, den Lernstand betroffener Kinder mit angemessenen Instrumenten zu erfassen. Sie beruht auf qualitativen und quantitativen Messinstrumenten, die sich an objektivierender wissenschaftlicher Überprüfbarkeit und Empirie orientieren. Als Ergebnis der Förderplanung wird der besondere Förderbedarf definiert und dem betroffenen Kind zugeschrieben. Auf der Grundlage dieser Definition plant die Schulische Heilpädagogin die Förderung und die entsprechenden Interventionen. Somit bildet die Förderdiagnostik, die sich analog zur Therapie auf Funktionsabweichungen bezieht, den Ausgangspunkt der heilpädagogischen Tätigkeit. Nach Fischer geht es bei der heilpädagogischen Handlung „um eine zielorientierte Vorgehensweise, beruhend auf einer genauen Diagnose“ (Fischer, 2005, S. 155).

Innerhalb dieser Gemeinsamkeit in der Ausgangslage von Therapie und Heilpädagogik ist jedoch ein entscheidender Unterschied festzustellen. Der therapeutische Ausgangspunkt bleibt auf den Aspekt der Funktionsabweichung bzw. auf den subjektiven Leidenszustand begrenzt. Die heilpädagogische Ausgangslage beinhaltet eine umfassendere Sicht, welche die Folgen der Funktionsabweichungen bezogen auf die gesellschaftliche Teilhabe sowie die eigene Lebensgestaltung mitberücksichtigt. Speck und Bundschuh sind der Ansicht, dass die Heilpädagogik bei einer Fokussierung auf das Objektivierbare und einer Ignorierung der komplexen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ihren Reflexionshintergrund verkürzen und zu einem blossen Reparaturbetrieb degenerieren würde (vgl. Bundschuh, 2010, S. 181; Speck, 1987, S. 151). Weiter bemerkt Heimlich, dass sich das heilpädagogische Handeln und Reflektieren durch eine zunehmende Spezialisierung der Gefahr aussetzt, den Blick auf Kinder mit Behinderung in ihrer Ganzheitlichkeit und Gesamtpersönlichkeit zu verlieren (vgl. Heimlich, 2007, S. 150). Aus diesem Grund bildet eine genaue Analyse der „Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen Aktivitäten, Körperfunktionen/Körperstrukturen, Umweltfaktoren, Persönlichkeitsfaktoren und deren Auswirkungen auf die Partizipation/Teilhabe“ eine wichtige und unumgängliche heilpädagogische Tätigkeit (Steppacher, 2007, S. 141). Dadurch kann der Gefahr eines verkürzten heilpädagogischen Ausgangspunktes im Sinne einer Fokussierung auf Defizite, Klassifizierungen und Normierungen entgegen gewirkt werden.

Bezogen auf die Ausgangslage ist sowohl der Therapie als auch der Heilpädagogik ein indikativer Charakter immanent. Dieser ist entscheidend und notwendig, um den Einsatz von therapeutischen und heilpädagogischen Massnahmen zu begründen, zu planen und der individuellen Problemlage eines Kindes anzupassen. Aus der heilpädagogischen Perspektive darf der Blick jedoch nicht auf die objektivierende Indikation begrenzt bleiben, sondern muss die persönlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die subjektiv empfundenen Folgen der Problemlage eines Kindes erfassen und berücksichtigen. Die Beachtung der Gesamtsituation im Sinne von Befindlichkeit und

⁴⁰ Da es sich bei dieser Berufsgruppe um vorwiegend weibliche Fachpersonen handelt, wird hier und im Folgenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit die weibliche Form verwendet. Männliche Schulische Heilpädagogen sind mitgemeint.

Selbstbild des Kindes sowie Belastung für das familiäre Umfeld wirkt dem von Opp und Theunissen sowie Puhr beschriebenen stigmatisierenden Effekt heilpädagogischer Massnahmen entgegen (vgl. Opp, Theunissen, 2009, S. 15; Puhr, 2006, S. 91). Ausserdem kann der Gefahr einer Verkürzung des heilpädagogischen Auftrags begegnet und das Ziel der Förderung der „Erziehungs- und Bildungsverhältnisse sowie [...] der Lebensqualität für Menschen mit Behinderung, für Menschen, die von Behinderung bedroht sind und für deren Umfeld“ ins Auge gefasst werden (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2009, S. 4).

8.1.2 Bezugspunkt von Heilpädagogik und Therapie

8.1.2.1 Zusammenführung der Ergebnisse

In aktuellen heilpädagogischen Standardwerken wird neben der pädagogischen Aufgabenstellung in Form von qualifizierter Erziehung und Bildung auch die Entwicklungsförderung als *heilpädagogischer Bezugspunkt* betrachtet. In der Überwindung der Beeinträchtigungen wird die Erfüllung der pädagogischen Aufgabe gesehen. Als Ziele werden Mündigkeit, Selbständigkeit, die Herstellung der Bedingungen für die eigene Selbstverwirklichung und Lebensgestaltung, der Erwerb von Kompetenzen und Lebenssinn, die Erschliessung der Welt sowie die Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben genannt. Diese Ziele sollen nach Ansicht der Autoren anhand pädagogischer Mittel und Methoden verfolgt werden, die in erzieherischer und bildender Absicht eingesetzt werden. Dieser Aufgabenbereich wird als komplexer Erziehungs-, Förderungs- und Behandlungsauftrag bezeichnet. Bei der Entwicklungsförderung geht es für die Autoren um den Aufbau und Erhalt sowie um die Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit. Als pädagogische Mittel der Erziehungsförderung gelten Erziehung, Bildung und Therapie. Die gesellschaftliche, soziale und institutionelle Integration von Menschen mit Behinderung wird der pädagogischen Aufgabenstellung und Zielsetzung als Leitprinzip vorangestellt.

Der *therapeutische Bezugspunkt* wird in der untersuchten Literatur mit den Zielen der Heilung, Linderung von Krankheit sowie der restaurativen Wiederherstellung von Normalität, Gesundheit oder von Wohlbefinden gleichgesetzt. Diese Ziele werden nach Meinung der Autoren über die Behandlung mit Mitteln (z.B. Medikamente) erreicht, die dem therapeutischen Handlungsschema von Diagnose – Indikation – Behandlung – Abschluss folgt. Für Therapien im psychiatrisch-psychologischen Bereich werden abweichende Zielsetzungen und Bezugspunkte beschrieben. In diesem Zusammenhang spielen die Aufarbeitung von Störfaktoren des Erlebens, die Persönlichkeitsentfaltung, das Fördern des Möglichen, das Auslösen konstruktiver Änderungen im Erleben und Verhalten sowie die Neukonstitution der Person in sozialen, sachlichen und transzendenten Bezügen eine Rolle.

8.1.2.2 Interpretation

Den Ergebnissen der Analyse zufolge können Erziehung, Bildung und Förderung für die Heilpädagogik als konstituierende Bestimmungsfaktoren hinsichtlich des Bezugspunktes angenommen werden. Bei der Therapie muss zwischen klassisch-medizinischen und psychologischen Therapien unterschieden werden. Erstere werden durch die Begriffe der Heilung und Wiederherstellung von Gesundheit bestimmt und entsprechen dadurch den Ergebnissen der Analyse

des Forschungsstandes. Letztere beziehen sich auf Entfaltung, Fördern, Hervorrufen von Veränderungen und Restrukturierung.

Analog zur Ausgangslage können auch beim Bezugspunkt auf begrifflicher Ebene Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der konstituierenden Faktoren für Heilpädagogik und Therapie entdeckt werden. Versteht man den therapeutischen Begriff der Heilung in seiner etymologischen Bedeutung von „Ganz-werden“, können Parallelen zur Heilpädagogik gezogen werden, die einen ganzheitlichen Zugang zum Subjekt anstrebt (vgl. Kap. 5.3.2.4, 7.1.3 und 7.1.4). Dabei geht es sowohl bei der Heilpädagogik als auch bei psychologischen Therapien um das „Ganz-werden“ im Sinne von Fördern der Selbständigkeit sowie der Entfaltung der Persönlichkeit und des Möglichen. Allerdings liegt die Betonung der medizinischen und psychologischen therapeutischen Zielsetzung auf einem „Wieder-Ganz-werden“. Dies beruht auf der Annahme, dass eine zerstörte Ganzheit wieder hergestellt werden muss. Bundschuh ist der Ansicht, dass „Erziehung und Bildung [...] nicht vom unversehrten, vollkommenen menschlichen In-der-Welt-Sein als Voraussetzung und Zielsetzung ausgehen“ dürfen (Bundschuh, 2010, S. 181). Vielmehr geht es seiner Meinung nach um ein Verstehen des So-Seins des Menschen und seiner Lebenssituation. Die Blickrichtung der Heilpädagogik verläuft demnach vom Alltäglichen zum Beeinträchtigenden, die der Therapie jedoch umgekehrt. In diesem Sinne bezeichnet Kobi „Pädagogik als Kunst, das gemeinsame Dasein zu gestalten und dessen leidvolle Begrenzungen zu ertragen“ und „Therapie als Kunst, die leidvolle Begrenztheit des Daseins zu ertragen und zu gestalten“ (Kobi, 2005, S. 20).

Heilpädagogik und Therapie operieren beide mit dem Begriff der Förderung. Unter sonderpädagogischer Förderung versteht Speck die Unterstützung und Begleitung durch individuelle Hilfen, „um für [...] betroffene Kinder] ein möglichst hohes Mass an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbständiger Lebensgestaltung zu erlangen“ (Speck, 2008, S. 332). Er merkt an, dass konkrete Förderungskonzepte, wie z.B. die heilpädagogische Übungsbehandlung eine begriffliche Nähe zum Behandlungsansatz und zur Therapie aufweisen (vgl. Speck, 2008, S. 329). Auch in der ausgewählten aktuellen heilpädagogischen Literatur wird die Förderung mit der Therapie in Verbindung gebracht. Die Therapie wird neben Erziehung und Bildung als Mittel der Entwicklungsförderung bezeichnet. Dies wird von Klein und Neuhäuser (2006) bestätigt. Für sie besteht die eigentliche pädagogische Aufgabe aus Erziehung, Unterricht und Therapie (vgl. Klein, Neuhäuser, 2006, S. 28). Nach Speck ist das Verhältnis des Begriffes Förderung zu den pädagogischen Grundbegriffen Erziehung, Bildung und Unterricht allerdings nicht geklärt (vgl. Speck, 2008, S. 332). Einerseits werden die Begriffe laut Speck (2008) nebeneinander gestellt und dadurch unterschieden, andererseits wird Förderung als Bedingung für Erziehung und Unterricht betrachtet. Speck reklamiert eine begriffliche Verflechtung und Unterscheidung zugleich, was er als „nicht untypisch für pädagogische Begriffsbildungen“ bezeichnet (ebd.). Auf diesen Umstand macht auch Häusler bezüglich des Vergleichs von (Heil-) Pädagogik und Therapie aufmerksam (vgl. Häusler, 2004, S. 7). Ihrer Ansicht nach entstehen dabei viele Unklarheiten, da ein Vergleich zwischen unterschiedlichen Ebenen vollzogen wird. Bei der (Heil-) Pädagogik handelt es sich laut Häusler um eine Bezugswissenschaft, während „Therapie als eine Handlungsform im pädagogischen Feld“ zu verstehen ist (ebd.). Diese Aussage korrespondiert mit der oben beschriebenen Ansicht, die Therapie als Mittel der Entwicklungsförderung beschreibt.

Wird Therapie als pädagogisches Mittel verstanden, kann es zur Zielerreichung der pädagogischen Aufgabenstellung beitragen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, welche Massnahmen benötigt werden, um Beeinträchtigungen zu überwinden und Integration zu ermöglichen. Diese Frage tangiert vor allem die praktische Tätigkeit der Schulischen Heilpädagogin. Nach Bernhard und Coradi besteht deren Kernaufgabe in der Definition, Umsetzung und Überprüfung integrativer Zielsetzungen und Massnahmen (vgl. Bernhard, Coradi, 2005, S. 23). Es geht somit darum, Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, Partizipationsmöglichkeiten zu eröffnen und anzubieten. Dafür muss die Schulische Heilpädagogin auf der Grundlage einer Analyse der systemischen Zusammenhänge von Problemen geeignete Massnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen prüfen. Beispielsweise kann es sich positiv auf die Konzentration und die unterrichtliche Aktivität eines Kindes mit Autismus auswirken, wenn ihm aufgrund seiner Schwierigkeiten mit der Körperwahrnehmung eine medizinische Sitzhilfe angeboten wird. Kindern mit Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates ist es oft nur durch begleitende Physiotherapie, entsprechende Lagerungshilfen oder Schienen möglich, am Unterricht zu partizipieren. Die Frage nach einer medikamentösen Therapie stellt sich bei Kindern mit Epilepsie, die nach einer Psychotherapie bei starken Aufmerksamkeitsstörungen sowie selbstverletzendem und fremdaggressivem Verhalten. „Wesentliches Kriterium [bei der Beurteilung von Behandlungsmassnahmen] sollte sein, dass die Eigenaktivität des Kindes unterstützt, seine Autonomie beachtet und sein Selbstwertgefühl gestärkt wird“ (Klein, Neuhäuser, 2006, S. 113). Das bedeutet, dass therapeutische Massnahmen im pädagogischen Feld der pädagogischen Zielsetzung entsprechen sowie Integration und Partizipation ermöglichen müssen.

Beim Bezugspunkt von Heilpädagogik und Therapie, d.h. bei der Realisierung der entsprechenden Aufgabenstellungen und Zielsetzungen treten Überschneidungen auf, die zu Unklarheiten führen können. Als wichtiges Unterscheidungsmerkmal hat sich die Blickrichtung der jeweiligen Disziplin erwiesen. In beiden Zusammenhängen geht es um das Angebot individueller Hilfestellungen. Bei der Heilpädagogik steht das Verstehen des Menschen in seinen alltäglichen Lebensbezügen im Vordergrund. Für die Therapie steht die Suche nach Ursachen von Schwierigkeiten und deren Aufklärung an erster Stelle. Beide Blickrichtungen können sich ergänzen und unterstützen. Bei einem Einsatz therapeutischer Massnahmen im pädagogischen Feld ist es jedoch wichtig, die unterschiedlichen Ansatz- und Bezugspunkte zu erkennen und offenzulegen. Ausserdem müssen die Massnahmen im Dienst der Erreichung der heilpädagogischen Zielsetzung von Partizipation und Integration stehen. Das bedeutet, sie müssen Erziehung und Bildung für die betroffenen Kinder ermöglichen. Dadurch kann der Gefahr einer unreflektierten Vermischung von Heilpädagogik und Therapie begegnet werden.

8.1.3 Menschenbild von Heilpädagogik und Therapie

8.1.3.1 Zusammenführung der Ergebnisse

Das *heilpädagogische Menschenbild* wird in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken als „homo educandus“ beschrieben. Damit wird der Mensch als zu erziehendes Wesen begriffen. Die Autoren vertreten eine ganzheitliche Sichtweise, die den Mensch in seiner Leib-Seele-Geist-Einheit bzw. in

seiner somato-psychischen Ganzheit erfasst. In der ausgewählten Literatur ist das heilpädagogische Menschenbild zusätzlich von Subjektorientierung geprägt. Dies bedeutet, dass die Person in ihrer eigenen Identität und individuellen Unverwechselbarkeit geachtet sowie in ihrer Eigenart und Einzigartigkeit akzeptiert wird. Subjektorientierung beinhaltet dementsprechend die Anerkennung der menschlichen Verschiedenheit und Vielfalt als Normalität.

Das *therapeutische Menschenbild* wird vorwiegend mit dem Begriff des „homo patiens“, d.h. mit dem kranken und leidenden Menschen verbunden. In der aktuellen Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass die Therapie eine objektivierende Sichtweise des Menschen vertritt. Der Mensch wird laut Meinung der Autoren als Objekt spezifischer Massnahmen und Symptomträger betrachtet. Dadurch kommt es ihrer Ansicht nach zur Verdinglichung der Betroffenen zu Behandlungsobjekten und zum Ausschluss von lebensweltlichen Kontexten sowie von Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten des Menschen. Für psychiatrisch-psychologische Therapien wird ein verändertes therapeutisches Menschenbild beschrieben, welches den Menschen als einheitlichen Organismus versteht, ihn unter der Prämisse der Ressourcenaktivierung und der Ich-Stützung sieht und von persönlicher und positiver Wertschätzung geleitet ist.

8.1.3.2 Interpretation

Als konstituierende Faktoren des Menschenbildes können aus den Ergebnissen der Analyse für die Heilpädagogik die ganzheitliche Sichtweise und die Subjektorientierung abgeleitet werden. Während diese Festlegung bezüglich des Menschenbildes auch für Therapien im psychiatrisch-psychologischen Bereich angenommen wird, gelten für medizinische Therapien eine objektivierende Sichtweise des Menschen und der Ausschluss von Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten als bestimmend. Diese Ergebnisse entsprechen den Resultaten der Forschungsstandanalyse.

In der Heilpädagogik geht es um die Verwirklichung von Erziehung und Bildung beim Vorliegen besonderer Problemlagen (vgl. Kap. 8.1.1.2 und 8.1.2.2). Erziehung und Bildung zielen auf die Initiierung von Lernprozessen sowie die Förderung von Handlungs- und Urteilsfähigkeit, Autonomie, Mündigkeit und Selbständigkeit (vgl. Kap. 5.3.2.2 und 5.3.2.3). Ein Menschenbild, das dem Individuum keine Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten zugesteht, steht in deutlichem Widerspruch zu dieser Zielsetzung. Auch Kobi versteht das Individuum als Handlungssubjekt, das durch Appellation und Glaube an sein Bestimmungsrecht und seine Mitverantwortung in seiner Identität bestätigt wird (vgl. Kobi, 2005, S. 18). Dieses Verständnis des Menschen geht seiner Meinung nach in der Therapie verloren. Er bemängelt, dass der aktiv lernende Schüler in der Therapie zum passiv erleidenden, konsumierenden Patienten wird. Speck vertritt die Ansicht, dass eine Heilpädagogik nicht praktikabel ist, „wenn nicht das Menschenbild reflektiert wird, das aller Erziehung implizit oder explizit zu Grunde liegt“ (Speck, 1987, S. 151). Durch ein rein materialistisch-reduktionistisches Menschenbild bleibt laut Speck das „Nicht-Objektivierbare“, das Subjekt unbeachtet, „das sich als personale Einheit im Dialog mit anderen sieht, das sich Ziele setzt, das sich gegenüber anderen auch frei zu behaupten versucht (Autonomie), dem Würde zukommt [...], das nach dem Sinn seiner eigenen Existenz [...] und dem Sinn des Ganzen fragt“ (ebd.). Weiter führt Speck aus, dass die Heilpädagogik, die zu einer sinnvollen Lebensgestaltung beitragen will, ohne Anthropologie und normative Grundlagen ihre Orientierung an grösseren Zusammenhängen verliert (vgl. Speck, 1987, S. 153). In der Dimension der Verantwortung

besteht für Speck (1987) eine tragfähige Position für heilpädagogisches Handeln. Eine positionslose Heilpädagogik wird für ihn zum leeren Instrumentarium. Auch Bundschuh weist bei einem Verzicht von Normen- und Wertevermittlung auf die „Gefahr des Ersatzes von Erziehung durch den Fortschritt technischer und medialer „Erzieher“ (Fernsehen, Videospiele, Playstations, Internet)“ hin (Bundschuh, 2010, S. 181).

Von Klein und Neuhäuser (2006) werden die unterschiedlichen Perspektiven des heilpädagogischen und therapeutischen Menschenbildes zusammengeführt. Sie grenzen sich von einer reduktionistischen Betrachtung des Menschen ab, vertreten jedoch eine Grundorientierung, die Differenzen sowohl erkennt als auch anerkennt und den anderen Menschen annimmt, wie er ist (vgl. Klein, Neuhäuser, 2006, S. 18). „Dabei dürfen die biologisch-medizinischen und die psychosozialen Tatsachen als Bedingung menschlichen Seins wie von Erziehung keinesfalls vernachlässigt werden“ (Klein, Neuhäuser, 2006, S. 50). Nach Speck führt es zu einer Verkürzung der heilpädagogischen Aufgabenstellung, wenn empirisch-analytische Erklärungen sowie spezialisierte Techniken geleugnet oder abgewertet werden (vgl. Speck, 1987, S. 155). Ein versierter Praktiker muss seiner Auffassung nach souverän über diverse Fördermethoden verfügen. Dies entbindet ihn jedoch nicht von der Notwendigkeit, das ganze Kind in seiner Lebensbefindlichkeit zu sehen (vgl. Speck, 1987, S. 153). Speck versteht den Mensch als deutendes, handlungsoffenes Wesen, „das seine Einzelkomponenten nur dann sinnvoll anwenden kann, wenn es sinnergebende Zusammenhänge erkennt“ (Speck, 1987, S. 156).

Mit diesem Phänomen ist jede Schulische Heilpädagogin in der Praxis konfrontiert. Oft zeigen Kinder isolierte Einzelfähigkeiten, die sie nicht nutzen können, weil es ihnen nicht gelingt, sie in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen. In Mathematik kann eine Schülerin zum Beispiel zweistellige Zahlen in Zehner und Einer sowie Additionsaufgaben in einzelne Rechenschritte zerlegen, ungeübte Aufgaben mit zweistelligen Zahlen allerdings nicht bewältigen. In diesen Fällen geht es zum einen um eine genaue Kenntnis der Einzelfähigkeiten, der Stärken und Schwächen, der individuellen Denk- und Wahrnehmungsprozesse, der Motivationen, des Selbstbildes des Kindes sowie der spezifischen Unterrichtssituationen im Sinne einer objektivierten Lernstanderfassung. Zum anderen besteht die heilpädagogische Aufgabe darin, die Wechselwirkungen dieser Einzelfaktoren zu erkennen, d.h. es geht darum, das ganze Kind zu verstehen. Nur auf dieser ganzheitlichen Basis kann es der Schulischen Heilpädagogik gelingen, den Unterricht zu individualisieren und zu differenzieren und der Schülerin Hilfen wie das Rechnen mit geeignetem Anschauungsmaterial, Übungen zum Zahlraum und zur Festigung des Zahllaufbaus etc. anzubieten.

Für die Erfüllung der heilpädagogischen Kernaufgabe der Integration ist eine adäquate Berücksichtigung sowohl des objektivierenden als auch des ganzheitlichen Menschenbildes ebenso erforderlich. Wie in Kapitel 7.1.3 erwähnt, verweist Puhr auf den objektivierenden und stigmatisierenden Effekt bei der Berücksichtigung und Akzeptanz einer besonderen Menschlichkeit im Behinderten (vgl. Puhr, 2006, S. 91). Für eine gelingende Integration ist es für die Schulische Heilpädagogin jedoch erforderlich, den Mensch in seiner Individualität, mit seinen spezifischen Besonderheiten und Bedürfnissen, d.h. in seinen Einzelkomponenten genau zu kennen. Gleichzeitig

setzt der integrative Gedanke eine Sichtweise voraus, die Behinderung gesamthaft als gleichwertige Andersartigkeit bzw. als mögliche Variante der Normalität betrachtet.

Bei der Auseinandersetzung mit dem heilpädagogischen und therapeutischen Menschenbild geht es somit um eine gleichwertige Berücksichtigung beider Perspektiven. Wird die objektivierende Sichtweise zu stark betont, besteht die Gefahr, die „Orientierung an den wirklichen Bedürfnissen der Kinder und deren Notsituation“ zu verlieren (Bundschuh, 2010, S. 180). Wird der ganzheitliche und verstehende Aspekt verabsolutiert, besteht die Gefahr, dass „im einzelnen objektiviert und genauer definierte Teilprozesse und Teilziele“ zu wenig beachtet werden und den getätigten Annahmen eine begründete Basis fehlt (Speck, 1987, S. 147).

8.1.4 Denk- und Handlungsansatz von Heilpädagogik und Therapie

8.1.4.1 Zusammenführung der Ergebnisse

In aktuellen heilpädagogischen Standardwerken werden bezüglich des *heilpädagogischen Denk- und Handlungsansatzes* die pädagogische Gesamtsicht sowie die Überwindung der Defektorientierung hervorgehoben. Dies äussert sich in einer Vielzahl unterschiedlicher Konzepte, die das Individuum, dessen Bedürfnisse und Lebenssituation in den Mittelpunkt stellen (z.B. Ressourcenorientierung, Integration, Normalisierung, Stärkung der Selbstbestimmung). Analog zum Menschenbild geht es den Autoren auch beim heilpädagogischen Denk- und Handlungsansatz um die Leitprinzipien der Ganzheitlichkeit und der Kindorientierung. Ersteres beinhaltet für sie die Ansprache des Menschen auf sämtlichen Fähigkeitsbereichen sowie die Berücksichtigung des Aspekts der lebenslangen Entwicklung. Letzteres betrachtet nach Ansicht der Autoren die individuellen Möglichkeiten, Kompetenzen und Ressourcen sowie die konkreten Lebensbedingungen.

Für den *therapeutischen Denk- und Handlungsansatz* gilt in der aktuellen Literatur der Krankheitsbegriff als zentrale Grösse. Die Autoren vergleichen das klassische Krankheitsmodell mit einem Reparaturmodell und beschreiben Krankheit in diesem Zusammenhang als regelwidrigen Zustand körperlicher Organe. Krankheit wird durch das Erkennen von Ursachen und Symptomen sowie durch die Behandlung mit spezifischen Methoden objektiviert. Dieser Denkansatz wird in der untersuchten Literatur als technisierte, defizit- und symptomorientierte Sichtweise deklariert. Für die ganzheitliche Medizin und die Psychotherapie beschreiben die Autoren das Phänomen der Pädagogisierung. Sie stellen eine Abkehr vom defektorientierten Krankheitsverständnis und eine Orientierung an sozialen Beziehungs- und Systemdimensionen sowie personorientierten Vorgehensweisen fest. Krankheit wird demzufolge als komplexes Geschehen verstanden, das den Menschen in seiner körperlichen, seelischen und sozialen Dimension betrifft.

8.1.4.2 Interpretation

In den konstituierenden Faktoren des Denk- und Handlungsansatzes wird die Nähe zu den Bestimmungsfaktoren des Menschenbildes deutlich. Dabei stehen sich wie auch beim Menschenbild der heilpädagogische Ansatz, der von den Prinzipien Ganzheitlichkeit und Kindorientierung geprägt ist und der medizinisch-therapeutische Ansatz, der von objektivierbarer Krankheit ausgeht und eine schädigungsorientierte Behandlung verfolgt, diametral gegenüber. Während diese beiden

handlungsbestimmenden Sichtweisen unvereinbar scheinen, nähern sich spezifische Psychotherapiekonzepte und neuere medizinische Richtungen durch die Abkehr vom defektorientierten Krankheitsverständnis den heilpädagogischen Ansätzen an. Auch in diesem Punkt folgen die Autoren den Ergebnissen des Forschungsstandes.

Wie dies in Kapitel 8.1.2.1 für die Disziplinen Heilpädagogik und Therapie gezeigt wurde, gehen laut Klein und Neuhäuser auch Arzt und Erzieher in ihrer Verantwortung von unterschiedlichen Normen aus, „für die ein übereinstimmender Gesundheitsbegriff gefunden werden muss“ (Klein, Neuhäuser, 2006, S. 57). Ihrer Ansicht nach wird die rein medizinisch, defektorientierte Sichtweise von einer offenen, sozialwissenschaftlich orientierten Betrachtungsweise abgelöst (vgl. ebd.).

Kobi spricht von einer „progredienten Ausweitung und Diversifikation der Therapeutik“ im Sinne einer neuzeitlichen Änderung von Sichtweisen, Normen, Zielsetzungen und Methoden (vgl. Kobi, 2005, S. 15f). Zur objektivierten Therapie, die auf Heilung und Wiederherstellung zielt, sind nach Ansicht Kobis (2005) subjektivierte und personalisierte Therapien hinzugekommen, die über Linderung und Vermittlung von Lebenstechniken psychosoziales Wohlbefinden und subjektiv sinnvolle Daseinsgestaltung anstreben. Infolge dessen besteht laut Kobi (2005) die indikative Voraussetzung der Therapie nicht mehr in einem objektivierbaren Kranksein, sondern bezieht auch subjektiv empfundene Unbehaglichkeit im Alltag mit ein. Kobi (2005) geht in dieser Hinsicht von einer Ausweitung des Krankheits- und Gesundheitsbegriffes aus. Gesundheit definiert sich seiner Ansicht nach „nicht mehr allein über objektivierbare Funktionstüchtigkeit, sondern auch [...] über psychosoziales Wohlbehagen“ (Kobi, 2005, S. 16).

Die von Kobi (2005) beschriebene Entwicklung wird durch den Gesundheitsbegriff der WHO (2012) bestätigt. Die WHO (2012) orientiert sich bei ihrer Definition von Gesundheit am Begriff des Wohlbefindens. Demnach wird Gesundheit als „ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen“ beschrieben (WHO, 2012, S. 1). Wohlbefinden hat laut WHO (2012) eine subjektive und eine objektive Dimension. Als objektive Aspekte des Wohlbefindens werden Gesundheit, Bildung, Arbeitsplatz, soziale Beziehungen, Umwelt, Sicherheit, Bürgerbeteiligung, Politikgestaltung, Wohnbedingungen und Freizeit betrachtet. Subjektives Wohlbefinden wird mit den Lebenserfahrungen von Menschen verknüpft (WHO, 2012, S. 2).

Hurrelmann (1998) stellt Gesundheit ebenfalls in den Zusammenhang von objektivem und subjektivem Wohlbefinden. Er definiert Gesundheit „als Zustand des objektiven und subjektiven Befindens einer Person, der gegeben ist, wenn diese Person sich in den physischen, psychischen und sozialen Bereichen ihrer Entwicklung in Einklang mit den eigenen Möglichkeiten und Zielvorstellungen und den jeweils gegebenen äusseren Lebensbedingungen befindet“ (Hurrelmann, 1998, S. 32). Dadurch ist Gesundheit für Hurrelmann kein passiv erlebter Zustand, sondern das Resultat einer selbst herbeigeführten „sozialen, psychischen und körperlichen Aktionsfähigkeit eines Menschen“ (ebd.). Dieses beinhaltet soziale Integration, die Anpassung der Lebensgestaltung an wechselnde Umweltbedingungen, die Sicherung der Selbstbestimmung und die Übereinstimmung dieser Faktoren mit den „biogenetischen, physiologischen und körperlichen Möglichkeiten“ (Hurrelmann, 1998, S. 32).

Wenn Gesundheit in diesem Sinne „als das bestmögliche Mass der gegläuckten Auseinandersetzung mit dem Selbst, dem Körper, der Umwelt und den Mitmenschen“ verstanden wird (Hurrelmann, 1998, S. 38), erhält der Gesundheitsbegriff die gleiche Zielsetzung wie Erziehung und Bildung und wird ebenso zum heilpädagogischen Orientierungs- und Bezugspunkt. Nach Klein und Neuhäuser charakterisiert dieser ganzheitliche Gesundheitsbegriff das heilpädagogische Aufgabenfeld, da er den Mensch an erste Stelle setzt (vgl. Klein, Neuhäuser, 2006, S. 59). Tatsächlich werden in dieser Definition die konstituierenden Faktoren des heilpädagogischen Denk- und Handlungsansatzes (Ganzheitlichkeit, Subjekt- bzw. Kindorientierung) miteinander verbunden.

Für Bundschuh (2010) bilden diese Faktoren die grundlegenden Voraussetzungen im heilpädagogischen Arbeitsfeld. Seiner Meinung nach können „heilpädagogische Beziehungs- und Begegnungsprozesse [...] erst dann entstehen, wenn man von einer vorgegebenen angeblichen Wissenschaftlichkeit und Objektivität absieht und stattdessen die Aspekte Subjektivität, dialogisches Prinzip und Verstehen beachtet“ (Bundschuh, 2010, S. 180). Dagegen argumentiert Haeblerlin, dass Heilpädagogik als Wissenschaftsdisziplin „möglichst allgemeingültige und überprüfbare Erkenntnisse zu Fragen der erzieherischen und therapeutischen Hilfe für Kinder und Jugendliche in erschwerenden Sozial- und Beziehungssituationen“ anstreben muss (vgl. Haeblerlin, 2005, S. 177). Speck (1987) plädiert für eine verbindende Sichtweise (vgl. Kap. 8.1.3.2). Es geht ihm sowohl um die Strukturierung von Komplexität als auch um die Beachtung von Komplementarität. „Wer Heilpädagogisches erklären oder verstehen will, darf an Teilerkenntnissen nicht vorbeigehen“ (Speck, 1987, S. 146). Dabei betont er die Komplementarität von analysierenden und synthetisierenden Sichtweisen und setzt sich für eine Vermittlung zwischen ganzheitlich verstehendem und analytisch gezieltem Erfassen der Einzelvariablen im pädagogischen Feld ein. „Von Teilen kann man nur reden, weil es auch Ganzheiten gibt, und Ganzheiten lassen sich nur dann denken, wenn man von Teilen ausgeht“ (Speck, 1987, S. 148).

Klein und Neuhäuser (2006) vertreten für die konkrete heilpädagogische Arbeit eine Grundorientierung, „die den relevanten Stand der wissenschaftlichen Diskussion berücksichtigt, sich auf individuelle Erfahrung bezieht und ein persönliches Wertesystem voraussetzt, [...] das sich der heilpädagogischen Tradition verpflichtet fühlt“ (Klein, Neuhäuser, 2006, S. 19). Diese Standortbestimmung bezüglich des Denk- und Handlungsansatzes stellt eine Art Zusammenfassung der bisherigen Ausführungen dar. Sie bezieht den Ergänzungscharakter wissenschaftlich objektiver und subjektiv verstehender Sichtweisen, normative Positionierung sowie den heilpädagogischen Bezugsrahmen mit ein.

Denk- und Handlungsansätze prägen den heilpädagogischen Alltag der Schulischen Heilpädagogin. Es bestimmt ihre Arbeitsweise und Handlungsmöglichkeiten, ob sie bestehende Beeinträchtigungen oder Behinderungen bei einem Kind im Licht eines klassischen Krankheitsverständnis oder eines ganzheitlichen Gesundheitsbegriffs betrachtet. Die Heilpädagogik verfügt zur Zeit über eine Vielzahl unterschiedlicher Konzepte (vgl. Kap. 5.3.1 und 7.1.4). Dieses Repertoire ist geprägt von verschiedenen Schlagwörtern, wie Ressourcenorientierung, Normalisierung, Selbstbestimmung oder Assistenz. Die Vielfalt der Konzepte und Begriffe verdeutlichen zum einen die geforderte Offenheit der Heilpädagogik und zum anderen die Ausrichtung auf das Subjekt, auf individuelle Kompetenzen,

Bedürfnisse und Problemlagen. Die Schulische Heilpädagogin steht vor der Aufgabe, sich innerhalb dieser Offenheit und Konzeptfülle zu orientieren. Durch die beschriebene Komplementarität der verschiedenen Sichtweisen kann die Schulische Heilpädagogin einerseits mit Blick auf die Gesamtsituation der Gefahr einer Fokussierung auf Einzelfunktionen und damit verbundener instrumentalisierender Aneinanderreihung und Anwendung unterschiedlicher Ansätze entgegen wirken. Andererseits kann sie durch eine detaillierte Analyse aller bestimmender Faktoren einer gegebenen Situation (vgl. Kap. 8.1.3.2) ihre Interventionen begründen und dem Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit begegnen. Die Schulische Heilpädagogin gelangt „so von wissenschaftlich reflektierter Auseinandersetzung mit heilpädagogischen Problem- und Aufgabenstellungen zu angepassten Handlungskonzepten“ (Steppacher, 2007, S. 143). Dies gilt auch für Situationen, in denen sich die Schulische Heilpädagogin selbst für den Einsatz therapeutischer Elemente, wie z.B. verhaltensmodifikatorische Methoden entscheidet. In diesen Fällen muss sie sich bewusst sein, dass ihre Intervention auf eine Einzelfunktion des Gesamtverhaltens zielt. Die Entscheidung für diese Schwerpunktsetzung muss auf der Beurteilung der Auswirkungen der entsprechenden Intervention auf die Gesamtsituation beruhen. Ausserdem ist der Beitrag zur Entwicklungsförderung des Kindes zu überprüfen.

8.2 Beantwortung der Forschungsfrage 2

Ausgearbeitete Forschungsfrage 2:

Welche Kooperationsansätze zwischen Heilpädagogik und Therapie werden in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken thematisiert?

8.2.1 Zusammenführung der Ergebnisse

Insgesamt wird in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken die Notwendigkeit einer funktionierenden interdisziplinären Kooperation betont. Bezogen auf die *heilpädagogische Ausgangslage* erfordert die Komplexität der im heilpädagogischen Rahmen bestehenden Erschwernisse des Erziehungs- und Bildungsprozesses nach Ansicht der Autoren eine Beschäftigung mit allen Aspekten der Entwicklung sowie transdisziplinäre Anstrengung. Dies wird auch für die Verwirklichung einer anthropologisch ganzheitlichen Orientierung als erforderlich beurteilt. Das Verhältnis zwischen Heilpädagogik und ihren Nachbardisziplinen wird dementsprechend als kooperatives Ergänzungsverhältnis bezeichnet. Einige Autoren sprechen sogar von einer charakteristischen Abhängigkeit der Heilpädagogik von medizinisch-biologischen und psychologisch-sozialwissenschaftlichen Nachbardisziplinen.

Die Umsetzung des Hauptanliegens der Heilpädagogik wird anhand von Förderung und pädagogisch-behandelnder Einflussnahme charakterisiert. Durch den Bezug zum Begriff der Behandlung erhält die interdisziplinäre Kooperation in der ausgewählten Literatur auch im Zusammenhang des *Bezugspunktes* eine entscheidende Bedeutung. Als Bedingungen für den Einsatz therapeutischer Vorgänge im heilpädagogischen Arbeitsfeld werden neben der Wahrung der Leitidee von Erziehung und Bildung sowie der Orientierung an Ressourcen, Fähig- und Fertigkeiten, auch die Relevanz für die Verwirklichung der heilpädagogischen Aufgabenstellung, die Analyse des Erziehungsprozesses, die

Anpassung an das Erziehungsziel, die Ausrichtung auf Entwicklungsförderung, Erziehungshilfe, Integration und Selbstfindung genannt. Therapie kann nach Meinung der Autoren Voraussetzungen für Erziehung schaffen. Daraus folgern sie, dass sich Heilpädagogik und Therapie sinnvoll ergänzen und unterstützen können. Als Bedingungen einer gelingenden Kooperation werden in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken die gegenseitige Anerkennung der Eigenständigkeit und Gleichwertigkeit, der Respekt vor der jeweiligen professionellen Zuständigkeit sowie Fachkompetenz im Sinne von Ausbildung und spezifischen persönlichen Fähigkeiten angesehen.

Das *Menschenbild* wird in der ausgewählten Literatur als entscheidendes Kriterium bezüglich des Einbezugs therapeutischer Massnahmen in heilpädagogische Kontexte verstanden. Ansätze, die den Menschen als unteilbare Einheit sowie als aktives, selbstbestimmendes Subjekt betrachten, werden dabei als geeignet beurteilt. Ausserdem betonen die Autoren die Bedeutung der Beziehung als methodische Grundlage, den kommunikativen Grundcharakter im Sinne eines fördernden Dialogs, die Beachtung der subjektiven Befindlichkeit, der Erlebens-, Denk- und Handlungsweise eines Menschen sowie die Ausrichtung auf Stärkung des Selbstvertrauens.

Im Zusammenhang mit dem *Denk- und Handlungsansatz* werden die Kooperationshinweise von den Autoren mit der ganzheitlichen Perspektive verbunden. Ausgehend von dieser Perspektive verbindet und vernetzt die Heilpädagogik nach Ansicht der Autoren die verschiedenen Wissenschafts-, Aufgaben- und Handlungsfelder miteinander. Demzufolge kann die Integration von Erkenntnissen der Nachbardisziplinen in die Heilpädagogik ihrer Meinung nach zu einem vertieften Verstehen führen, welches bessere Aussagen und Informationen zu einer Problemsituation ermöglicht. Als Voraussetzungen für den Einbezug therapieorientierter Prozesse gelten die pädagogische Akzeptanz, die Orientierung an den Problemen und Möglichkeiten des Kindes sowie die Unterstützung der Überwindung der Beeinträchtigungen. Innerhalb kooperativer Bemühungen wird die heilpädagogische Fachperson in einer vermittelnden Rolle gesehen.

8.2.2 Interpretation

Die Heilpädagogik ist aufgrund ihrer spezifischen Ausgangslage auf Kooperation und Unterstützung durch andere Berufsgruppen angewiesen. „Der vielfältige und umfassende Bedarf an spezifischen Hilfen, die Menschen mit intensivem Förderbedarf benötigen, lässt sich nicht innerhalb einer Disziplin abdecken“ (Goll, 1996, S. 164). Diese Tatsache wird von keinem der Autoren aktueller heilpädagogischer Standardwerke bestritten und von weiteren Publikationen bestätigt. Nach Goll (1996) besteht in der Bereitstellung eines multiprofessionellen Angebots der Hilfe, Betreuung und Assistenz sogar ein Qualitätsmerkmal der Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung. Heimlich betont den Bedarf einer Zusammenarbeit mit anderen Professionen sowohl für heilpädagogisches Handeln als auch für jede pädagogische Tätigkeit (vgl. Heimlich, 2007, S. 150).

Die bestehende Notwendigkeit für kooperative Bemühungen wird von Klein und Neuhäuser (2006) auch auf den Bereich von Indikation und Diagnose übertragen. „Ursachen und Folgen von Entwicklungsstörungen sind so genau wie möglich aufzuklären, da erst nach einer umfassenden, meist interdisziplinären Diagnose die gegebenen Chancen der medizinischen Behandlung, psychologisch-pädagogischen Betreuung und therapeutischen Erziehung ausgeschöpft werden

können“ (Klein, Neuhäuser, 2006, S. 19). Die Kooperation mit Nachbardisziplinen der Heilpädagogik hilft der heilpädagogischen Fachperson somit, die gegebene heilpädagogische Ausgangs- und Problemlage genau zu erfassen und die Förderplanung darauf aufzubauen. Innerhalb dieser kooperativen Bemühungen kann die geforderte Beschäftigung mit allen Aspekten der Entwicklung sowie eine ganzheitliche Orientierung verwirklicht werden.

Somit stellt sich hinsichtlich einer Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie nicht die Frage nach dem „ob“, sondern nach dem „wie“ einer Zusammenarbeit der beiden Fachbereiche. Es geht um Bedingungen und Voraussetzungen, die für eine erfolgreiche Kooperation gegeben sein müssen. In dieser Hinsicht wird bei den Hinweisen zur Gestaltung der Kooperation in der untersuchten aktuellen Literatur der Bezug zu den in den Kapiteln 8.1.1 bis 8.1.4 erarbeiteten konstituierenden Faktoren der Heilpädagogik augenfällig.

Der Bezugsrahmen der Pädagogik sowie die Leitidee von Erziehung und Bildung sind entscheidende heilpädagogische Bestimmungsfaktoren. Aus diesem Grund beziehen sich jegliche Äusserungen der Autoren der ausgewählten Literatur auf die Relevanz kooperativer Massnahmen für die Umsetzung des heilpädagogischen Hauptanliegens. In diesem Zusammenhang ist die Nennung der Analyse des Erziehungsprozesses, der Anpassung an das Erziehungsziel und der Ausrichtung der Kooperation auf die Entwicklungsförderung als Voraussetzungen für die Zusammenarbeit von Heilpädagogik und Therapie zu sehen. Dennoch müssen pädagogische Angebote von Erziehung und Bildung im heilpädagogischen Rahmen nach Goll „um einen weiteren Aspekt erweitert werden, um überhaupt zum Tragen zu kommen“ (Goll, 1996, S. 164). Mit dieser Aussage schliesst sich Goll (1996) der Autorenmeinung an, nach der Therapie wichtige Voraussetzungen für die Erziehung schaffen kann. Nach Ansicht Golls bilden medizinische, therapeutische und pflegerische Hilfestellungen eine sinnvolle Ergänzung zu pädagogischen Angeboten der Erziehung, Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderungen (vgl. Goll, 1996, S. 165).

Viele Kooperationshinweise stellen eine Verbindung zu den heilpädagogischen Bestimmungsfaktoren der Ganzheitlichkeit und der Kind- bzw. Subjektorientierung her. Wie oben erwähnt, wird der ganzheitlichen Orientierung bereits mit der Forderung nach Kooperation und Beachtung aller Entwicklungsaspekte Rechnung getragen. Weiterhin werden von den Autoren nur jene therapeutischen Ansätze für eine Zusammenarbeit als geeignet betrachtet, welche den Menschen als unteilbare Einheit und selbstbestimmtes Subjekt betrachten. Nach Klein und Neuhäuser besteht das Ziel einer reflexiven professionellen Kooperation in der Entwicklung und Bildung der bio-psycho-sozialen Ganzheit der Persönlichkeit (vgl. Klein, Neuhäuser, 2006, S. 55). Damit wird von kooperativen Massnahmen eine ganzheitliche Orientierung sowohl in ihren Grundannahmen als auch in ihren Zielvorstellungen gefordert.

Bundschuh (2010) stellt eine Verbindung zwischen der objektivierenden Sichtweise wissenschaftlicher Nachbardisziplinen und dem heilpädagogischen Bezugsrahmen her. Für ihn ist es im Hinblick auf die Komplexität und Multidimensionalität der heilpädagogischen Aufgabenfelder wichtig, „Erkenntnisse aus den Nachbarwissenschaften [...] bezüglich ihres Ertrages für Kinder mit sozialen und emotionalen Störungen, Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen zu hinterfragen und in einer interdisziplinären Zugangsweise auf das heilpädagogische Arbeitsfeld zu übertragen“ (Bundschuh,

2010, S. 181). Bundschuh (2010) ist der Ansicht, dass dadurch viele Erkenntnisse, die zuvor nur anhand von Beobachtung zugänglich waren, durch Forschung und Objektivierung neu verstanden werden können. Auch Speck sieht für die bisher unzureichend objektivierete Anthropologie heilpädagogischer Ganzheitlichkeit durch diese Verbindung eine Möglichkeit gegeben, dem Anspruch an Wissenschaftlichkeit zu genügen (vgl. Speck, 1987, S. 155f).

Bei der Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse in das heilpädagogische Arbeitsfeld darf der Bestimmungsfaktor der Ganzheitlichkeit jedoch nicht ausser Acht gelassen werden. Schliesslich kann die Frage von Speck „Wer aber sorgt für ein Ganz- oder Heil-werden?“ (Speck, 1987, S. 151) mit der Zielbestimmung der Heilpädagogik beantwortet werden. Speck (1987) verbindet im Sinne einer komplementären Orientierung der Heilpädagogik die Notwendigkeit einer interdisziplinären Ergänzung mit der Bedingung, analytisch-wissenschaftlich erarbeitetes Wissen und Instrumentarium in grössere Lebenszusammenhänge einzuordnen. Werden die verschiedenen disziplinären Teilansätze nicht auf die lebensweltliche Gesamtsituation des Individuums abgestimmt, kann dies seiner Meinung nach zu blossem Funktionalismus und zur Behinderung der Wirksamkeit der Einzelhilfe führen (vgl. Speck, 1987, S. 153).

Bei der Kooperation kommt der Heilpädagogik somit innerhalb eines komplementären Ansatzes die Aufgabe der Vermittlung im Sinne von „Suchen und Stiften lebensstützender Zusammenhänge“ zu (Speck, 1987, S. 156). Mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Sozialpsychologie kann die Heilpädagogik für Bundschuh „eine mehrdimensionale Rolle der Vermittlung zwischen betroffenem Kind, den unmittelbaren Bezugspersonen und Personen im Bereich der Umwelt im Rahmen zu erstrebender heilpädagogischer Beziehungsprozesse übernehmen“ (Bundschuh, 2010, S. 180). Diese Rolle wird in aktuellen heilpädagogischen Standardwerken auf die Schulische Heilpädagogin übertragen, die gezielt Schwerpunkte setzen soll. Durch den Einbezug interdisziplinärer Erkenntnisse ist sie tatsächlich in der Lage, ein ganzheitliches Verständnis der Problemstellung zu entwickeln und koordinative Aufgaben zu übernehmen.

Auffällig erscheint, dass in der untersuchten aktuellen Literatur zwar theoretisch begründete Richtlinien und Bedingungen für eine Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie bzw. zwischen Heilpädagogik und ihren Nachbardisziplinen formuliert werden, jedoch konkrete Hinweise für die praktische Gestaltung und Umsetzung dieser Kooperation fehlen. Bernhard und Coradi bezeichnen professionelle Kooperation als Voraussetzung für die Erfüllung der Kernaufgaben Schulischer Heilpädagoginnen (vgl. Bernhard, Coradi, 2005, S. 23). Neben der Mitverantwortung für „institutionalisierte und strukturierte Zusammenarbeit unter Kolleginnen, Spezialisten und Erziehungsberechtigten“ zählen sie die interdisziplinäre Vernetzung zu den kooperativen Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin (ebd.). Konkret besteht diese Aufgabe für Bernhard und Coradi in der gemeinsamen Unterrichtsplanung und –durchführung, der Vereinbarung kollegialer Hospitationen und der Beratung in Fragen des Umgangs mit Behinderung und Schulschwierigkeiten (vgl. Bernhard, Coradi, 2005, S. 24). Auch Goll und Steppacher zählen Beratung und Unterstützung von Eltern und Lehrpersonen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen zum Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogin (vgl. Goll, 1996, S. 165; Steppacher, 2007, S. 142f).

Goll unterscheidet drei Formen der Zusammenarbeit, aus denen Hinweise für eine konkrete Gestaltung der Kooperation abgeleitet werden können (vgl. Goll, 1996, S. 166ff). Mit den Begriffen Multidisziplinarität, Interdisziplinarität und Transdisziplinarität werden verschiedene Abstufungen der Art und Weise der Zusammenarbeit charakterisiert. Bei einer *Multidisziplinarität* liegt eine Koexistenz verschiedener Professionen vor. Die verschiedenen Handlungen laufen innerhalb eines Teams unkoordiniert nebeneinander her. *Interdisziplinarität* ist durch eine Kooperation der Professionen gekennzeichnet. Das bedeutet, dass die Fachpersonen ihre Tätigkeiten gemeinsam planen und gegenseitig Anregungen aufnehmen. Die Durchführung der Massnahmen erfolgt allerdings unabhängig voneinander. Bei einer *Transdisziplinarität* kommt es zur Integration der Professionen. Die Massnahmen werden disziplinübergreifend von der Bezugsperson durchgeführt und sind in alltägliche Lebenszusammenhänge eingebettet. Fachexperten haben Anleitungs-, Beratungs- und Supervisionsfunktionen im Sinne eines Kompetenztransfers. Dadurch sind Konstanz des persönlichen Bezuges, Transfer in den Lebensalltag und Ganzheitlichkeit der Hilfen gleichermaßen gegeben.

Heimlich betrachtet die Zusammenarbeit im Zwei-Pädagogen-System in Integrationsklassen und den dort stattfindenden Austausch der Kompetenzen als gutes Beispiel für transdisziplinäre Teams (vgl. Heimlich, 2007, S. 151). Dieses System zeichnet sich nach Heimlich und Jacobs durch eine gemeinsame Durchführung eines gemeinsam geplanten und ausgewerteten Unterrichts und die Realisierung einer individuellen Förderung durch Massnahmen der inneren Differenzierung aus (vgl. Heimlich, Jacobs, 2007, S. 168). Im Stütz-Lehrer-System hingegen findet nach ihren Aussagen nur für einige Stunden eine Doppelbesetzung statt, bei der ein Lehrer für die Klasse verantwortlich bleibt, während die Heilpädagogin für Kinder mit besonderem Förderbedarf zuständig ist (vgl. Heimlich, Jacobs, 2007, S. 168). Hierbei handelt es sich somit eher um ein multidisziplinäres Team.

Auf der Ebene der Unterrichtsgestaltung besteht somit in der Initiierung einer Zusammenarbeit im Zwei-Pädagogen-System eine kooperative Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin. Innerhalb dieses Systems kann die Zusammenarbeit auf der Grundlage der heilpädagogischen Bestimmungsfaktoren der Ganzheitlichkeit und Subjektorientierung sowie des Lebensweltbezuges verwirklicht werden. Nun gilt es, diese Faktoren auch auf die Ebene der interdisziplinären Vernetzung, d.h. auf die organisatorische Gestaltung der Zusammenarbeit von Heilpädagogik und Therapie zu übertragen. Goll beschreibt ein Modell der organisatorischen Gestaltung pädagogisch-therapeutischer Förderangebote, bei dem therapeutische Angebote nicht isoliert in speziellen Förderräumen stattfinden, sondern integriert im Alltag der betroffenen Person (vgl. Goll, 1996, S. 166). Innerhalb dieses Modells kommen die Spezialisten bzw. Therapeuten in die Einrichtungen und übernehmen vor allem eine Beratungsfunktion im Sinne eines Kompetenztransfers. Den Vorteil dieses Modells sieht Goll im ganzheitlichen, koordinierten und einheitlichen Vorgehen, im Lernen in relevanten Alltagssituationen sowie in der Kompetenzerweiterung der Lehr- und Bezugspersonen (vgl. Goll, 1996, S. 172). Dieses Modell kann für die koordinative Tätigkeit der Schulischen Heilpädagogin in zweierlei Hinsicht als handlungsleitend betrachtet werden. Zum einen kann sie transdisziplinäre Zusammenarbeit anregen, indem sie den fachlichen Austausch zwischen Therapeuten und Lehrpersonen in Teamsitzungen organisiert. Durch den dort stattfindenden Kompetenztransfer können therapeutische Hilfen in den pädagogischen Alltag integriert werden. Beispielsweise können Physiotherapeuten die Lehrpersonen in der Handhabung geeigneter Lagerungspositionen instruieren

oder Psychotherapeuten Verhaltensstrategien bei aggressivem Verhalten weitergeben. In diesem Fall nimmt die Schulische Heilpädagogin ihre vermittelnde Rolle als Koordinatorin wahr. Heimlich und Jacobs sehen in dieser Initiierung eines gezielten Erfahrungsaustauschs die Möglichkeit, dass verschiedene Fachkompetenzen „bei der Zusammenarbeit nicht nur additiv nebeneinander wirken, sondern sich im Verständnis von institutionalisierten, systembezogenen Leistungen ergänzen“ (Heimlich, Jacobs, 2007, S. 169). Zum anderen kann sie sich selber in ihrer Funktion als Beraterin von Lehrpersonen und Eltern in diesen Austausch einbringen und auch dadurch zu Kompetenztransfer in den Alltag der Betroffenen beitragen. Für beide Tätigkeiten muss die schulische Heilpädagogin jedoch über entsprechendes Fachwissen verfügen. „Um einen Dialog mit den Nachbardisziplinen zu führen und deren Know-how in die pädagogische Praxis einbinden zu können, bedarf es eines fundierten Basiswissens im medizinisch-therapeutischen Bereich“ (Goll, 1996, S. 173). Im Zusammenhang mit der Einschätzung von Möglichkeiten und Grenzen von Therapie im Kontext heilpädagogischer Arbeitsfelder wird die Fachkompetenz der Schulischen Heilpädagogin auch von den Autoren aktueller heilpädagogischer Standardwerke thematisiert. Heimlich und Jacobs machen darauf aufmerksam, dass Schulische Heilpädagoginnen häufig mit extrem hohen Erwartungen an ihre spezifische Fach- und Förderkompetenz konfrontiert werden (vgl. Heimlich, Jacobs, 2007, S. 169). Um Kooperationsprobleme zu vermeiden, plädieren sie für eine möglichst frühzeitige Klärung der jeweiligen Erwartungshaltung sowie der Aufgaben- und Rollenverteilung. „Der Kern der Kooperation in einem Bildungs- und Erziehungssystem, das sich an alle Kinder und Jugendlichen richtet, liegt [...] in einem „gemeinsamen Einigungsprozess“, der zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen, Sichtweisen und Kompetenzen vermittelt“ (Heimlich, Jacobs, 2007, S. 168). In diesem Zusammenhang stehen laut Heimlich Heilpädagoginnen vor der Aufgabe, „ihre eigene professionelle und disziplinäre Perspektive in einer Vielfalt von anderen Betrachtungsweisen zu behaupten“ (Heimlich, 2007, S. 152).

9 Fazit

„Heilpädagogische Wirklichkeit ist äusserst komplex und vieldeutig [...]. Sie entzieht sich dem Zugriff durch eindeutige Begriffe, und definierte Fachsprache vermag das erzieherische Geschehen in seiner Gesamtheit nicht hinreichend zu fassen“ (Klein, Neuhäuser, 2006, S. 20). Diese Aussage von Klein und Neuhäuser (2006) fasst auf prägnante Art und Weise die Quintessenz dieser Arbeit zusammen. Bei der Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand Heilpädagogik – Therapie zeigt sich immer wieder die Schwierigkeit, pädagogische Bestimmungsfaktoren eindeutig zu beschreiben. Dies trifft einerseits auf Grundbegriffe (heil-) pädagogischen Handelns wie Erziehung und Bildung und andererseits auf Abgrenzungen zu benachbarten Disziplinen wie die Therapie zu.

Die Kontroversen zwischen Heilpädagogik und Therapie haben ihren Ausgangspunkt in dieser Vielschichtigkeit pädagogischen Handelns und ergeben sich sowohl aus der Geschichte der Heilpädagogik als auch aus ihrem spezifischen Aufgabenfeld. Seit ihren Ursprüngen ist die Heilpädagogik in institutioneller und in berufspraktischer Hinsicht mit medizinischen und therapeutischen Handlungsformen verknüpft und auf sie angewiesen. Während ihrer Entwicklung zu einer eigenen Wissenschaftsdisziplin bestand das Bestreben in einer Loslösung aus der entstandenen medizinischen Bevormundung. Die Heilpädagogik stand vor der Aufgabe, ein eigenständiges wissenschaftliches Profil zu entwickeln. Dabei unterlag sie unterschiedlichen

wissenschaftstheoretischen Strömungen, die sie abwechselnd zur Negierung therapeutischer Anteile sowie auch zur Orientierung an medizinisch-technischen Denkmodellen veranlasste. Nach einer endgültigen Verankerung als eigenständige und wissenschaftliche Disziplin wendet sich die Heilpädagogik heute wieder freier und von einem sicheren Stand aus verschiedenen Einflüssen zu. Dies wird dadurch deutlich, dass in aktueller Literatur therapeutische Elemente nicht abgelehnt und interdisziplinäre Kooperationen sogar als Notwendigkeit bezeichnet werden.

Die Arbeit zeigt neben der Schwierigkeit der begrifflichen Fassung von Heilpädagogik und Therapie auch eindeutige Charakteristiken beider Bereiche in Form von konstituierenden Bestimmungsfaktoren. Anhand dieser Faktoren ist es möglich, beide Begriffe miteinander zu vergleichen. Diese Arbeit vollzieht diesen Schritt aus dem Blickwinkel der Heilpädagogik. Das bedeutet, dass das Interesse der Untersuchungen im Nutzen für deren Identitätsbildung und Positionierung besteht. Die erarbeiteten Bestimmungsfaktoren bilden für dieses Anliegen eine entscheidende Basis. Wie sich in Kapitel 8 gezeigt hat, können anhand dieser konstituierenden Faktoren Abgrenzungen zwischen Heilpädagogik und Therapie vorgenommen, Überschneidungen und Annäherungen der beiden Bereiche erklärt und Bedingungen für eine Zusammenarbeit abgeleitet werden.

Neben der Vielschichtigkeit pädagogischen Handelns liegt der Fokus im oben aufgeführten Zitat von Klein und Neuhäuser (2006) auf der Erfassung der Gesamtheit. Diese Schwerpunktsetzung spiegelt sich auch in den Ergebnissen dieser Arbeit wider. Der heilpädagogische Bestimmungsfaktor der Ganzheitlichkeit beeinflusst in entscheidendem Masse das Selbstverständnis der Heilpädagogik. Nach Bundschuh sind „Ganzheitlichkeit, Verstehen, Erleben, zwischenmenschliche Beziehung, Befähigung zum Erleben und Gestalten ihrer selbst und der Welt [...] Schlüsselworte im Erziehungsgeschehen von Kindern mit Behinderungen“ (Bundschuh, 2010, S. 179). Die Wichtigkeit des Lebensweltbezuges und der ganzheitlichen Sichtweise wurde in der geschichtlichen Entwicklung der Heilpädagogik immer hervorgehoben. Im Forschungsstand geschieht diese Betonung häufig durch Zurückweisen der Therapie. Heute geht man von der Kenntnis der Differenzen zwischen Heilpädagogik und Therapie sowie vom Wissen der Stärken des jeweiligen Bereichs aus. In den Kapiteln 8.1.3, 8.1.4 sowie 8.2 wird die Bedeutsamkeit der Gesamtsicht und der Blickrichtung offensichtlich. Ganzheitliches Denken beinhaltet sowohl die Berücksichtigung von Einzelaspekten als auch das Verständnis der Gesamtzusammenhänge. Dadurch können Heilpädagogik und Therapie in ein gegenseitiges Ergänzungsverhältnis treten. Viele Menschen mit Behinderung sind im (Erziehungs-) Alltag auf spezifische therapeutische Unterstützung angewiesen. Therapieerfolg kann sich wiederum nur durch Integration in diesen Alltag einstellen. Die Blickrichtung darf nicht fokussiert bleiben, sondern muss sich von den Eigen- und Besonderheiten eines Menschen auf dessen Lebensumstände, Möglichkeiten und Ziele ausweiten. Dabei sind auch Integration ermöglichende Unterstützungs- und Hilfsangebote ins Auge zu fassen. Einzelwissenschaftliche Befunde dienen nach Speck nur dann als Basis eines heilpädagogischen Handlungsansatzes, wenn sie sich ethisch mit dem Prinzip der Menschlichkeit verbinden lassen (vgl. Speck, 2009, S. 65). Das Wort „Heil“pädagogik erhält seine Bestimmung und Erfüllung in der Ausrichtung auf das Ganze des Menschen und seiner Bezüge.

Damit übernimmt die Heilpädagogik eine komplementierende Aufgabe, bei welcher der Schulischen Heilpädagogin eine wichtige und verantwortungsvolle Rolle zukommt. Zu ihrem Aufgabengebiet zählt

einerseits die Koordination zwischen heilpädagogischem Alltag und therapeutischen Angeboten. Dabei muss sie sowohl funktionsbezogene Therapien als auch subjektorientierte Psychotherapien hinsichtlich deren Beitrag für die Erreichung von Handlungsfähigkeit der betroffenen Person einschätzen und beurteilen. „Selbst wenn zeitweise funktionelle Aspekte im Vordergrund stehen, wenn es zum Beispiel um den Erwerb von Fähigkeiten zur Fortbewegung geht, [... sollen Therapien] doch immer eingebunden [sein] in ein längerfristiges Ziel, nämlich das der Partizipation und Teilhabe im Rahmen der gegebenen individuellen Möglichkeiten“ (Irblich, Stahl, 2003; zit. nach Klein, Neuhäuser, 2006, S. 118). Andererseits muss die Schulische Heilpädagogin innerhalb der eigenen (Förder-) Tätigkeit darüber entscheiden, ob sie selbst therapeutische Elemente einsetzen will und ob diese Elemente im Dienst dieses längerfristigen Ziels stehen. Neben der Verpflichtung pädagogische und therapeutische Bemühungen auf das Ziel der Partizipation auszurichten, muss im heilpädagogischen Rahmen im Sinne der Ganzheitlichkeit ebenfalls die Integration aller unterstützenden Angebote als Ziel anvisiert werden. Dies bedeutet, dass bei der Kooperationsgestaltung zwischen Heilpädagogik und Therapie auf integrative Angebote geachtet wird und isolierende und abgekapselte Therapiestunden eine Ausnahme bilden. Für diese Aufgabenschwerpunkte muss die Schulische Heilpädagogin über fundiertes Fachwissen sowie therapeutisches Grundwissen verfügen. Nur dann kann sie die geforderte Verbindung zwischen Einzelaspekt und Gesamtsicht leisten und den Gefahren einer unreflektierten Vermischung zwischen Heilpädagogik und Therapie entgehen. Entscheidend für die heilpädagogische Identitätsbildung ist somit die Blickrichtung. Diese wird durch die konstituierenden Faktoren des pädagogischen Bezugsrahmens im Sinne von Erziehung und Bildung, der ganzheitlichen und subjektbezogenen Orientierung sowie der Zielperspektive der Selbstbestimmung und Mündigkeit geprägt.

In Kapitel 2 wird die Aussage Kobi genannt, wonach Gründe für die Auseinandersetzung zwischen Heilpädagogik und Therapie in unterschiedlichen Systembedingungen, Sichtweisen und Sozialisationsgeschichten zu suchen sind (vgl. Kobi, 2004, S. 343). Anhand der Ergebnisse dieser Arbeit kann diese Aussage sowohl bestätigt, als auch weitergeführt werden. Wie gezeigt wurde, ist die Sozialisationsgeschichte der Heilpädagogik eindeutig von der Loslösung des Primats der Medizin geprägt und bietet dadurch viel Potential für Auseinandersetzungen. Innerhalb des Denk- und Handlungsansatzes und des Menschenbildes kommen abweichende Sichtweisen zum Tragen, die sich jedoch im Sinne einer komplementierenden Orientierung ergänzen können. Dies bildet die Basis für eine unterstützende und ergänzende Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogik und Therapie. Die konstituierenden Faktoren der Ausgangslage und des Bezugspunktes offenbaren unterschiedliche Systembedingungen in Form von Bezugsrahmen und Zielperspektiven. Gleichzeitig ergeben sich aus dem spezifischen Aufgabenfeld der Heilpädagogik immer wieder Überschneidungen mit der Therapie.

In aktuellen heilpädagogischen Standardwerken wird der Begriff der Entwicklungsförderung mehrfach genannt (vgl. Kap. 7.1.2). Seewald propagiert ihn als neuen Kernbegriff (vgl. Seewald, 1998, S. 138f). Dieser verändert seiner Ansicht nach eine medizinisch-defizitär geprägte Betrachtungsweise im Sinne von Subjekt-, Kompetenz- und Ressourcenorientierung, ohne auf eine rein pädagogische Sicht umzuschwenken. Für Seewald charakterisiert der Begriff der Entwicklungsförderung ein „Überschneidungsfeld von Pädagogik und Therapie“ (vgl. Seewald, 1998, S. 136). Das Themenfeld eröffnet dadurch weiterführende Forschungsperspektiven. Die Frage, ob der Begriff der

Entwicklungsförderung tatsächlich eine Brücke zwischen Heilpädagogik und Therapie schlagen und die unterschiedlichen Bezugsgrößen integrieren kann, steht dabei im Vordergrund. Ausserdem stellen die Beziehungen zwischen Krankheitsverständnis, Vorstellungen von Normen, Abweichungen und Behinderungen wichtige Variablen im bearbeiteten Themenfeld dar, deren Einfluss auf die Zusammenarbeit von Heilpädagogik und Therapie weiterführend untersucht werden muss.

10 Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. (2000). Verhaltensstörungen. In: Borchert, J. (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 868-882). Göttingen: Hogrefe.
- Andresen, S. (2009). Bildung. In: Andresen, S., Casale, R., Gabriel, T., Horlacher, R., Larcher Klee, S., Oelkers, J. (Hrsg.). *Handwörterbuch Erziehungswissenschaft* (S. 76-90). Weinheim: Beltz.
- Alpers, G. (2005). Ressourcenorientierung. In: Petermann, F., Reinecker, H. (Hrsg.). *Handbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie* (S. 334-342). Göttingen: Hogrefe.
- Bach, H. (1980). Sonderpädagogik und Therapie. Probleme einer Abgrenzung unter gesellschaftlichem Aspekt. *Sonderpädagogik*, 10 (3), S. 103-111.
- Bach, H. (1999). *Grundlagen der Sonderpädagogik*. Bern: Haupt.
- Bernhard, S., Coradi, U. (2005). Das Berufsbild für die Schulische Heilpädagogin und den Schulischen Heilpädagogen. Fachpersonen für Heterogenität und Integration. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, S. 21-26.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen* (2. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2013). *Zuweisung zur Sonderschulung mit standardisiertem Abklärungsverfahren* (Medienmitteilung 02.05.2013). Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/aktuell.newsextern.-internet-de-aktuell-news-medienmitteilungen-2013-096_sonderschulung_abklaerungsverfahren.html [Stand: 07.05.2013].
- Boban, I., Hinz, A. (2009). Integration und Inklusion als Leitbegriffe der schulischen Sonderpädagogik. In: Opp, G., Theunissen, G., Teichmann, J. (Hrsg.). *Handbuch schulische Sonderpädagogik* (S. 29-36). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Böhm, W. (2005). *Wörterbuch der Pädagogik* (16. Aufl.). Stuttgart: Kröner.
- Breckow, J. (1990). Zum Verhältnis von Erziehung und Therapie in der Sonderpädagogik. Sehweisen, Beziehungsstrukturen und Folgerungen für die Ausbildung von Sonderpädagogen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 41 (7), S. 441-451.
- Budnik, I., Theunissen, G. (2009). Pädagogisch-therapeutische Ansätze. In: Opp, G., Theunissen, G., Teichmann, J. (Hrsg.). *Handbuch schulische Sonderpädagogik* (S. 481-487). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bundschuh, K. (2007). Therapie. In: Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Aufl.)(S. 272-276). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bundschuh, K. (2008). *Heilpädagogische Psychologie* (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

- Bundschuh, K. (2010). *Allgemeine Heilpädagogik. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (2007). Förderung. In: Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Aufl.) (S. 76-79). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (2007a). Heilpädagogik. In: Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Aufl.) (S. 119-121). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (2007b). Sonderpädagogik. In: Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Aufl.) (S. 244-246). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Der Brockhaus (2005). *In zehn Bänden. Band 9: Sos – Unt*. Leipzig: F.A. Brockhaus GmbH.
- Dlugosch, A., Reiser, H. (2009). Sonderpädagogische Profession und Professionstheorie. In: Opp, G., Theunissen, G., Teichmann, J. (Hrsg.). *Handbuch schulische Sonderpädagogik* (S. 92-98). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Duden online (2013). *Definition*. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Definition> [Stand: 09.05.2013].
- Duden online (2013a). *Grundbegriff*. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Grundbegriff> [Stand: 04.01.2013].
- Dörpinghaus, A. (2012). Bildung. In: Horn, K.-P., Kemnitz, H., Marotzki, W., Sandfuchs, U. (Hrsg.). *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft. KLE Band 1: Aa, Karl von der – Gruppenprozesse* (S. 154-156). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Ehrenspeck, Y. (2006). Bildung. In: Krüger, H.-H., Grunert, C. (Hrsg.). *Wörterbuch Erziehungswissenschaft* (2. Aufl.) (S. 64-70). Opladen: Budrich.
- Ellger-Rüttgardt, S. (2008). *Geschichte der Sonderpädagogik*. München: Reinhardt.
- Ellinger, S. (2006). Institutionen der Heil- und Sonderpädagogik. In: Hansen, G., Stein, R. (Hrsg.). *Kompendium Sonderpädagogik* (S. 261-275). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Felbinger, A., Mikula, R. (2005). Der Umgang mit Fachliteratur – Vom forschenden Lesen zur wissenschaftlichen Textproduktion. In: Stigler, H., Reicher, H. (Hrsg.). *Praxisbuch empirische Sozialforschung - in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 24-35). Innsbruck: Studien Verlag.
- Feuser, G. (1980). Bedeutet die zunehmende Forderung nach Therapie eine Bankerotterklärung der Behindertenpädagogik? – oder die Steigerung ihrer Qualität?. In: Holtz, K.-L. (Hrsg.). *Sonderpädagogik und Therapie. Bericht der 16. Arbeitstagung für Dozenten an Sonderpädagogischen*

Studienstätten in deutschsprachigen Ländern in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im Oktober 1979 (S. 58-69). Rheinstetten-Neu: Schindele.

Feuser, G. (1984). Thesen zu den Stichworten „Pädagogik, Heil- und Sonderpädagogik und Psychiatrie“ unter Aspekten ihres Zusammenwirkens, von Begutachtung und Therapie, ihres Zuschreibungscharakters, ambulanter und stationärer Hilfen und geschlossener Einrichtungen. *Behindertenpädagogik*, 23 (1), S. 2-12.

Fischer, A. (2005). Erziehung und Therapie – Gegensatz oder Ergänzung?. In: Büchner, C. (Hrsg.). *Lebensspuren. Über den Zusammenklang von Erziehung und Therapie* (S. 151-162). Luzern: Edition SZH/CSPS.

Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.

Fröhlich, W. (2010). *Wörterbuch Psychologie*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG.

Frost, U. (2008). Bildung als pädagogischer Grundbegriff. In: Mertens, G., Frost, U., Böhm, W., Ladenthin, V. (Hrsg.). *Handbuch der Erziehungswissenschaften. Band 1: Grundlagen Allgemeine Erziehungswissenschaft* (S. 297-311). Paderborn: Schöningh.

Gilles, A. (1981). Thesen zum Verhältnis von Sozialpädagogik und Therapie. *Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft*, 4 (1), S. 15-18.

Goll, H. (1996). Transdisziplinarität. Realität in der Praxis, Vision in Forschung und Lehre – oder nur ein neuer Begriff? In: Opp, G., Freytag, A., Budnik, I. (Hrsg.). *Heilpädagogik in der Wendezeit. Brüche - Kontinuitäten – Perspektiven* (S. 164-174). Luzern: Edition SZH/SPC.

Grawe, K., Donati, R., Bernauer, F. (1994). *Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession*. Göttingen: Hogrefe.

Greving, H., Ondracek, P. (2005). *Handbuch Heilpädagogik*. Troisdorf: Bildungsverlag Eins.

Gröschke, D. (2005). *Psychologische Grundlagen für Sozial- und Heilpädagogik. Ein Lehrbuch zur Orientierung für Heil-, Sonder- und Sozialpädagogen* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Gröschke, D. (2007). Therapeutik. In: Greving, H. (Hrsg.). *Kompodium der Heilpädagogik. Band 2 (I-Z)* (S. 296-303). Troisdorf: Bildungsverlag Eins.

Grunert, C. (2006). Erziehungswissenschaft – Pädagogik. In: Krüger, H.-H., Grunert, C. (Hrsg.). *Wörterbuch Erziehungswissenschaft* (2. Aufl.) (S. 152-157). Opladen: Budrich.

Haeblerlin, U. (2005). *Grundlagen der Heilpädagogik. Einführung in eine wertgeleitete erziehungswissenschaftliche Disziplin*. Bern: Haupt.

- Häusler, M. (2004). Pädagogik und Therapie – zwei Begriffe, die zusammengehören. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, S. 4-9.
- Hasler, H. (1985). Therapie – heilende Erziehung. *Schweizerische Heilpädagogische Rundschau*, 7 (11), S. 257-258.
- Heidtmann, H. (1982). Therapiebegriff und Sprachbehindertenpädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 33 (11), S. 803-810.
- Heimlich, U. (2007). Interdisziplinarität. In: Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Aufl.)(S. 167-170). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Heimlich, U., Jacobs, S. (2007). Kooperation. In: Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Aufl.)(S. 150-152). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Heitger, M. (1984). Zum Verhältnis von Pädagogik und Therapie aus der Sicht der Pädagogik. In: Heitger, M., Spiel, W. (Hrsg.). *Interdisziplinäre Aspekte der Sonder- und Heilpädagogik* (S. 64-80). München: Ernst Reinhardt.
- Herz, B. (2010). Sonderpädagogik. In: Jordan, S., Schlüter, M. (Hrsg.). *Lexikon Pädagogik. Hundert Grundbegriffe* (S. 266-269). Stuttgart: Reclam.
- Herzka, H. S. (1985). Die Dialogik therapeutischer und pädagogischer Ansätze. *Schweizerische Heilpädagogische Rundschau*, 7 (11), S. 259-264.
- Hörster, R. (2006). Bildung. In: Krüger, H.-H., Helsper, W. (Hrsg.). *Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft* (7. Auflage) (S. 45-55). Opladen: Barbara Budrich.
- Horlacher, R. (2010). Bildung. In: Jordan, S., Schlüter, M. (Hrsg.). *Lexikon Pädagogik. Hundert Grundbegriffe* (S. 50-53). Stuttgart: Reclam.
- Hülshoff, T. (2010). *Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Hurrelmann, K. (1998). Machen moderne Familienstrukturen Kinder krank?. *Psychomed*, 10 (1), S. 31-39.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.) (2009). *Master-Studiengang Sonderpädagogik. Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik. Berufsbegleitende Ausbildung 2009/12. Vollzeitausbildung 2009/11*. Unveröffentlichter Studienführer, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Jäger, S. (2004). *Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung* (4. Aufl.) Münster: Unrast.
- Jantzen, W. (1980). Allgemeine Therapie und spezielle Therapie. In: Holtz, K.-L. (Hrsg.). *Sonderpädagogik und Therapie. Bericht der 16. Arbeitstagung für Dozenten an Sonderpädagogischen Studienstätten in deutschsprachigen Ländern in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im Oktober 1979* (S. 19-28). Rheinstetten-Neu: Schindele.

Jantzen, W. (2007). *Allgemeine Behindertenpädagogik. Teil 2: Neurowissenschaftliche Grundlagen, Diagnostik, Pädagogik und Therapie*. Berlin: Lehmann Media – LOB.de.

Jeltsch, B. (1992). Therapie. In: Dupius, G., Kerkhoff, W. (Hrsg.). *Enzyklopädie der Sonderpädagogik, der Heilpädagogik und ihrer Nachbargebiete* (S. 665-666). Berlin: Edition Marhold.

Jetter, K. (2012). Sonderpädagogik. In: Horn, K.-P., Kemnitz, H., Marotzki, W., Sandfuchs, U. (Hrsg.). *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft. KLE Band 3: Phänomenologische Pädagogik - Zypern* (S. 201-203). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Jungmann, J. (1989). Kinder- und Jugendpsychiatrie im Spannungsfeld von Therapie und Pädagogik. In: Rotthaus, W. (Hrsg.). *Therapie und Erziehung in systemischer Sicht* (2. Aufl.) (S. 101-104). Dortmund: modernes lernen.

Kade, J., Helsper, W., Lüders, C., Egloff, B., Radtke, F.-O., Thole, W. (2011). Einleitung: Die Erziehungswissenschaft in dreissig Grundbegriffen. In: Kade, J., Helsper, W., Lüders, C., Egloff, B., Radtke, F.-O., Thole, W. (Hrsg.). *Pädagogisches Wissen. Erziehungswissenschaft in Grundbegriffen* (S. 7-9). Stuttgart: Kohlhammer.

Kerkhoff, W. (1992). Heilpädagogik. In: Dupius, G., Kerkhoff, W. (Hrsg.). *Enzyklopädie der Sonderpädagogik, der Heilpädagogik und ihrer Nachbargebiete* (S. 274). Berlin: Edition Marhold.

Klafki, W. (2001). Hermeneutische Verfahren in der Erziehungswissenschaft (1971). In: Rittelmeyer, C., Parmentier, M. (Hrsg.). *Einführung in die pädagogische Hermeneutik* (S. 125-148). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Kleber, E. (1980). Die Zone zwischen Unterricht und Therapie – Sonderpädagogische Beratung. In: Holtz, K.-L. (Hrsg.). *Sonderpädagogik und Therapie. Bericht der 16. Arbeitstagung für Dozenten an Sonderpädagogischen Studienstätten in deutschsprachigen Ländern in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im Oktober 1979* (S. 28-37). Rheinstetten-Neu: Schindele.

Klein, F. (2007). Heilpädagogik, Geschichte der. In: Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Aufl.) (S. 121-125). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Klein, F., Meinertz, F., Kausen, R. (1999). *Heilpädagogik* (10. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Klein, F., Neuhäuser, G. (2006). *Heilpädagogik als therapeutische Erziehung*. München: Ernst Reinhardt.

Kobi, E. (1978). Therapie aus heilpädagogischer Sicht. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 47 (3), S. 214-224.

Kobi, E. (1985). Therapie und Erziehung: Ein chronischer Erziehungskonflikt. *Schweizerische Heilpädagogische Rundschau*, 10, S. 227-234.

- Kobi, E. (2004). *Grundfragen der Heilpädagogik. Eine Einführung in heilpädagogisches Denken* (6. Aufl.). Berlin: BHP.
- Kobi, E. (2005). Erziehung und Therapie: Begriffe – Perspektiven – Praxis. In: Büchner, C. (Hrsg.). *Lebensspuren. Über den Zusammenklang von Erziehung und Therapie* (S. 11-20). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Kobi, E. (2007). Heilpädagogik, geisteswissenschaftliche. In: Greving, H. (Hrsg.). *Kompendium der Heilpädagogik. Band 1 (A-H)* (S. 347-354). Troisdorf: Bildungsverlag Eins.
- Köhn, (2007). Heilpädagogische Erziehungshilfe und Entwicklungsförderung. In: Greving, H. (Hrsg.). *Kompendium der Heilpädagogik. Band 1 (A-H)* (S.337-346). Troisdorf: Bildungsverlag Eins.
- König, E., Zedler, P. (2002). *Theorien der Erziehungswissenschaft. Einführung in Grundlagen, Methoden und praktische Konsequenzen* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Körner, J. (1996). Zum Verhältnis pädagogischen und therapeutischen Handelns. In: Combe, A., Helsper, W. (Hrsg.). *Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns* (S. 780-809). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Kraft, V. (2012). Erziehungswissenschaft – Pädagogik. In: Horn, K.-P., Kemnitz, H., Marotzki, W., Sandfuchs, U. (Hrsg.). *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft. KLE Band 1: Aa, Karl von der – Gruppenprozesse* (S. 348-351). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Krawitz, R. (1996). *Pädagogik statt Therapie. Vom Sinn individualpädagogischen Sehens, Denkens und Handelns* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Krawitz, R. (1997). Zwischen Pädagogik und Therapie. Integrative Förderung im Rahmen heil- und schulpädagogischer Neuorientierung. *Die neue Sonderschule*, 42 (3), S. 193-202.
- Krohn, B. (2013). *Zitate von A-Z und Sprichwörter aus aller Welt*. Internet: <http://www.bk-luebeck.eu/zitate-platon.html> [Stand: 03.06.2013].
- Kron, F.W. (2009). *Grundwissen Pädagogik* (7. Aufl.). München: Reinhardt.
- Krüger, H.-H. (2006). Erziehungswissenschaft, Allgemeine. In: Krüger, H.-H., Grunert, C. (Hrsg.). *Wörterbuch Erziehungswissenschaft* (2. Aufl.) (S. 158-164). Opladen: Budrich.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Langer, A., Wrana, D. (2010). Diskursforschung und Diskursanalyse. In: Friebertshäuser, B., Langer, A., Prengel, A. (Hrsg.). *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3. Aufl.) (S. 335-350). Weinheim: Juventa.

- Lenzen, D. (2005). Pädagogik – Erziehungswissenschaft. In: Lenzen D. (Hrsg.). *Pädagogische Grundbegriffe. 2: Jugend – Zeugnis* (7. Aufl.) (S. 1105-1117). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Ludewig, K. (1989). Therapie und Erziehung – Widerspruch oder Ergänzung? In: Rotthaus, W. (Hrsg.). *Therapie und Erziehung in systemischer Sicht* (2. Aufl.) (S. 90-100). Dortmund: modernes lernen.
- Marotzki, W. (2006). Erziehung. In: Krüger, H.-H., Grunert, C. (Hrsg.). *Wörterbuch Erziehungswissenschaft* (2. Aufl.) (S. 146-152). Opladen: Budrich.
- Marx, R. (2005). Sonderpädagogik. In: Lenzen D. (Hrsg.). *Pädagogische Grundbegriffe. 2: Jugend – Zeugnis* (7. Aufl.) (S. 1392-1408). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mertens, G. (2008). Einführung zu Band 1: Grundlagendiskurs ‚Allgemeine Erziehungswissenschaft‘. In: Mertens, G., Frost, U., Böhm, W., Ladenthin, V. (Hrsg.). *Handbuch der Erziehungswissenschaften. Band 1: Grundlagen Allgemeine Erziehungswissenschaft* (S. XV-XVI). Paderborn: Schöningh.
- Meyers grosses Universallexikon (1985). *Band 14: T-Vd*. Mannheim: Meyers Lexikonverlag.
- Möckel, A. (2007). *Geschichte der Heilpädagogik - oder Macht und Ohnmacht der Erziehung* (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Nussbeck, S. (2006). Prävention und Therapie. In: Hansen, G., Stein, R. (Hrsg.). *Kompendium Sonderpädagogik* (S. 319-330). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Oelkers, J. (2009). Erziehung. In: Andresen, S., Casale, R., Gabriel, T., Horlacher, R., Larcher Klee, S., Oelkers, J. (Hrsg.). *Handwörterbuch Erziehungswissenschaft* (S. 248-262). Weinheim: Beltz.
- Opp, G. (2007). Heilpädagogik. In: Theunissen, G., Kulig, W., Schirbort, K. (Hrsg.). *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (S. 158-160). Stuttgart: Kohlhammer.
- Opp, G., Kulig, W., Puhr, K (2006). *Einführung in die Sonderpädagogik* (2. Aufl.). Opladen: Budrich.
- Opp, G., Theunissen, G. (2009). Schulische Sonderpädagogik: Chancen, Grenzen und Dilemmata. In: Opp, G, Theunissen, G., Teichmann, J. (Hrsg.). *Handbuch schulische Sonderpädagogik* (S. 11-20). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Orthmann-Bless, D., Stein, R. (Hrsg.). *Basiswissen Sonderpädagogik. Band 1: Frühe Hilfen bei Behinderungen und Benachteiligungen*. Baltmannsweiler: Schneider.

Prange, K. (2008). Erziehung als pädagogischer Grundbegriff. In: Mertens, G., Frost, U., Böhm, W., Ladenthin, V. (Hrsg.). *Handbuch der Erziehungswissenschaften. Band 1: Grundlagen Allgemeine Erziehungswissenschaft* (S. 193-207). Paderborn: Schöningh.

Pschyrembel (2002). *Klinisches Wörterbuch* (259. Aufl.). Berlin: de Gruyter.

Puhr, K. (2006). Sonderpädagogisches Selbstverständnis. In: Opp, G., Kulig, W., Puhr, K. (2006). *Einführung in die Sonderpädagogik* (2. Aufl.) (S. 89-96). Opladen: Budrich.

Reichenbach, R. (2010). Erziehung. In: Jordan, S., Schlüter, M. (Hrsg.). *Lexikon Pädagogik. Hundert Grundbegriffe* (S. 87-90). Stuttgart: Reclam.

Reichenbach, R. (2011). Erziehung. In: Kade, J., Helsper, W., Lüders, C., Egloff, B., Radtke, F.-O., Thole, W. (Hrsg.). *Pädagogisches Wissen. Erziehungswissenschaft in Grundbegriffen* (S. 20-27). Stuttgart: Kohlhammer.

Reinecker, H. (2005). Selbstmanagement. In: Petermann, F., Reinecker, H. (Hrsg.). *Handbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie* (S. 343-356). Göttingen: Hogrefe.

Rieger-Ladich, M. (2010). Allgemeine Pädagogik. In: Jordan, S., Schlüter, M. (Hrsg.). *Lexikon Pädagogik. Hundert Grundbegriffe* (S. 23-25). Stuttgart: Reclam.

Rollett, B. (2006). Erziehungsberatung. In: Rost, D. (Hrsg.). *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 138-146). Weinheim: Beltz.

Rotthaus (1989). Das schwierige Verhältnis von Erziehung und Psychotherapie aus der Sicht eines Kinder- und Jugendpsychiaters. In: Rotthaus, W. (Hrsg.). *Therapie und Erziehung in systemischer Sicht* (2. Aufl.) (S. 9-19). Dortmund: modernes lernen.

Schiedeck, J., Schäfer, T., Stahlmann, M. (1991). Vom Pädagogen zum „Erziehungstherapeuten“. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 60 (2), S. 149-158.

Schippling, A., Krüger, H.-H. (2010). Pädagogik/Erziehungswissenschaft. In: Jordan, S., Schlüter, M. (Hrsg.). *Lexikon Pädagogik. Hundert Grundbegriffe* (S. 211-216). Stuttgart: Reclam.

Schlack, H.G. (1998). Grundkonzepte der Behandlung. Eine Orientierung in der Vielfalt der Methoden. In: Schlack, H.G. (Hrsg.). *Welche Behandlung nützt behinderten Kindern?* (S. 18-27). Mainz: Kirchheim.

Schleiffer, R. (1995). Zur Unterscheidung von (Sonder)Erziehung und (Psycho)Therapie. *Sonderpädagogik*, 25 (4), S. 193-204.

- Schlenker-Schulte, C. (2006). Sonderpädagogik. In: Krüger, H.-H., Grunert, C. (Hrsg.). *Wörterbuch Erziehungswissenschaft* (2. Aufl.) (S. 428-434). Opladen: Budrich.
- Schmid, P. (1980). Pädagogik statt Strafe?. In: Holtz, K.-L. (Hrsg.). *Sonderpädagogik und Therapie. Bericht der 16. Arbeitstagung für Dozenten an Sonderpädagogischen Studienstätten in deutschsprachigen Ländern in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im Oktober 1979* (S. 47-57). Rheinstetten-Neu: Schindele.
- Schwenk, B. (2004). Bildung. In: Lenzen D. (Hrsg.). *Pädagogische Grundbegriffe. 1: Aggression – Interdisziplinarität* (7. Aufl.) (S. 208-221). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Schwenk, B. (2004a). Erziehung. In: Lenzen D. (Hrsg.). *Pädagogische Grundbegriffe. 1: Aggression – Interdisziplinarität* (7. Aufl.) (S. 429-439). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Seewald, J. (1998). Zwischen Pädagogik und Therapie – Entwicklungsförderung als Paradigma der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 23 (3), S. 136-143.
- Solarová, S. (1971). Therapie und Erziehung im Aufgabenfeld des Sonderpädagogen. *Sonderpädagogik*, 1, S. 49-58.
- Speck, O. (1987). Zur Komplementarität ganzheitlicher und einzelheitlicher Sichtweisen in der Heilpädagogik – Eine aktuelle Thematik. *Sonderpädagogik*, 17 (4), S. 145-157.
- Speck, O. (2001). Ein Jahrhundert Heilpädagogik unter normativem Einfluss. In: Wachtel, G., Dietze, S. (Hrsg.). *Heil- und Sonderpädagogik – auch im 21. Jahrhundert eine Herausforderung. Aktuelle Denksätze in der Heilpädagogik und ihre historischen Wurzeln* (S. 24-37). Weinheim: Beltz.
- Speck, O. (2008). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung* (6. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Speck, O. (2009). Anthropologische und ethische Grundlagen schulischer Sonderpädagogik. In: Opp, G, Theunissen, G., Teichmann, J. (Hrsg.). *Handbuch schulische Sonderpädagogik* (S. 60-66). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Spiel, W., Datler, W. (1984). Zum Verhältnis von Therapie und Pädagogik aus der Sicht der Psychotherapie und Medizin. In: Heitger, M., Spiel, W. (Hrsg.). *Interdisziplinäre Aspekte der Sonder- und Heilpädagogik* (S. 81-107). München: Ernst Reinhardt.
- Stein, R. (2006). Beeinträchtigungen und Behinderungen. In: Hansen, G., Stein, R. (Hrsg.). *Kompodium Sonderpädagogik* (S. 9-24). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Stein, R. (2009). Basiswissen Sonderpädagogik – eine Einführung. In: Orthmann-Bless, D., Stein, R. (Hrsg.). *Basiswissen Sonderpädagogik. Band 1: Frühe Hilfen bei Behinderungen und Benachteiligungen* (S. 1-15). Baltmannsweiler: Schneider.

- Steppacher, J. (2007). Schulische Heilpädagogik auf der Basis- und Grundstufe: Berufliche Kompetenzen und Inhalte der Ausbildung. In: Bollier, C., Sigrist, M. (Hrsg.). *Auf dem Weg zu einer integrativen Basisstufe. Integration, Prävention, frühe heilpädagogische Förderung als Auftrag der Basis- und Grundstufe* (S. 137-148). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Theunissen, G. (2007). Therapie. In: Theunissen, G., Kulig, W., Schirbort, K. (Hrsg.). *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (S. 339-340). Stuttgart: Kohlhammer.
- Tuschen-Caffier, B., Schlüssel, C. (2005). Handlungsorientierte Verfahren. In: Petermann, F., Reinecker, H. (Hrsg.). *Handbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie* (S.313-324). Göttingen: Hogrefe.
- Vernooij, M. (2006). Grundlagen einer Allgemeinen Heil- und Sonderpädagogik. In: Ellinger, S., Stein, R. (Hrsg.). *Grundstudium Sonderpädagogik* (2. Aufl.) (S. 77-117). Oberhausen: Athena.
- Vernooij, M. (2007). *Einführung in die Heil- und Sonderpädagogik. Theoretische und praktische Grundlagen der Arbeit mit beeinträchtigten Menschen* (8. Aufl.). Wiebelsheim: Quelle & Meyer.
- Wachtel, P., Wittrock, M. (1990). Aspekte der Kooperation von Grundschullehrern und Sonderschullehrern. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 41, S. 263-271.
- Wagner, M. (2007). Autonomie. In: Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Aufl.) (S. 24-26). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Weisser, J. (2004). *Was leistet die Diskursanalyse in der Sonderpädagogik?* Heilpädagogik online, 04, S. 23-44. Internet: http://www.heilpädagogik-online.com/2004/heilpädagogik_online_0404.pdf [Stand: 30.09.2012].
- Werning, R. (2012). Heilpädagogik. In: Horn, K.-P., Kemnitz, H., Marotzki, W., Sandfuchs, U. (Hrsg.). *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft. KLE Band 2: Gruppenpuzzle - Pflegewissenschaft* (S. 29). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Wetzel, H., Linster, H.W. (1999). Psychotherapie. In: Asanger, R., Wenninger, G. (Hrsg.). *Handwörterbuch Psychologie* (S. 627-639). Weinheim: Beltz.
- WHO (2012). *Faktenblatt: Gesundheit 2020 und die Bedeutung der Messung von Wohlbefinden*. Internet: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/185310/Health-2020-and-the-case-Fact-Sheet-Ger-final.pdf [Stand: 02.02.2013].
- Wigger, L. (2012). Erziehung. In: Horn, K.-P., Kemnitz, H., Marotzki, W., Sandfuchs, U. (Hrsg.). *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft. KLE Band 1: Aa, Karl von der – Gruppenprozesse* (S. 338-340). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Wikipedia (2013). *Diagnose*. Internet: <http://www.wikipedia.org/wiki/diagnose> [Stand: 02.02.2013].

Wikipedia (2013a). *Indikation*. Internet: <http://www.wikipedia.org/wiki/indikation> [Stand: 02.02.2013].

Wikipedia (2013b). *Patient*. Internet: <http://www.wikipedia.org/wiki/patient> [Stand: 07.02.2013].

Willmann, M. (2012). Therapeutischer Unterricht. In: Horn, K.-P., Kemnitz, H., Marotzki, W., Sandfuchs, U. (Hrsg.). *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft. KLE Band 3: Phänomenologische Pädagogik - Zypern* (S. 311-312). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Winkler, M. (2006). Erziehung. In: Krüger, H.-H., Helsper, W. (Hrsg.). *Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft* (7. Auflage) (S. 57-78). Opladen: Barbara Budrich.

Wöhler, K. (1980). Sonderpädagogisches Wissen als Grundlage therapeutischen Handelns. In: Holtz, K.-L. (Hrsg.). *Sonderpädagogik und Therapie. Bericht der 16. Arbeitstagung für Dozenten an Sonderpädagogischen Studienstätten in deutschsprachigen Ländern in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im Oktober 1979* (S. 38-47). Rheinstetten-Neu: Schindele.

Wöhler, K. (1981). Sonderpädagogik und Therapie – Wahlverwandtschaften und Chancen. *Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft*, 4 (1), S. 11-14.

Zirfas, J. (2011). Bildung. In: Kade, J., Helsper, W., Lüders, C., Egloff, B., Radtke, F.-O., Thole, W. (Hrsg.). *Pädagogisches Wissen. Erziehungswissenschaft in Grundbegriffen* (S. 13-19). Stuttgart: Kohlhammer.

11 Anhang

Literaturkorpus

Aktuelle Standardwerke der Heilpädagogik (Monographien und Sammelbände) (2004-2010):

- Bundschuh, K. (2010). *Allgemeine Heilpädagogik. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (Hrsg.) (2007). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Ellinger, S., Stein, R. (2006) (Hrsg.). *Grundstudium Sonderpädagogik* (2. Aufl.). Oberhausen: Athena.
- Greving, H., Ondracek, P. (2005). *Handbuch Heilpädagogik*. Troisdorf: Bildungsverlag Eins.
- Greving, H. (Hrsg.) (2007). *Kompodium der Heilpädagogik. Band 1 (A-H) und 2 (I-Z)*. Troisdorf: Bildungsverlag Eins.
- Haeberlin, U. (2005). *Grundlagen der Heilpädagogik. Einführung in eine wertgeleitete erziehungswissenschaftliche Disziplin*. Bern: Haupt.
- Hansen, G., Stein, R. (2006) (Hrsg.). *Kompodium Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Kobi, E. (2004). *Grundfragen der Heilpädagogik. Eine Einführung in heilpädagogisches Denken* (6. Aufl.). Berlin: BHP.
- Opp, G., Kulig, W., Puhr, K. (2006). *Einführung in die Sonderpädagogik* (2. Aufl.). Opladen: Budrich.
- Opp, G., Theunissen, G., Teichmann, J. (2009) (Hrsg.). *Handbuch schulische Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Speck, O. (2008). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung* (6. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Stein, R., Orthmann Bless, D. (Hrsg.) (2009). *Basiswissen Sonderpädagogik. Band 1-5*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Theunissen, G., Kulig, W., Schirbort, K. (Hrsg.) (2007). *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Vernooij, M. (2007). *Einführung in die Heil- und Sonderpädagogik. Theoretische und praktische Grundlagen der Arbeit mit beeinträchtigten Menschen* (8. Aufl.). Wiebelsheim: Quelle & Meyer.

Aktuelle Monographien und Sammelbände zu psychologischen, medizinischen und geschichtlichen Aspekten der Heilpädagogik (2001-2010)

- Bundschuh, K. (2008). *Heilpädagogische Psychologie* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Ellger-Rüttgardt, S. (2008). *Geschichte der Sonderpädagogik*. München: Reinhardt.
- Gröschke, D. (2005). *Psychologische Grundlagen für Sozial- und Heilpädagogik. Ein Lehrbuch zur Orientierung für Heil-, Sonder- und Sozialpädagogen* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

- Hülshoff, T. (2010). *Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Möckel, A. (2007). *Geschichte der Heilpädagogik - oder Macht und Ohnmacht der Erziehung* (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Wachtel, G., Dietze, S. (Hrsg.) (2001). *Heil- und Sonderpädagogik – auch im 21. Jahrhundert eine Herausforderung. Aktuelle Denkansätze in der Heilpädagogik und ihre historischen Wurzeln* (S. 24-37). Weinheim: Beltz.

Forschungsstand:

Ältere Standardwerke der Heilpädagogik (Monographien und Sammelbände) (1992-2000):

- Bach, H. (1999). *Grundlagen der Sonderpädagogik*. Bern: Haupt.
- Borchert, J. (Hrsg.) (2000). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Dupuis, G., Kerkhoff, G. (Hrsg.) (1992). *Enzyklopädie der Sonderpädagogik, der Heilpädagogik und ihrer Nachbargebiete*. Berlin: Edition Marhold.
- Jantzen, W. (2007). *Allgemeine Behindertenpädagogik. In zwei Teilen*. Berlin: Lehmann Media – LOB.de.
- Klein, F., Meinertz, F., Kausen, R. (1999). *Heilpädagogik* (10. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Forschungsstand:

Artikel aus Sammelbänden und Zeitschriften zum Thema Pädagogik – Heilpädagogik – Therapie (Diskurs 1971, 1978-1999):

- Bach, H. (1980). Sonderpädagogik und Therapie. Probleme einer Abgrenzung unter gesellschaftlichem Aspekt. *Sonderpädagogik*, 10 (3), S. 103-111.
- Breckow, J. (1990). Zum Verhältnis von Erziehung und Therapie in der Sonderpädagogik. Sehweisen, Beziehungsstrukturen und Folgerungen für die Ausbildung von Sonderpädagogen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 41 (7), S. 441-451.
- Feuser, G. (1980). Bedeutet die zunehmende Forderung nach Therapie eine Bankrotterklärung der Behindertenpädagogik? – oder die Steigerung ihrer Qualität?. In: Holtz, K.-L. (Hrsg.). *Sonderpädagogik und Therapie. Bericht der 16. Arbeitstagung für Dozenten an Sonderpädagogischen Studienstätten in deutschsprachigen Ländern in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im Oktober 1979* (S. 58-69). Rheinstetten-Neu: Schindele.
- Feuser, G. (1984). Thesen zu den Stichworten „Pädagogik, Heil- und Sonderpädagogik und Psychiatrie“ unter Aspekten ihres Zusammenwirkens, von Begutachtung und Therapie, ihres Zuschreibungscharakters, ambulanter und stationärer Hilfen und geschlossener Einrichtungen. *Behindertenpädagogik*, 23 (1), S. 2-12.
- Gilles, A. (1981). Thesen zum Verhältnis von Sozialpädagogik und Therapie. *Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft*, 4 (1), S. 15-18.

- Hasler, H. (1985). Therapie – heilende Erziehung. *Schweizerische Heilpädagogische Rundschau*, 7 (11), S. 257-258.
- Heidtmann, H. (1982). Therapiebegriff und Sprachbehindertenpädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 33 (11), S. 803-810.
- Heitger, M. (1984). Zum Verhältnis von Pädagogik und Therapie aus der Sicht der Pädagogik. In: Datler, W., Handler, P., Heitger, M., Kos-Robes, M., Reinelt, T., Schaufler, G., Spiel, W. (1984). *Interdisziplinäre Aspekte der Sonder- und Heilpädagogik. Sonder- und Heilpädagogik in Auseinandersetzung mit Pädagogik, Tiefenpsychologie, Psychotherapie und Kommunikationstheorie.* Beiträge zur Sonder- und Heilpädagogik, Bd. 1 (S. 64-80). München: Ernst Reinhardt.
- Herzka, H. S. (1985). Die Dialogik therapeutischer und pädagogischer Ansätze. *Schweizerische Heilpädagogische Rundschau*, 7 (11), S. 259-264.
- Jantzen, W. (1980). Allgemeine Therapie und spezielle Therapie. In: Holtz, K.-L. (Hrsg.). *Sonderpädagogik und Therapie. Bericht der 16. Arbeitstagung für Dozenten an Sonderpädagogischen Studienstätten in deutschsprachigen Ländern in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im Oktober 1979* (S. 19-28). Rheinstetten-Neu: Schindele.
- Jungmann, J. (1989). Kinder- und Jugendpsychiatrie im Spannungsfeld von Therapie und Pädagogik. In: Rotthaus, W. (Hrsg.). *Therapie und Erziehung in systemischer Sicht* (2. Aufl.) (S. 101-104). Dortmund: modernes lernen.
- Kleber, E. (1980). Die Zone zwischen Unterricht und Therapie – Sonderpädagogische Beratung. In: Holtz, K.-L. (Hrsg.). *Sonderpädagogik und Therapie. Bericht der 16. Arbeitstagung für Dozenten an Sonderpädagogischen Studienstätten in deutschsprachigen Ländern in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im Oktober 1979* (S. 28-37). Rheinstetten-Neu: Schindele.
- Körner, J. (1996). Zum Verhältnis pädagogischen und therapeutischen Handelns. In: Combe, A., Helsper, W. (Hrsg.). *Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns* (S. 780-809). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Kobi, E. (1978). Therapie aus heilpädagogischer Sicht. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 47 (3), S. 214-224.
- Kobi, E. (1985). Therapie und Erziehung: Ein chronischer Erziehungskonflikt. *Schweizerische Heilpädagogische Rundschau*, 10, S. 227-234.
- Kobi, E., Bürl, A., Broch, E. (1984) (Hrsg.). *Zum Verhältnis von Pädagogik und Sonderpädagogik. Referate der 20. Arbeitstagung der Dozenten für Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern in Basel.* Luzern: Verlag der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Krawitz, R. (1996). *Pädagogik statt Therapie. Vom Sinn individualpädagogischen Sehens, Denkens und Handelns* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Krawitz, R. (1997). Zwischen Pädagogik und Therapie. Integrative Förderung im Rahmen heil- und schulpädagogischer Neuorientierung. *Die neue Sonderschule*, 42 (3), S. 193-202.

- Ludewig, K. (1989). Therapie und Erziehung – Widerspruch oder Ergänzung? In: Rotthaus, W. (Hrsg.). *Therapie und Erziehung in systemischer Sicht* (2. Aufl.) (S. 90-100). Dortmund: modernes lernen.
- Rotthaus (1989). Das schwierige Verhältnis von Erziehung und Psychotherapie aus der Sicht eines Kinder- und Jugendpsychiaters. In: Rotthaus, W. (Hrsg.). *Therapie und Erziehung in systemischer Sicht* (2. Aufl.) (S. 9-19). Dortmund: modernes lernen.
- Schiedeck, J., Schäfer, T., Stahlmann, M. (1991). Vom Pädagogen zum „Erziehungstherapeuten“. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarggebiete*, 60 (2), S. 149-158.
- Schlack, H.G. (1998). Grundkonzepte der Behandlung. Eine Orientierung in der Vielfalt der Methoden. In: Schlack, H.G. (Hrsg.). *Welche Behandlung nützt behinderten Kindern?* (S. 18-27). Mainz: Kirchheim.
- Schleiffer, R. (1995). Zur Unterscheidung von (Sonder)Erziehung und (Psycho)Therapie. *Sonderpädagogik*, 25 (4), S. 193-204.
- Schmid, P. (1980). Pädagogik statt Strafe?. In: Holtz, K.-L. (Hrsg.). *Sonderpädagogik und Therapie. Bericht der 16. Arbeitstagung für Dozenten an Sonderpädagogischen Studienstätten in deutschsprachigen Ländern in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im Oktober 1979* (S. 47-57). Rheinstetten-Neu: Schindele.
- Seewald, J. (1998). Zwischen Pädagogik und Therapie – Entwicklungsförderung als Paradigma der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 23 (3), S. 136-143.
- Solarová, S. (1971). Therapie und Erziehung im Aufgabenfeld des Sonderpädagogen. *Sonderpädagogik*, 1, S. 49-58.
- Speck O. (1987). Zur Komplementarität ganzheitlicher und einzelheitlicher Sichtweisen in der Heilpädagogik – Eine aktuelle Thematik. *Sonderpädagogik*, 17, S. 145-157.
- Spiel, W., Datler, W. (1984). Zum Verhältnis von Therapie und Pädagogik aus der Sicht der Psychotherapie und Medizin. In: Datler, W., Handler, P., Heitger, M., Kos-Robes, M., Reinelt, T., Schaufler, G., Spiel, W. (1984). *Interdisziplinäre Aspekte der Sonder- und Heilpädagogik. Sonder- und Heilpädagogik in Auseinandersetzung mit Pädagogik, Tiefenpsychologie, Psychotherapie und Kommunikationstheorie*. Beiträge zur Sonder- und Heilpädagogik, Bd. 1 (S. 81-107). München: Ernst Reinhardt.
- Wöhler, K. (1980). Sonderpädagogisches Wissen als Grundlage therapeutischen Handelns. In: Holtz, K.-L. (Hrsg.). *Sonderpädagogik und Therapie. Bericht der 16. Arbeitstagung für Dozenten an Sonderpädagogischen Studienstätten in deutschsprachigen Ländern in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im Oktober 1979* (S. 38-47). Rheinstetten-Neu: Schindele.
- Wöhler, K. (1981). Sonderpädagogik und Therapie – Wahlverwandtschaften und Chancen. *Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft*, 4 (1), S. 11-14.

Standardwerke Pädagogik (Monographien und Sammelbände):

Andresen, S., Casale, R., Gabriel, T., Horlacher, R., Larcher Klee, S., Oelkers, J. (Hrsg.) (2009). *Handwörterbuch Erziehungswissenschaft*. Weinheim: Beltz.

Böhm, W. (2005). *Wörterbuch der Pädagogik* (16. Aufl.). Stuttgart: Kröner.

Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft (Hrsg.) (2008). *Handbuch der Erziehungswissenschaften. Band 1: Grundlagen Allgemeine Erziehungswissenschaft*. Paderborn: Schöningh.

Horn, K.-P., Kemnitz, H., Marotzki, W., Sandfuchs, U. (Hrsg.) (2012). *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft. KLE Band 1: Aa, Karl von der – Gruppenprozesse. KLE Band 2: Gruppenpuzzle – Pflegewissenschaft. KLE Band 3: Phänomenologische Pädagogik - Zypern*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Jordan, S., Schlüter, M. (Hrsg.) (2010). *Lexikon Pädagogik. Hundert Grundbegriffe*. Stuttgart: Reclam.

Kade, J., Helsper, W., Lüders, C., Egloff, B., Radtke, F.-O., Thole, W. (Hrsg.) (2011). *Pädagogisches Wissen. Erziehungswissenschaft in Grundbegriffen*. Stuttgart: Kohlhammer.

König, E., Zedler, P. (2002). *Theorien der Erziehungswissenschaft. Einführung in Grundlagen, Methoden und praktische Konsequenzen* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Kron, F.W. (2009). *Grundwissen Pädagogik* (7. Aufl.). München: Reinhardt.

Krüger, H.-H., Grunert, C. (Hrsg.) (2006). *Wörterbuch Erziehungswissenschaft* (2. Aufl.). Opladen: Budrich.

Krüger, H.-H., Helsper, W. (Hrsg.) (2006). *Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft* (7. Auflage). Opladen: Barbara Budrich.

Lenzen D. (Hrsg.) (2004). *Pädagogische Grundbegriffe. 1: Aggression – Interdisziplinarität* (7. Aufl.). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.

Lenzen D. (Hrsg.) (2005). *Pädagogische Grundbegriffe. 2: Jugend – Zeugnis* (7. Aufl.). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.

Standardwerke der Psychologie und Psychotherapie (Monographien und Sammelbände):

Asanger, R., Wenninger, G. (Hrsg.) (1999). *Handwörterbuch Psychologie*. Weinheim: Beltz.

Fröhlich, W. (2010). *Wörterbuch Psychologie*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG.

Grawe, K., Donati, R., Bernauer, F. (1994). *Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession*. Göttingen: Hogrefe.

Petermann, F., Reinecker, H. (Hrsg.) (2005). *Handbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.

Rost, D. (Hrsg.) (2006). *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie*. Weinheim: Beltz.

Monographien, Artikel aus Sammelbänden und Zeitschriften zum Thema Pädagogik – Heilpädagogik – Therapie (Diskurs 2004-2009):

Fischer, A. (2005). Erziehung und Therapie – Gegensatz oder Ergänzung?. In: Büchner, C. (Hrsg.). *Lebensspuren. Über den Zusammenklang von Erziehung und Therapie* (S. 151-162). Luzern: Edition SZH/CSPS.

Häusler, M. (2004). Pädagogik und Therapie – zwei Begriffe, die zusammengehören. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, S. 4-9.

Klein, F., Neuhäuser, G. (2006). *Heilpädagogik als therapeutische Erziehung*. München: Reinhardt.

Kobi, E. (2005). Erziehung und Therapie: Begriffe – Perspektiven – Praxis. In: Büchner, C. (Hrsg.). *Lebensspuren. Über den Zusammenklang von Erziehung und Therapie* (S. 11-21). Luzern: Edition SZH/CSPS.

Weiterführende Literatur (Monographien, Sammelbände, Artikel aus Zeitschriften):

Bernhard, S., Coradi, U. (2005). Das Berufsbild für die Schulische Heilpädagogin und den Schulischen Heilpädagogen. Fachpersonen für Heterogenität und Integration. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, S. 21-26.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen* (2. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2013). *Zuweisung zur Sonderschulung mit standardisiertem Abklärungsverfahren* (Medienmitteilung 02.05.2013). Internet:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/aktuell.newsextern.-internet-de-aktuell-news-medienmitteilungen-2013-096_sonderschulung_abklaerungsverfahren.html [Stand: 07.05.2013].

Goll, H. (1996). Transdisziplinarität. Realität in der Praxis, Vision in Forschung und Lehre – oder nur ein neuer Begriff? In: Opp, G., Freytag, A., Budnik, I. (Hrsg.). *Heilpädagogik in der Wendezeit. Brüche - Kontinuitäten – Perspektiven* (S. 164-174). Luzern: Edition SZH/SPC.

Hurrelmann, K. (1998). Machen moderne Familienstrukturen Kinder krank?. *Psychomed*, 10 (1), S. 31-39.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.) (2009). *Master-Studiengang Sonderpädagogik. Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik. Berufsbegleitende Ausbildung 2009/12. Vollzeitausbildung 2009/11*. Unveröffentlichter Studienführer. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Stappacher, J. (2007). Schulische Heilpädagogik auf der Basis- und Grundstufe: Berufliche Kompetenzen und Inhalte der Ausbildung. In: Bollier, C., Sigrist, M. (Hrsg.). *Auf dem Weg zu einer integrativen Basisstufe. Integration, Prävention, frühe heilpädagogische Förderung als Auftrag der Basis- und Grundstufe* (S. 137-148). Luzern: Edition SZH/CSPS.

Wachtel, P., Wittrock, M. (1990). Aspekte der Kooperation von Grundschullehrern und Sonderschullehrern. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 41, S. 263-271.

WHO (2012). *Faktenblatt: Gesundheit 2020 und die Bedeutung der Messung von Wohlbefinden*. Internet: http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0018/185310/Health-2020-and-the-case-Fact-Sheet-Ger-final.pdf [Stand: 02.02.2013].

Allgemeine und spezifische Lexika:

Der Brockhaus (2005). *In zehn Bänden*. Leipzig: F.A. Brockhaus GmbH.

Meyers grosses Universallexikon (1985). *In fünfzehn Bänden*. Mannheim: Meyers Lexikonverlag.

Pschyrembel (2002). *Klinisches Wörterbuch* (259. Aufl.). Berlin: de Gruyter.